

Historia collegii Rigensis Societatis Jesu in Livonia

Jēzus Biedrības Rīgas kolēģijas vēsture Livonijā

Manuskripts

Tatjana Bogdanoviča
LU HZF Latvijas vēstures institūts

Rīga, 2025

Manuskripta tapšanu finansiāli atbalsta Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 5.2. reformu un investīciju virziena "Augstskolu pārvaldības modeļa maiņas nodrošināšana" 5.2.1.r. reformas "Augstākās izglītības un zinātnes izcilības un pārvaldības reforma" 5.2.1.1.i. investīcijas "Pētniecības, attīstības un konsolidācijas granti» otrās kārtas "Konsolidācijas un pārvaldības izmaiņu ieviešanas granti" projekts Nr. 5.2.1.1.i.0/2/24/I/CFLA/007 "Latvijas Universitātes iekšējā un ārējā konsolidācija".

Manuskripts ir tapis projekta "Maģija un māģitība latviešu zemnieku pasaules uzskata sistēmā (16.–18. gs.)" ietvaros.

Finansē
Eiropas Savienība
NextGenerationEU

Nacionālais
attīstības plāns

No latīņu valodas tulkojusi Tatjana Bogdanoviča un Aliksandra Valodzina
Komentāru sastādītāji - Tatjana Bogdanoviča, Uldis Vanags

Priekšvārds

Šis tulkojums ir daļa no iecerētas monogrāfijas *Jezuītu dokumentārais mantojums Latvijas teritorijā, 16.–19. gs.*, kuras izdošana ir paredzēta 2026. gadā, publicējot visus atrastos Rīgas Jezuītu kolēģijas dokumentus pilnā apjomā, ievērojot arheogrāfijas noteikumus. Šobrīd tulkotā Rīgas Jezuītu kolēģijas vēsture tiek publicēta saīsināta versijā līdz 1612. gadam. Dokumenta oriģināls glabājas Romā Jezuītu kongregācijas vēsturiskajā arhīvā (*Archivum Romanum Societatis Jesu, ARSI*),¹ bet 1941. gadā tas tika publicēts avotu krājumā *Latvijas vēstures avoti jezuītu ordeņa archivos*, bet oriģinālā latīņu valodā.²

Rīgas Jezuītu kolēģijas vēsture ir tapusi 1619. gadā, un tās autors ir viens no kolēģijas tēviem, kurš, spriežot pēc dokumenta satura, pats bijis daudzu notikumu aculiecinieks. Paša dokumenta rakstīšanas mērķis šobrīd nav noskaidrots. Dokumentā apkopota informācija par Rīgas Jezuītu kolēģijas vēsturi no 1582 līdz 1617. gadam. Autors, ievērojot laikmeta tradīcijas, ievadā ir pievienojis neielīgu vēsturisku apskatu par katoļu ticības vēsturi Latvijas teritorijā no 12. gadsimta beigām, līdz Rīgas Jezuītu kolēģijas dibināšanai.

Par pamatu *Rīgas kolēģijas vēsturei* kalpo ikgadējie kolēģijas ziņojumi *Historia collegii Rigensis S.J.*, kas reizi gadā tika sūtīti galvenajai Jezuītu kūrījai Romā. *Historia* mērķis bija parādīt attiecīgās struktūrvienības attīstības tendences un tās saskarsmi ar apkārtējo pasauli, tāpēc ziņojumiem vajadzēja saturēt informāciju par attiecīgās mājas izaugsmi, ekonomisko stāvokli, grūtībām, ar kuriem sastapās brāļi, svarīgākajiem notikumiem brāļu dzīvē, kā arī ziņas par sabiedrisko dzīvi kalpošanas vietā. Diemžēl Rīgas kolēģijas ziņojumi nav atrasti, iespējams tie nav pārcietusi vēstures satricinājumus. Turklāt, jāmin, ka autors ir bagātinājis šos ziņojumus ar dažādām personīgām domām, kā arī lietišķām vēstulēm un ziņām no dažādiem tiesību aktiem, tādējādi dokuments satur daudzliemeņu informāciju, kas piešķir šīm vēstures avotam īpašu nozīmi un unikalitāti. Protams, jāsaprot, ka dokuments tapis laikā pēc Reformācijas nostiprināšanās Eiropā un tā autors pārstāv jezuītu ordeni, kas bija viens no vadošajiem kontrreformācijas spēkiem, attiecīgi šajā dokumentā ar negatīvu konotāciju atainoti gan pagānisko tradīciju sekotāji, gan protestanti, īpaši luterāņi.

¹ ARSI, Lit.54, f.1-94v.

² *Historia Collegii Rigensis S. J.* No: Josefs Kleijntjens (sast.). *Latvijas vēstures avoti* II daļa, pp. 1–97.

Rīgas Jēzus Biedrības kolēģijas vēsture Livonijā

Tajā laikā, kad Livoniju bija satriekuši ķeceru dusmu uzplūdi un tā bija nonākusi tādā stāvoklī, ka tai bija ārkārtīgi nepieciešama palīdzība, Kungs Dievs, kaut arī Viņš varēja to izglābt – tāpat kā iepriekš no pagānu tumsas – arī tagad no ķeceru dusmām ar dažādiem līdzekļiem, tomēr Viņam labpatika palīdzēt tai, smagi cietošajai, tikai caur šo mazo Biedrību un pacelt to [Livoniju]³ līdz tam stāvoklim, kurā mēs to tagad redzam nostiprinātu ar Dieva žēlastību. Un mēs ceram, ka Viņš Savā labestībā stiprinās to, ko Viņš ir paveicis mūsos, un novedīs iesāktās rūpes par Livoniju līdz tās agrākās labklājības atjaunošanai. Tā kā Livonijas pievēršanās ticībai pirmsākumus jāsaista ne tikai ar Dievu, visu lietu Radītāju, bet arī ar visgaišāko un varenāko kņazu, neuzvaramo Polijas karali, svētās piemiņas Stefanu Batoriju⁴, kurš vēlējās to iesākt ar Rīgas kolēģijas tēvu centību un darbu un šim nolūkam nodibināja pašu kolēģiju, tad mums būtu jāsāk ar viņa ierašanos Livonijā, kuras laikā tā (kolēģija) tika dibināta. Tomēr mūsu mērķim šķiet pilnīgi lietderīgi nedaudz sīkāk pastāstīt, kāda bija situācija Livonijā, kad tur pirmo reizi ieradās uzaicinātā Biedrība. Tāpēc es tikai īsi pieskaršos tam, kas šķiet būtisks šajā lietā, un pēc tam pāriešu pie kolēģijas pirmsākumiem un tās panākumiem.

Kristus 1158. gadā, Frīdriha Pirmā, citādi Barbarosas⁵, valdīšanas laikā, kad Austrumu varenākais tirāns Saladīns⁶, sagūstījis Jeruzalemes karali Gaju⁷, atņēma kristiešiem svēto pilsētu un gandrīz visu Sīriju, daži Brēmenes tirgotāji, pārvarējuši milzīgos jūras viļņus, ar lozi (kā viņi paši ticēja) vai drīzāk pēc Dieva gribas, kas ar savu gudro providenci vada cilvēku lietas, izsēdās Baltijas jūras tālākajos nostūros un bija pirmie, kas atklāja Livonijas provinci. Livoniju apdzīvoja jauktas tautas, kas atšķīrās ne tikai pēc paražām un tradīcijām, bet arī pēc valodas. No Daugavas ietekas līdz pat Maskavijas un Krievzemes robežai to apdzīvoja lotavi, kas mainīja savu dialektu gandrīz ik pēc četrām vai piecām jūdzēm; tomēr tie visi, ja ticēt nostāstiem, ir cēlušies no senajiem heruļiem⁸. Citu daļu, gar Baltijas jūras krastu, apdzīvoja līvi jeb lībieši, no kuriem vēlāk cēlies

³ Šeit un turpmāk [] ir tulkotāja piezīmes.

⁴ Stephanus Bathoreo, Ēcespolitais valdnieks no 1576. līdz 1586. gadam.

⁵ Frederico primo Barbarossa, Svētās Romas impērijas imperators no 1155. līdz 1190. gadam.

⁶ Solidanus, bija pirmais Ēģiptes sultāns no 1171. līdz 1193. gadam, uzvarēja krustnešus Otrajā un Trešajā krusta karā.

⁷ Guidone (Guy) de Lusignan, franču bruņinieks, Jeruzālemes karalis no 1186. līdz 1192. gadam.

⁸ Viena no ģermāņu ciltīm, apdzīvoja Donavas lejteci.

nosaukums livonieši. Attālākās teritorijas austrumos ieņēma esti, bet rietumos kurši jeb kuronieši kopā ar zemgaļiem. Pārsteidzoši, ka, neskatoties uz šādu tuvību, šīm tautām nebija nekādas savstarpējas tirdzniecības, ko viegli var redzēt no valodu atšķirībām: tās atšķiras viena no otras tik daudz, cik var atšķirties visdažādākie dialekti. Visām šīm tautām, lai arī neattīstītām un pārlietu māņticīgām, piemita saprotošs prāts, un bija cerība, ka tās bez īpašas piepūles varēs piesaistīt kristīgai ticībai.

Tāpat pirmatklājēji, no vienas puses, bija apburti no šīs vietas skaistuma, bet, no otras puses, dega dedzībā par katoļu ticību. Viņi noslēdza līgumus ar [vietējiem] iedzīvotājiem un, uz laiku saņēmuši zemi baznīcas dibināšanai, uzcēla tieši to, kuras drupas tagad ir redzamas Kirholmas⁹ salā, kā ķīlu un pieminēkli savai nākotnes atgriešanai. Šajā ceļojumā bija kāds priesteris Meinards¹⁰, kurš izcēlās ne tikai ar savu dievbijību un svētumu, bet arī dega ar vislielāko vēlmi izplatīt katoļu ticību. Kad viņš ieraudzīja tik bagātīgu ražu, ticēdams, ka to viņam devis Dievs, viņš sāka domāt, kā savienot šo tautu ar Dievu un Romas katoļu baznīcu. Vispirms viņš uzdeva tirgotājiem, kas atgriežas dzimtenē, pieaicināt pēc iespējas vairāk priesteru, lai koptu šo Kunga vīna dārzu. Viņš pats, izmantojot viena zēna pakalpojumu, palika svešā zemē, pamazām pierodot pie tautas paražām un valodas, pa to laiku iekarojot tautas uzticību, un beigās panāca tādu labvēlību, ka atklāti nosodīja māņticīgos elku pielūdzējus un uzdrošinājās sludināt ticību vienam Dievam. Pēc tam viņš dodas uz Romu pie Aleksandra III¹¹, lai lūgtu bīskapu livoniešiem. Tur, tā kā neviens nešķīta piemērotāks šim amatam kā tas, kurš jau pazina tautas paražas, pats Meinards, lai gan pret savu gribu, tika kronēts ar bīskapa mitru un nosūtīts atpakaļ uz Livoniju kā jaunās tautas jaunais bīskaps.

Kā papildspēki ieradās arī citi: daudzi priesteri, ar kuru darbu un dedzīgu degsmi daudzi lībieši tika atdzīvināti ar svētajiem ūdeņiem un pieņēma Kristus vārdu. Pirms Meinards tika atbrīvots no visa cilvēciskā¹², viņš vispirms par savu bīskapa sēdekli izvēlējās Rīgu, Livonijas galvaspilsētu, un pat sāka likt tās pirmos pamatus. Bet [kaujā] ar neticīgajiem vietējiem estiem, kad viņš, cīnoties, metās pašā ienaidnieka rindās, viņš tika caurdurts un nodeva savu kalpošanu

⁹ Salaspils

¹⁰ Meinardus, pirmais Ikšķīles (no 1184. gada) un Livonijas bīskaps no 1188. līdz 1196. gadam.

¹¹ Alexander III, Romas pāvests no 1159. līdz 1181. gadam.

¹² Metafora, kas nozīme, ka cilvēks ir miris.

un amatu Albertam¹³, kas ir pirmais ar šo vārdu¹⁴. Alberts, apzinoties savu vājumu daudzu barbaru priekšā, lūdza Romas bīskapam Inocentam III¹⁵ Zobenbrāļu ordeni un ap 1204. gadu to ieveda Livonijā. Viņi, apvienojušies ar Teitoņu ordeņa mestru Prūsijā, kura pakļautībā viņi vēlāk nonāca, atņēma barbariem Livoniju. Tādi bija pirmie soļi Livonijas pievēršanā, no kuriem viegli saprast, ar kādu labvēlību Dievs to pagodināja, visiem notikumiem dāvājot tik priecīgu iznākumu. Kopš tā laika tā guva pārsteidzošus panākumus kristīgajā ticībā, jo īsā laikā pilnībā noticēja Kristum, un tā bija tik bagāta ar pilsētām un ciematiem, ciemiem un cietokšņiem, klosteriem un baznīcām, ka šķita, ka ir ieguvusi ne mazu nozīmi Eiropas provinču vidū. To, cik ļoti Livonijā uzplauka dievišķā pielūgsmē, liecina četras bīskapijas un viena arhibīskapija tik mazā provincē, kā arī daudzi klosteri un svētās mājvietas, kas kalpoja par izciliem ticības pieminekļiem. Dievbijība un uzticība Jaunavai Marijai, Dievmātei, bija tik liela, ka visa province bija veltīta viņas vārdam un godam, un dzimtajā valodā Livoniju nesauca citādi kā par Maringzaem jeb Marijas zemi. Pieaugot kristiešu skaitam, Alberts II¹⁶, otrais aiz Livonijas ceturtnā bīskapa Nikolaja¹⁷, ar Romas pāvesta apstiprinājumu ap 1250. gadu paaugstināja Rīgas baznīcu arhibīskapijas pakāpē un pats kļuva par pirmo Livonijas arhibīskapu.

Tā Livonija, ar katru dienu kļūstot arvien varenāka, ieguva milzīgu bagātību un slavu, un no tās baidījās ne tikai kaimiņi, bet arī visvarenākie Maskavijas kņazi. Tā uzplauka reliģiskā un militārā slavā līdz 1522. gadam, kopš Kristus iemiesošanās, kad, savas varas un spēka izsmelta, tā vispirms iekrita pretīgajā Lutera sektā¹⁸, un pēc tam, kā tas parasti notiek, krita Visvarenā Dieva nežēlastībā un visbeidzot ienaidnieku rokās, nožēlojami sabrūkot tā, ka par tās agrāko godību un svētumu nav palikušas nekādas atmiņas, izņemot dažas ēku drupas, par to es tagad pastāstīšu.

1522. gadā, kad katoļu ticība Livonijā jau bija valdījusi vairāk nekā trīs simt gadus, šis postošais ķecerības ļaunums ielauzās no Saksijas un citām kaimiņu vietām, pēkšņi nogāžot šo cildeno provinci no augstākās godības virsotnes līdz niecībai. Vispirms luterāņu ķecerībā iekrita Hermans fon Brigenejs¹⁹, citādi saukts Hāzenkamps, Livonijas ordeņa mestrs, kuram toreiz bija

¹³ Albertus, Livonijas bīskaps no 1199. līdz 1229. gadam. Interesanti, ka šeit Alberts ir norādīts kā Meinarda tiešais pēctecis, lai gan pēc Meinarda bīskapa amatu divus gadus ieņēma Bertolds.

¹⁴ Domāts pirmais Livonijas bīskaps ar šādu vārdu.

¹⁵ Innocentius III, Romas pāvests no 1198. līdz 1216. gadam.

¹⁶ Albertus II, pirmais Rīgas arhibīskaps no 1253. līdz 1273. gadam. Otrais domāt, ka otrais bīskaps ar šādu vārdu.

¹⁷ Nicolaus, ceturtnā Livonijas bīskaps no 1229. līdz 1253.

¹⁸ 1521. gadā Latvijas teritorijā sāka izplatīties M. Lutera mācība.

¹⁹ Hermannus von Brugnei cognominatus Hasenkampf, Livonijas ordeņa mestrs no 1535. līdz 1549. gadam.

pakļauta Livonija, un pēc viņa pārējie ordeņa brāļi, aizmirstot savu agrāko varenību un slavu, pretēji Dievam dotajiem solījumiem, sāka slēgt nešķīstas laulības. Tad Brandenburgas markgrāfs²⁰, kurš tika iecelts par pēdējā katoļu arhibīskapa Toma²¹ koadjutoru²², pēc viņa nāves mantoja arhibīskapa amatu, bet, iejaukts maldos, pats padevās ķecerībai. Tāpēc gan kanoniķi, gan garīdznieki sāka slēgt zaimojošas laulības. Tauta, kā tas mēdz notikt vispārējas izlaidības laikā, redzot šādu dižciltīgu vīru krišanu, neizjuta līdzjūtību, bet, uzskatot durvis sev atvērtas, vispirms iekrita ķecerībā, bet pēc tam visādās neķītrībās. Būtu nepieciešams ilgs laiks, lai uzskaitītu [bēdas]. [...] Lai pietiek ar to, ka kopš tā laika Livonijā 50 gadus netika redzēta neviena baznīca, neviens klosteris, neviens priesteris, neviena mise. Dievs ir ļoti pazemojis savu tautu, un mūsu ienaidnieki ir tam liecinieki. Vispirms rīdzinieki, naida vadīti, ko savās dvēselēs lolojuši pret garīdzniekiem visu katolicisma laiku, savā pilsētā sagrābj un apgāna četrus klosterus, ņirgājas par mūkiem (proti, Sv. Jura [klosteri] franciskāņiem ārpus pilsētas, Sv. Jāņa [klosteri] dominikāņiem, franciskāņu observantu ordeņa [klosteri] vietā ko tagad sauc par Guldamu un pilsētas klosteri), mūkus, kurus viņi nespēja ievilināt incesta laulībās, sita ar pātagām, izdzina no pilsētas un ievietoja laivā bez burām un airiem, uzticot viņus vējam, un līdz pat šai dienai nav zināms, kas ar viņiem notika. Pie Jaunā nama sienām tika nolikti karogi par piemiņu par slaveno darbu, cerot, ka kādu dienu mūsu Biedrības tēvi arī tiks padzīti. Tad viņi uzbrūk baznīcām un pārvērš Sv. Franciska baznīcu par pilsētas klēti un tās pašas baznīcas kori par laicīgo māju. Otru, kas bija pilsētas mūķenēm, viņi paredzēja pilsētas sabiedriskajām vajadzībām, tā saglabājās līdz mūsdienām un tiek saukta par Jauno māju. No sienām norautus svētos attēlus viņi novietoja tumšā vietā, ko ņirgājoties sauca par “visiem svētajiem”, un no turienes šī frāze vēlāk kļuva par sakāmvārdu, kad kāds pamanīja dievbijīgu attēlu [viņš teica]: “nosūtiet to pie visiem svētajiem”. Toreiz tas bija nozīmīgs notikums. Kādu dienu viņi pamanīja Sv. Pētera baznīcā šī paša apustuļa statuju, kas bija izgriezta no akmens, un atradās uz paaugstinājuma, izvirzoties no sienas, kas bija uzcelta paša tempļa pakājē. Viņi uztraucās, kā to noņemt, tāpēc piesēja viņam pie galvas biezas virves un vilka ar presēm. Kāds noziegums, tāds sods! Virve pārtrūkst spēcīgas vilkmes rezultātā, un blakus stāvošais jauneklis nokrīt zemē un nositas; statuja paliek neskarta. Tādējādi, spiesti pārtraukt bezjēdzīgo darbu, viņi, ar nažiem izkropļojot statujas seju un citas daļas, atstāja gandrīz bezformīgu akmeni, daži to varēja novēroja arī 1604. gadā. Pēc tam, dūsmās krituši, ar svinīgu līksmību pilsētas ārpusē, vietā, ko

²⁰ Brandenburgas Vilhelms, pēdējais Rīgas arhibīskaps no 1539. līdz 1563. gadam.

²¹ Toms Šēnings, dokumentā Thomas, Rīgas arhibīskaps no 1528. līdz 1539. gadam.

²² Bīskapa asistents, kas palīdz viņam pienākumu pildīšanā.

tauta sauc par Kupsbergu²³, viņi sadedzināja visus svēto attēlus, kas bija savākti no visurienes. Šāds naidis pret Dieva svētajiem pārņēma bezdievīgo pūli, īpaši pret Vissvētāko Jaunavu, Dievmāti, kas kādreiz bija šīs provinces aizbildne un kuru bezdievīgā valodā sauca par raganu. Pēc šī briesmīgā nozieguma svētie drīz vien atriebās par savu godu. Kāds vīrietis cietokšņa un pilsētas mūru iekšpusē, kur tagad atrodas valnis, mājās brūvēja alu, un liesmas, kas izcēlās, vispirms apņēma viņa māju un pēc tam blakus esošās ēkas. Degošās atlūzas tika nestas pa gaisu, un brīnumainā kārtā tās sasniedza katedrāles augstākā torņa pašu virsotni un to aizdedzināja; tornis sabruka, nodarot milzīgus postījumus apkārtējām mājām un visai pilsētai. Bet pat šī nelaime neizlaboja ķecerīgo bezdievību. Cilvēkus, kurus jau novājinājis vecums, lai ciešāk turētu maldu tīklos, viņi pārkrīta; aizliedz zvanu skaņas (lai gan vēlāk tas atkal tika atļauts); atceļ katoļu rituālus un priekšteču noteikumus, uzskatot tos par pāvesta tradīcijām, un visbeidzot — ko gan viņi nedara, lai pilnībā iznīcinātu reliģiju, ticību un tikumību.

Tas, ko mēs sakām par Rīgu, notika visur Livonijā. Tērbatas²⁴ apkārtnē viņi izmantoja viltību, lai ievilinātu vienkāršos estus savā nodevībā: kad Gavēņa svētajās dienās cilvēki pulcējās uz baznīcu, ķeceri jau iepriekš ieņēma krogus, kur pēc dievkalpojuma plūda ļaudis, un tur uzstādīja divus galdus, no kuriem vienu viņi nosauca par luterāņu, bet otru par pāvesta galdu. Pirmais bija pilns ar visādiem ēdieniem, bet otrajā pieticīgi stāvēja maize ar sālītām zivīm. Tad viens no viņiem, pagriezies pret ļaudīm, teica: “Šī ir atšķirība starp pāvesta ticību un mūsu, evaņģēlisko, ticību; tagad lai katrs izvēlas sev vēlamo galdu.” Tātad gandrīz visi, lai neatgrieztos mājās gavējot, pieņēma luterāņu galdu līdz ar ticību. Aizkaitināts par šiem un citiem noziegumiem, Visvarenais Kungs ar taisnīgām dusmām ļāva Livonijai kļūt par ienaidnieku laupījumu. Tā 1558. gadā Maskavas lielkņazs²⁵ iebruka tajā ar milzīgu armiju un, piepildot visu ar asinīm un nežēlīgām slepkavībām, lielāko šīs cildenākās provinces daļu pārvērtā smagā verdzībā.

Tāda bija Livonija pirms Biedrības atnākšanas: viens Sv. Marijas Magdalēnas klosteris šo noziegumu un ķecerību biežajā tumsā mirdzēja kā dzirksts naktī, kurā trīs vecas mūķenes toreiz drošā pajumtē glabāja gan klosteri, gan patieso ticību līdz mūsu tēvu atnākšanai. Viņu vietā, kā vēlāk pastāstīsim, nāca Biedrība, un tas gandrīz pārsniedza cilvēka spējas – tas, ko viņi [mūķenes] pārdzīvoja ķeceru trakuma laikā; būs vērts īsi atgādināt gan par viņu izcelsmi, gan panākumiem.

²³ Kupsberg. Visdrizāk Kubes kalns, vieta, kur šobrīd atrodas Esplanāde.

²⁴ Tartu.

²⁵ Ivans IV, kņazs no 1533. līdz 1584. gadam.

1250. gadā pēc Iemiesošanās Alberts II, piektais Livonijas bīskaps, ar kura palīdzību, kā jau teicām iepriekš, Livonijas bīskapija tika pārveidota par arhibīskapiju, no nulles nodibināja šo klosteri Sv. Benedikta ordeņa māsām. Bet, tā kā Rīgā jau bija cits sieviešu klosteris, kurā bez atšķirības varēja iestāties visas, kas vēlējās kalpot Dievam dzīves šķīstībā un nevainībā, iepriekšminētais Livonijas arhibīskaps vēlējās, lai šajā klosterī tiktu uzņemtas tikai dižciltīgas jaunavas. Un viņš uzticēja klosterā aprūpi nevis pilsētai, kā tas bija ar citiem [klosteriem], bet gan provinces muižniecībai, kas, neapšaubāmi, būtu jāuzskata par īpašu Dieva providences aktu no dievbijīgā bīskapa puses; jo, ja Rīgas Rātei būtu kādas tiesības uz šo klosteri, tas neapšaubāmi nevarētu rēķināties ar citādu likteni nekā pārējie Rīgas klosteri. Tādējādi no 1257. gada, kad klosteri sāka apdzīvot svētās jaunavas, līdz pat 1550. gadam tas nemainīgi uzplauka, izceļoties ar izcilu dievbijību un mūku disciplīnu, un visa Livonijas muižniecība no visām malām sūtīja turp savas meitas jau no mazotnes, lai tās tiktu audzinātas dievbijībā un tikumībā, un lai vēlāk, pēc Dieva gribas, vai nu veltītu sevi klosterā dzīvei, vai arī ar iegūtajām tikumiskajām īpašībām rotātu laulības dzīvi. 1522. gadā, kad luteriskā ķecerība, kā jau iepriekš minējām, ielauzās provincē un kā vētra sagrāva visu, rīdzinieki, pēc četrus klosteru apgānīšanas savā pilsētā, piekto klosteri — Sv. Marijas Magdalēnas — atstāja neskartu, vai nu aizlieguma dēļ, jo tas atradās dižciltīgo aizsardzībā, vai arī reliģisku iemeslu dēļ (ja ķeceriem vispār var būt reliģija), jo viņi novēroja nelokāmo reliģisko disciplīnu šajā klosterī. Tā ir īpaša Dievišķās Majestātes žēlastība un neaizmirstams sieviešu dzimuma tikums, kas vēlējās, lai tik niknu ķeceru nemieros neskarts paliktu tikai šis klosteris un lai šīs sievietes varētu pārvarēt viņu [ķeceru] neiedomājamo niknumu. Ķecerība iznīcināja arhibīskapiju kopā ar divām ļoti lielām bīskapijām un iznīcināja visus Livonijas ordeņa cietokšņus un pilsētas. Tā izplatījās visos ciematos. Tikai šis vienīgais klosteris, kas bija atstāts bez jebkādas aizsardzības, palika neskarts ugunsgrēka vidū, kā tas tiks aprakstīts turpmāk. Tajā laikā, kad visa Livonija piedzīvoja pagrimumu, šis klosteris atradās pilnīgā uzplaukumā un, papildus tādām pašām skaitam mūķeņu, tajā uzturējās vēl 60 laicīgās jaunavas, kā arī 12 priesteri pie divpadsmit altāriem savā baznīcā, kas vienmēr tika rotāti ar tīru un greznu rotājumu par godu godājamajai Eiharistijai. Šie priesteri ik dienu kalpoja pie svētajiem altāriem, sniedza sakramentus jaunavām un pildīja citus sava garīgā amata pienākumus. Pēc tam, rūpīgi izvērtējot savu stāvokli un redzot, ka tikai viņas palikušas katoļu ticībā un ka, izņemot šos divpadsmit klosterā priesterus, Livonijā vairs nav citu priesteru, jaunavas baidījās no tā, kas arī patiesi notika — ka šie priesteri, sekojot citu Livonijas priesteru piemēram, atmetu gan kaunu,

gan ticību. Tāpēc viņas sāka viņus stingrāk uzraudzīt, tomēr negods triumfēja: visi priesteri iekrita ķecerībā un iesaistījās zaimojošas laulībās, izņemot vienu, kuru vairākus gadus noturēja ar dievbijīgām sarunām un biežu Dieva bijības iedvesmošanu. Šis gadījums ar priesteriem jaunavām sagādāja milzīgu bēdu; tomēr viņas vēl joprojām uzskatīja sevi par laimīgām dēļ tā vienīgā, kas viņām palika, jo viņam, kurš vadīja dievkalpojumus, viņas varēja atklāt savas dvēseles slepenās brūces un, saskaņā ar katoļu rituālu, saņemt svēto Eiharistijas sakramentu — vienīgo mierinājumu grūtajos apstākļos. Bet kad viņš nomira, tika zaudēts arī šis mierinājums, jo visā Livonijā vairs nebija neviens priesteris. Tad viņas, kā tas parasti notiek, asarām un daudzām raudām bēdājās par savu bezcerīgo stāvokli un sāka apspriest, ko nu vēl viņām darīt. Beidzot šis lēmums viņām šķita vislabākais, un visas vienbalsīgi to pieņēma. Viņas dzirdēja, ka Kurzemē, pie Prūsijas robežām, vietā, ko sauc par Hāzenpotu²⁶, kas atrodas aptuveni simt četrdesmit jūdžu attālumā no Rīgas, vēl pastāv klosteris, un tajā — viens vecs priesteris-mūks (jo pārējos tur jau bija sagrābusi ķecerīgā kaite). Turp viņas sūta vienu no savām, Otīliju, lai viņa nodotu šim priesterim rakstiski sastādītos un aizzīmogotos katras grēksūdzes atzinumus un atnestu atpakaļ rakstisku grēku piedošanu, kā arī tikpat daudz iesvētīto hostiju, pievienojot vienu vai divas glabāšanai un pielūgsmei. Šī vienkāršo Dieva kalpu dievbijīgā kalpošana turpinājās vairākus gadus: Otīlija noliktajā laikā devās pie viņu biktstēva visu vārdā, līdz viņas zaudēja arī viņu, nāvei aiznesot. Tā nu, zaudējuši jebkādu cerību uz nākotni un bez jebkādas piekļuves sakramentiem, viņi dzīvoja apmēram četrdesmit gadus līdz pat mūsu tēvu ierašanās brīdim, pastāvīgi veltīdami sevi dievbijīgiem darbiem un senajām klostera dzīves paražām; turklāt pēdējo svēto hostiju, ko Otīlija atnesa līdzī, viņas, kā lielu mierinājumu smagajos pārbaudījumos, glabāja ar vislielāko godbijību pie neizdziestošas lampa un svecēm.

To ieraudzīja un apskauda cilvēces ienaidnieks, un viņš nespēja panest, ka vājš dzimums viņam bija atņēmis to uzvaru, ko viņš jau bija guvis pār spēcīgākajiem Livonijas vīriem, tāpēc viņš nolēma vērst visu savu spēku pret viņām. Vispirms viņš uzticēja šo lietu luterāņu mācītājiem. Viņi, lai rīkotos ar lielāku pārliecību, kopā ar pilsētas patriciešiem un tautu devās uz klosteri, apņēmības pilni ķerties pie galējiem līdzekļiem. Tur viņi skaļi runāja par evaņģēlija brīvību, par nepieciešamību stāties laulībā un par neiespējamību pildīt Dieva baušļus; rātskungi centās pievilināt ar autoritāti un apbalvojumiem, bet ļaudis iebiedēja ar draudiem un izsmieklu. Pārējie centās viņām [mūķenēm] iegalvot, lai tās necenstos izrādīties gudrākas vai stiprākas par citiem, jo pati daba viņas radījusi vienkāršas un vājas, bet lai paklausītu varai un mācītājiem, kas ir zinošāki

²⁶ Hasenpot, Aizpute.

Svētajos Rakstos. Viņiem ar vislielāko nelokāmību stājās pretī abate Adelheida Vrangela²⁷ — sieviete ar patiesi vīrišķīgu garu. Ar neparastu apdomību un neatlaidību viņa stiprināja sev pakļauto jaunavu ticību un dievbijību, ka viņas toreiz ne tikai pārvarēja visus pretinieku centienus, bet arī viņas dzīves laikā viņām nekad nekā netrūka. Sakauti pēc šīs pirmās neveiksmes, pretinieki izplāno jaunu. Viņi uzskatīja, ka, ja klostera īpašums tiks izlaupīts, mūķenes, pakāpeniski zaudējot [klostera pastāvēšanai] nepieciešamās lietas, padosies. Taču arī šai nelaiimei Adelheida savlaicīgi lika šķēršļus: viņa devās vispirms pie markgrāfa, Rīgas arhibīskapa, pēc tam pie Livonijas ordeņa mestra un citiem, kuriem bija ietekme Livonijā; ar lielām izmaksām viņa atrada un atjaunoja klostera īpašumu robežas, sūtot un saņemot vēstules. Dokumenti un privilēģijas (kas šīs kopienas labā tiek glabātas arhīvos) parāda, cik milzīgu darbu uzņēmusies šī varonīgā sieviete, lai saglabātu sava klostera īpašumu. Un lai arī citu klosteru īpašumi visā Livonijā tika iznīcināti ķeceru un laika peripetiju dēļ tā, ka joprojām nav zināms, kam kas piederējis, šī klostera manta pilnībā saglabājās pateicoties Adelheidas pūlēm, tāpēc būtu taisnīgi viņu uzskatīt par pirmo šīs kopienas labvēļu vidū. Šīs mirušās [Adelheidas] vietā nāca Elizabete Denhofa²⁸, līdzvērtīga viņai dižciltībā, bet ne tikumībā. Jo, lai gan viņa ievēroja šķīstības solījumu un pildīja abates pienākumus, viņa drīz vien padevās ķecerībai, domājams, pārņemta ar vēlmi pēc priesteriem: tā kā viņai nebija katoļu priesteru, viņa nolēma, ka labāk ir saņemt sakramentus no ķeceriem, nekā pilnīgi palikt bez tiem. Pretējā gadījumā viņa būtu atmetusi līdz ar ticību arī savu solījumu, kuru tomēr, kā jau es teicu, viņa nemainīgi ievēroja. No tā izrietēja liels klostera pagrimums: kad galva kļuva vāja, arī locekļi pamazām sāka vājināties un zaudēt agrāko dedzību; to izmantoja mācītāji un viegli panāca visu, ko vēlējās. Drīz vien, kad izplatījās ziņas par abates atkrišanu no ticības, divi mācītāji, kurus pavadīja tādas pašas noskaņas cēlas un cienījamas dāmas, devās uz klosteri, lai apsveiktu abati. Jaunavas tika sasauktas kopā abates mītnē — tajā pašā vietā, ko tagad mūsējie lieto kā kopīgu apkurināmu telpu, pretī vecajai ēdamzālei. Tur sludinātājs, pilns ķecerīga gara, atkārtoja veco kāzu dziesmu, daudz runāja par evaņģēlisko brīvību un mūku solījumu bezjēdzību. Ko vēl piebilst? Viņš pārliecināja vājos par to, par ko nespēja pārliecināt tos, kuri dedzīgi ievēroja klosterdzīves disciplīnu. Tad septiņas jaunavas vienlaikus nometa savus svētos plīvurus un, tērpušās greznās drēbēs, tika aizvestas nešķīstās laulībās (ak, kauns!). Visa māja drebēja neparastā trīsā, parādot, cik ļoti elles ienaidnieks priecājās par šajā vienā stundā sagūstīto laupījumu. Pamazām tām

²⁷ Adelheida Wrangell

²⁸ Elisabeth Dönhoff

[jaunavām] sekoja arī parejas, izņemot ļoti nedaudzas, kuras, atceroties savu aicinājumu, palika uzticīgas; starp tām īpaši izcēlās trīs jaunavu pavisam neparastā un neticamā tikumība — viņas bija vienīgās, kas visā šajā skumjajā laika posmā, kad plosījās ķecerības neprāts, saglabāja katoļu ticību līdz pat mūsu tēvu ierašanās brīdim. Tās bija Anna Nētkena²⁹, Anna Topele³⁰ un Otilija Keizerlinga³¹, par kuru jau iepriekš tika runāts; cēlas pēc izcelsmes, bet vēl cēlākas savā tikumā: ir pat grūti izteikt, cik daudz vajāšanu no ķeceriem, cik daudz apvainojumu no tautas un pilsētas varas iestādēm, kā arī cik daudz grūtību no pašas sava klostera ķecerīgās abates viņas izcieta, stājoties kā siena ticības aizstāvībā! Abate, spītīgi palikdama ķecerībā, lai apslāpētu katoļu jaunavu dievbijību, pakāpeniski sāka atcelt katoļu rituālus un klostera ieradumus. Viņa pavēlēja nojaukt Sv. Krusta altāri (tas atradās baznīcas vidū, tur, kur tagad novietots Krustā sistā attēls). Pēc tam [abate] pavēlēja nodzēst lampu, kuras liesmu Otilija bija uzturējusi Sv. Hostijas priekšā. Anna Nētkena, baidīdamās, ka pret Svēto Hostiju varētu tikt vērsts vēl kas ļaunāks, pēc apspriešanās ar abām iepriekšminētajām [mūķenēm] slepeni pārnesa šo Hostiju pielūgsmei uz kādu tumšu pagrabu un novietoja to tur, apklājot ar paklājiem un degošu uguni. Tur, cik vien laiks ļāva, šīs trīs slēpās un pastāvīgi lūdza Dievu, lai Viņš reiz uzlūko savas ciešanu pilnās kalpones, to, ka viņu lūgšanas tika uzklauskātas, apliecināja turpmākie notikumi. Tikmēr abate saslima un kādā dziļā naktī neparasti skaļi iekliedzās. Kad atskrēja noskaidrot viņas baiļu iemeslu, viņa pastāstīja, ka viņai esot parādījušies četri briesmīga izskata melni vīrieši, kas rok zemi, lai dzīvu viņu apglabātu vietā, kur pēc viņas pavēles tika nojaukts Sv. Krusta altāris. Tad viņa vērsās pie Annas Nētķienes un lūdza viņu atkal iedegt lampu Sv. Hostijas priekšā. Tā Hostija tika atgriezta savā sākotnējā vietā un palika neskarta. Pēc tam, kad abate nomira un mācītāji viņu apglabāja klostera baznīcā, pārējie arvien vairāk sāka baidīties, ka klosteri, kam atņemts tā vadītājs, varētu sagrābt ķeceri, uz ko, kā viņi viegli saprata, viņu plāni jau sen bija sliekušies. Tāpēc viņas no sava vidus izvēlējās vienu no iepriekšminētajām [mūķenēm] – Annu Nētķenu, lai viņa vadītu klostera lietas un lai un pārējie pakļāvās viņai kā vietnieci. Tad mācītāji sāka izdomāt vienu pēc otras viltības, lai novērstu jaunavas no ticības. Vispiemērotākais šķita šāds risinājums: tā kā klostera baznīcā vairs nenotika regulāri dievkalpojumi, tur sāka ik nedēļu rīkot ķeceru sapulces, kurās kopā ar tautu piedalītos arī mūķenes, cerībā, ka, bieži klausoties, tās ar laiku pārņems ķecerīgos maldus. Tādējādi viņi ar varu sagrāba klostera baznīcu un iecēla tur savu sludinātāju. Arī jaunavas bija klāt, taču aizsedza ausis

²⁹ Anna Nötken.

³⁰ Anna Töpele.

³¹ Otilia Keiserling.

šīm sirēnu dziesmām un, katra palikdama savā vietā, klusumā lūdzās noteiktajās stundās. Redzot, ka viņu pūles un eļļa tiek tērētas veltīgi, mācītāji atteicās no sprediķiem un pievērsās klostera baznīcas liturģiskajiem priekšmetiem. Jo viņiem bija zināms, ka šī bija pēdējā baznīca Livonijā, kurā vēl neskarts palicis viss tās iekārtojums, un viņus vadīja cerība iegūt bagātīgu laupījumu. Jo mūķenēm viņu baznīcā, kas pastāvēja jau daudzus gadus, bija ievērojams dārgums: divpadsmit biķeri dievkalpojumiem, vairāki krusti ar monstranci – viss no tīra sudraba, apzeltīts un meistarīgi darināts; turklāt vairāki zelta kroņi, grezni rotāti ar dārgakmeņiem un pērlēm, liels skaits greznu zīda un brokāta tērpu, izšūtu ar zeltu un sudrabu, kas bija domāti altāru rotāšanai un priesteriem, kā arī daudzas altārsegas un pārklāji. Anna Nētkena visu šo tik rūpīgi glabāja vairākās lādēs, ka četrdesmit gadu laikā neviens nespēja atklāt, kur tieši tas ir paslēpts. Viņai bija viens uzticams vecs zemnieks no klostera ļaudīm, ar kuru viņa naktīs raka zemi, lai apraktu lādes, pārklājot tās ar zemi, un ja kāds uzzināja par slēptuves atrašanās vietu, viņa ar tādu pašu piepūli pārvietoja tās uz citu vietu. Un tā, četrdesmit gadu garumā, ar neaptveramām pūlēm, viņa tās pārcēla no vietas uz vietu, panākdama, ka tās nenonāca ķeceriem rokās, bet pilnībā saglabājās mūsu nākotnes kolēģijai. Radnieki-ķeceri nereti neatlaidīgi lūdza un pārliecināja viņu atdot šo dārgumu, lai palīdzētu tiem, kas bija nonākuši trūkumā Maskavijas iebrukuma dēļ, taču ne ar kādiem lūgumiem, pārliecināšanas mēģinājumiem vai draudiem nebija iespējams salauzt viņas nesatricināmo garu. Viņa visiem atbildēja savā dzimtajā valodā: “Lai tas, kas veltīts Dievam, netiek jums atstāts apgānīšanai. Tas nav mans, bet Dieva!” Tāpat arī svēto ūdeni, kopā ar iepriekš minētajām lietām, viņa glabāja neiztrūkstošu vairāk nekā četrdesmit gadus, acīmredzami pateicoties brīnumainam spēkam, un ar tā apslacīšanu viņa paveica daudz ko tādu, kas pārsniedza dabas spēkus. Sirmie lotavi, kas vēl glabāja seno ticību, apgalvoja, ka slimību laikā visdrošākais līdzeklis bija Annas Nētkenas palīdzība, un notika kāds notikums, par kuru nevar klusēt. Tajā gadā, kad maskavieši uzbruka Livonijai, Vācu ordeņa mestra Gotharda Ketlera³² karapulkā atradās kāds ar ļauno garu apsēsts kareivis-ķeceris. Pie viņa aicinātie mācītāji, lai gan pielika daudz pūļu, atgriezās izsmieti un apkaunoti. Tur nejauši atradās kāds mūks, kas, ķecerības sākumā kopā ar citiem brāļiem bija padzīts no klostera un, nekur patvēruma nerazdams, bija spiests sutanu nomainīt pret kareivja tērpu. Viņš, redzēdams sludinātāju nesekmīgās pūles un nelaimīgā pārmērīgās mokas, sacīja saviem biedriem: “Ja man būtu viena lieta, es viegli savaldītu šo rūcošo ienaidnieku.” Tad biedri jautāja: “Kas tad tā par lietu?” Viņš atbildēja: “Svētais ūdens, par kura spēku šādos gadījumos

³² Godhardi Ketler, pēdējais Livonijas ordeņa mestrs, no 1559. līdz 1563. gadam.

vienmēr esmu bijis pārliecināts.” Visiem uzreiz ienāca prātā doma vērsties pie Annas, jo nekur citur Livonijā šo ūdeni vairs nevarēja atrast. Viņi nekavējoties no Daugavgrīvas, kur bija izvietota armija, nosūtīja uz Rīgu, uz klosteri, jaunekli, lai viņš, izstāstījis par nelaimi, neatlaidīgi lūgtu Annai palīdzību. Sākumā viņa uzņēma viņu stingri un vēsi, domādama, ka tā ir ķeceru viltība, lai viņu piekrāptu; taču, sapratusi lietas patieso stāvokli, viņa deva prasīto, un pēc apslacīšanas ar šo ūdeni apsēstais nekavējoties tika atbrīvots no mokām. Uzzinājuši par notikušo, mācītāji, lai turpmāk cilvēki negrieztos pēc palīdzības pie Annas, atkal sūtīja divus no sava vidus uz klosteri. Viņi, veltīgi strīdoties ar jaunavu par ticību, stingri pieprasīja, lai viņa izlietu to “māņticīgo ūdeni” (kā viņi sauca svēto ūdeni) uz zemes. Viņa atbildēja: “Nekādā gadījumā, jo jūs man šo ūdeni neesat devuši un tādēļ arī nevarat to atņemt.” Kad viņi turpināja uzstāt, viņa jautāja: “No kurienes, jūsuprāt, šim ūdenim ir tik liela spēka vara?” – “Par to ir teikti slepeni vārdi,” atbildēja mācītājs. Anna atbildēja: “Jūs, kas sevi uzdodat par vienīgajiem tīrā vārda sludinātājiem, ņemiet, ja gribat, ūdeni un svētiet to ar saviem izdomājumiem vārdiem – pēc četrām vai piecām nedēļām tas jau būs pārklāts ar pelējumu, nemaz nerunājot par vēl sliktāku; bet es šo ūdeni jau četrdesmit gadus glabāju neaizskartu un nesapelējušu. Un, tā kā jūsu evaņģēlijā nav šāda spēka, kādēļ tad jūs cenšaties atņemt man ūdeni, ko paši nespējat radīt?” Viņi paskatījās viens uz otru, sadusmojās un teica: “Atstāsim šo dēmona apsēsto sievieti! Es jau teicu: mūsu pūliņi ir veltīgi. Lai viņa dara, ko vēlas!” Un tā, apkaunoti, viņi vairs nekaitināja Annu. Arī svētā eļļa palika līdz mūsu tēvu ierašanās brīdim, pārklāta ar pelējumu, bet palikusi šķidra, tajā pašā sudraba traukā, ko mēs lietojam šodien. Tikmēr maskavieši ar lielu nežēlību turpināja uzbrukt Livonijai, dedzinot un iznīcinot visu ar uguņi un zobenu. Lauku īpašumi un klostera muižas ārpus pilsētas tika pilnībā iznīcināti, un, ja kas arī bija palicis, tad to piesavinājās ciemu pārvaldnieki un augstmaņi. Tādējādi vajāšanām, kuras jaunavas cieta no ķeceriem, pievienojās arī trūkums visā nepieciešamajā, briesmīgs bads un gandrīz neizturams aukstums, kas kļuva īpaši mokošs mūķenēm, jau novārdzinātām no vecuma un atņemtām jebkādu mierinājumu. Un, ja tas būtu turpinājies ilgāk, un Kungs Dievs nebūtu nācis palīgā, par ko stāstīsim mazliet vēlāk, tad viņas, bez šaubām, visas būtu mirušas badā, jo maizes, ar kuru viņas uzturēja savu nožēlojamo dzīvību, gandrīz vairs nebija atlicis. Tomēr viņas nepārtraukti lūdza debesu palīdzību un ar dziļu ticību gaidīja drīzo atbrīvošanu. Mācītāji, uzskatot, ka viņiem tagad ir lieliska iespēja izmēģināt visu iespējamo, Rātes priekšā uzstāja, ka klosterim jāsniedz materiāla palīdzība, ar nosacījumu, ka izdzīvojušās mūķenes atteikties no ticības (uz ko varētu cerēt tik ārkārtējā vajadzībā), pretējā gadījumā viņas būtu jāpiespiež to darīt ar visnotaļ

izlēmīgākajiem līdzekļiem un draudiem. Tika sūtīts birģermeistars kopā ar vairākiem patriciešiem, lai visas Rātes vārdā izteiktu līdzjūtību cietējiem un parādītu tēvišķu rūpi, kā arī piedāvātu viņām ēdienu, vīnu, alu un visu, ko vien viņas vēlētos, ja vien tās piekristu atteikties no pāvesta māņticības. Anna Nētkena visu vārdā atbildēja: “Dieva valstība nav ēdienā un dzērienā, un mēs neatmetīsim ticību maizes dēļ, jo cilvēks nedzīvo no maizes vien, bet esam gatavas paciest pat smagākas pārbaudījumu nastas nekā pašreizējais bads, ja tāda būs Dieva griba.” Tad birģermeistars sacīja: “Tā kā jūs noraidāt cienījamās Rātes jums piedāvāto labo gribu, pilsētas kalpi, salauzuši jūsu kaulus, jūs aiz matiem izvilks ārpus klostera sienām.” Anna varonīgi atbildēja: “Tad mēs, rāpojot uz rokām un kājām, atgriezīsimies pie klostera sienām, velkot savas salauztās kaulus, līdz tur, mirušas, nodosim savu garu Dievam.” Šādas jaunavu izturības pārspēti, viņi aizgāja dūsmās, uzskatīdami, ka drīz šīm trim nāksies pamest klosteri jau pēc nāves. Kopš tās dienas Anna kopā ar pārējām divām jaunavām un trešo – novici³³ Annu Kēleri³⁴ palika klosterī bez turpmākas vajāšanas, pilnībā veltot sevi Dievam un nerādoties nevienam no lajiem, līdz ieradās visslavenākais karalis Stefans, kurš pielika visas pūles, lai atjaunotu kārtību, par ko mēs turpmāk vēstīsim.

Gads 1582.

Gadā tūkstoš piecsimt astoņdesmit otrajā pēc iemiesošanās³⁵, kad spožais un varens Polijas karalis Stefans Batorijs, pakļāvis Maskavu dažādos karos, ieradās Livonijā, lai šajā zemē, ko vēl nesen viņš un viņa ļaudis ar lielām pūlēm atguva no ienaidnieka, nodrošinātu mieru, kā arī nostiprinātu likumus un ticību. Pirmām kārtām dziļi dievbijīgā karaļa nodomi bija nodrošināt, lai pēc iespējas vairāk uzplauktu katoļu ticība, kuru Livonijas pirmie atklājēji bija svēti godājuši un kuru viņu pēcnācēji bija dievbijīgi saglabājuši vairāk nekā četrsimt gadus. Kad viņš sasniedza Livonijas robežas, viņa dvēseli pārņēma skumjš skats: aptuveni pirms septiņdesmit gadiem Lutera

³³ Kandidāts uz garīgo dzīvi, kam ir uzstādīts noteikts pārbaudes laiks.

³⁴ Anna Kellers.

³⁵ Tipisks viduslaiku laika skaitīšanas formulējums – Kristus dzimšana tiek uztverta kā mūžīgā svētā gara iemiesošanās cilvēciskā formā – Jēzū Kristū.

ķecerība bija sagrābusi šo provinci un uzplauka šeit pateicoties ne tikai ticībai, bet arī ieročiem. Visur varēja redzēt sagrautas mūku mītnes kopā ar to baznīcām, vai nu pilnībā iznīcinātas, vai arī pielāgotas laicīgām vajadzībām; priesteri un garīdznieki — daži izraidīti, citi, kas vēl skumjāk, tiek ierauti vispārējā ķecerības kļūdu plūsmā; viss svētais bija sajaukts ar laicīgo, visur valdīja posts, it kā pēc ienaidnieka iebrukuma. Skumjas vēl vairāk pastiprināja tas, ka Viņa Majestāte, 4. martā sasniedzot Rīgu, Livonijas galvaspilsētu, kas atradās viņa valdījumā, neatrada sev un saviem dižciltīgajiem cienīgu vietu, kur piedalīties dievkalpojumā. Turklāt, izņemot pils kapelu, viņš tika izraidīts no visām vietām. Šis fakts karali ļoti satrauca, taču, slēpdams savas jūtas, viņš uz 17. aprīli iecēla tikšanos ar dižciltīgo pārstāvjiem. Tur, izklāstot savas ierašanās iemeslus, viņš aprakstīja Livonijas grūtības: lai paši novērtētu situāciju un cik noderīgi būtu kādreiz plaukstošajai provincei un visai Polijas republikai, ja atjaunotā sena reliģija, saistot iedzīvotājus ticības vienotībā, vienlaikus uzturētu viņu uzticību gan Dievam, gan republikai; šī doma bija viņam dziļi sakņojusies dvēselē un bija galvenais iemesls viņa ierašanai šeit. Lai viņi apsver, kā tieši vēlas šo mērķi sasniegt. Sākumā jautājums visiem šķita sarežģīts, jo ilgu laiku nebija redzamas ne miņas no katoļiem, ārkārtējs kalpotāju un katoļu priesteru trūkums, ķeceru niknās dvēseles un, visbeidzot, dziļi iesakņojusies pieradums pie visa veida netikumiem, liecināja par lielām grūtībām. Tomēr karaļa nelokāmība, vairākkārt pārbaudīta grūtībās, uzvarēja, protams, ne bez acīmredzamas Dieva gādības attiecībā uz viņa nodomiem, kas vērsti uz Dieva godu un Baznīcas stiprināšanu. Arī visa muižniecība, lai gan lielākā daļa no viņiem bija ķeceri, atbalstīja karali. Pēc tam karalis, kā bija viņa ierasts — sākt darbus ar labvēlīgu zīmi un pabeigt tos ar vēl svētīgāku iznākumu — vispirms Livonijā izveidoja jaunu bīskapiju, piešķirot tai pilsētu Vendenu³⁶ (kas atrodas provinces centrā) ar apkārtējiem ciemiem un pilīm. Tāpat viņš nodibināja divas kolēģijas, vienu Tērbatā, otru Rīgā, kas atrodas aptuveni 40 vācu jūdžu attālumā viens no otra, ar nodomu, ka Biedrības tēvu vadībā, kas pazīstami ar savu centību un nenogurstošo darbu, Livonijas mežu biezoknis tiktu sagatavots nākotnes ražai. Pēc tam viņš nosūtīja uz Romu pāvestam Gregoram XIII³⁷ un Jēzus biedrības ģenerālim Klaudio Akvavīvam³⁸ rūpīgi sastādītas vēstules, kur viņš lūdz atsūtīt vairākus Jēzus biedrības tēvus un citus priesterus un pavēlēja tos meklēt, lai kur viņi atrastos, bet īpaši

³⁶ Cēsis.

³⁷ Gregorius XIII, Romas pāvests no 1572. līdz 1585. gadam.

³⁸ Claudio Aquaviva, Jēzus biedrības ģenerālis no 1581. līdz 1615. gadam.

Prūsijā caur ļoti cienījamo Varmijas bīskapu³⁹ Martinu Kromeru⁴⁰, kuru viņš arī rakstiski aicina pievienoties, sakot, ka dievbijīgā ķēniņa domas ir aizņemtas tikai ar vienu vēlēšanos – atjaunot ticību.

Tajā laikā kopā ar Viņa Majestāti bija trīs biedrības locekļi: [pirmais bija] tēvs Pēteris Skarga⁴¹, polis, Viļņas kolēģijas rektors, kuru Livonijas ekspedīcijā pieprasīja līdzīgi paņemt galma sludinātājs, kurš, uzzinot par karaļa tikšanos neilgi iepriekš no Braunsbergas kolēģijas⁴² rektora tēva Filipa Vitmanstadija⁴³, pievienoja savam pulkām sludinātāju vācieti tēvu Jāni Vinceriju⁴⁴, trešais — tēvs Martins Laterna⁴⁵, polis, karaļa personīgais sprediķotājs, jo viņš bija pieradis klausīties lafīņu sprediķus. Šie ir pirmie priesteri, kas pēc 70 gadiem parādījušies Livonijā.

Nedaudz vēlāk ieradās vēl trīs, kurus sūtīja Kromers, lai arī laji, bet ļoti tikumīgi vīri: cienījamais kungs Fabians Kvadrantīns⁴⁶, kungs Ertmans Tolgsdorfs⁴⁷, kuri abi vēlāk pievienojās biedrībai, un Andreass Krūgers⁴⁸, viņi bija pirmie Livonijā, kas sāka kopt reliģiju, ticību un dievbijību. Saņemot šādu atbalstu, karalis pievērsa uzmanību svarīgākam mērķim un nopietni pārdomāja par kādas baznīcas atgriešanu. Trīs galvenās un slavenākās Rīgas baznīcas, kā arī skaistākie senatnes pieminekļi ir katedrāle⁴⁹, kas veltīta Vissvētākajai Jaunavai, ko pirms 400 gadiem uzcēla trešais Livonijas bīskaps Alberts I; otrā ir Sv. Pētera baznīca, kas kādreiz bija draudzes baznīca; trešā ir Sv. Jēkaba baznīca. Tie visi ir ievērojami ar saviem augstajiem torņiem, kurus uzcēla un iekārtoja pirmie livonieši – dedzīgākie katoļu ticības aizstāvji, ko apliecina paši mūri, kas smaržo pēc cienījamās senatnes. Karalis laipni uzrunāja ar pie viņa izsaukto Rīgas Rāti: lai viņi atceras, kā pirms dažiem gadiem, pretēji likumam un taisnīgam, viņi bija sagrābuši katoļu baznīcas, kuras viņu dievbijīgie senči bija veltījuši Romas ticībai, un ka viņi [Rīgas Rāte] paši bija atkrituši no šīs ticības un tās godināšanas; tāpēc viņiem vairs nebija nekādu tiesību uz tām [baznīcām]. Tāpēc viņš rūpēsies, lai viss, kas kādreiz pilsētā piederēja Rīgas arhibīskapijai un

³⁹ Varmija - Polijas vojevodiste valsts ziemeļaustrumos.

⁴⁰ Martinus Cromerus, Varmijas bīskaps, kartogrāfs un diplomāts.

⁴¹ Petrus Skarga, jezuīts, sludinātājs, polemists un agiogrāfs, viens kontrreformācijas līderiem Žečpospolitā, Viļņas universitātes rektors.

⁴² Tagad Braņevo, pilsēta Polijā.

⁴³ Philippo Wittmanstadio.

⁴⁴ Joannus Vincerius, jezuīts no Bavārijas, kalpoja Rīgas kolēģijā.

⁴⁵ Martinus Laterna, pēc izcelsmes krievs, kalpoja Maskavas misijā.

⁴⁶ Fabianus Quadrantinus, nāca no Prūsijas, kalpojā Rīgā un Igaunijas teritorijā.

⁴⁷ Erthmannus Tolgsdorff, nāca no Prūsijas, kalpoja Rīgas kolēģijā.

⁴⁸ Andreas Krūger, nāca no Bavārijas, kalpoja Smiltēnē un Raunā.

⁴⁹ Doma baznīca.

kapitulam, tiktu atdots katoļiem un lai Romas ticība, ko viņi tik nežēlīgi apspieda, tiktu atjaunota tās agrākajā varenībā. Tikmēr viņiem nekavējoties jānodod Viņa Karaliskajai Majestātei divas pilsētas baznīcas, līdz ņemot to atslēgas. Pilsoņi uz to [neatbildēja], bet ar pazemīgām žestiem un cieņu pieņēma visus karaļa vārdus un pavēles; viņi tikai lūdza, lai Viņa Majestāte ļautu viņiem atlikt atbildi par baznīcu atgriešanu līdz nākamajai dienai. Atgriežoties (kā tas bija ierasts), viņi ilgi apsprieda šo jautājumu ar divpadsmit pilsētas rātskungiem. Ilgu laiku [turpinājās] divpusēja cīņa: no vienas puses, viņu iedzimtais naids pret katoļu priesteriem pamudināja viņus pretoties – bija kauns tikt izraidītiem, bet vēl kaunīgāk bija pieņemt tos, kas jau bija izraidīti (tā viņi teica); no otras puses spieda karaļa pavēle, kas nepieļāva nekādus iebildumus. Visbeidzot, viņi nolemj maldināt ar klusēšanu un atstāt karali tumsā, gadījumā, ja viņš, pēkšņi salauzts pūļa kliedzienu un spītības dēļ, atteiktos no sava nodoma. Līdz 3. aprīlim lieta bija izskatīta. Šajā dienā Rāte nosūtīja dažus no sēdes dalībniekiem citā jautājumā, un karalis, ar bargu sejas izteiksmi, atceroties iepriekš teikto, tiem sacīja: “Cik ilgi man vēl būs jāpaliek neziņā jūsu lēmumu dēļ? Tātad jums ir atļauts ar spēku un ieročiem ar sagrābt svešas baznīcas, izdarot vislielāko noziegumu, bet mums savējās, kas mums pēc taisnības pieder, prasīt atpakaļ — ne? Sakiet šiem zvēriem (tā viņš vērsās pie rātskungiem un namniekiem): lai šodien tam ir gals — vai nu lai atdod divas baznīcas, vai arī es nebaudīšu ne ēdienu, ne dzērienu, kamēr neatradīšu citu veidu, kā panākt savu. Viņš teica un viegli uzsita pa galdu ar Svēto kroni⁵⁰, kuru nejauši bija uzlicis uz galvas, skaidri parādot aizvainojumu. Uz to, it kā zibens spēriena pārņemti, viņi neko neteica un tajā pašā dienā pazemīgi nometa pie karaļa kājām Sv. Jēkaba baznīcas atslēgas, kuras izmantoja lotavu tauta, pazemīgi lūdzot, lai karaliskā labvēlība ar to apmierinātos un pilsētai atstātu pārējās lielās baznīcas, kuru ietilpība tik tikko būtu pietiekama. Lietas gandrīz nonāca līdz tam, ka būtu nodota vai nu katedrāles baznīca ar visiem zemes īpašumiem, vai Sv. Pētera draudzes baznīca, bet pēc karaļa žēlastības tika darīts tā, lai pārāk nekaitinātu pilsētu, kurā vēl nebija neviena katoļa. Tomēr viņš izvirzīja šādus nosacījumus: ja viņi atdod Sv. Jēkaba baznīcu, tad lai atdod arī tai blakus esošās ēkas; lai nodod Marijas Magdalēnas klosteri ar visiem tā īpašumiem, muižām un ciemiem; kā arī lai ik gadu maksā 100 poļu florīnus un vēl 100 kā maksu par katedrāles gruntsgabaliem. Uz visu to pilsētnieki, karaļa varas spiesti, piekrita. Visu šo spožā Karaliskā Majestāte savā prātā virzīja uz nākamās kolēģijas dibināšanu, tomēr viņš nevēlējās neko darīt zināmu tēviem, kamēr nebija īstenojis visu ko

⁵⁰ Cik saprotams Stefans Batorijs ir noņēmis un pieskāries galdam ar Polijas karaļa kroni, kas ir pāvesta svētīts (Līdz Vestfālenes līguma reformām tam ir īpaša nozīme)

iecerējis. Kad lieta ar Rāti tika nokārtota un baznīca tika atdota, katoļu vidū radās liels prieks, liels mierinājums visiem labajiem cilvēkiem; balsis atskanēja no visurienes: beidzot bija atjaunota Livonijas cieņa, karalis Stefans pēc tik daudzām uzvarām tagad beidzot bija patiesš Livonijas brīvības aizstāvis. Tagad var cerēt uz vēl laimīgāku visu lietu iznākumu, jo iesākums bija tik veiksmīgs. Karalis, atcerēdamies solījumu, ka nebaudīs ēdienu, pirms būs apmeklējis baznīcu, svītas pavadībā ienāca svētā Jēkaba baznīcā, kuru godājamais Žemaitijas bīskaps Melhiors Gedroics⁵¹ iesvētīja ar svinīgo Romas baznīcas ceremoniju. Tad visi, noliecoties, pateicas dāsnajam Dievam un, prieka asarām plūstot pār vaigiem, dzied Ambrozija himnu, daudzveidīgu mūzikas instrumentu pavadījumā. Pēc dievkalpojuma karalis tās pašas svītas pavadībā apmeklēja Sv. Marijas Magdalēnas klosteri, kuram pienāk trīs vecuma nogurušas jaunavas: Anna Topela (130 gadi), Anna Nētkena (100 gadi) un tāda paša vecuma Otīlija Keizerlinga⁵². Anna Nētkena, vecuma aptumšotām acīm, karaļa klātbūtnē jautā, kur viņš ir. Karalis, izstiepdams roku, ar balsi norāda, ka ir klāt. Tad viņa, saņemoties drosmi un vienlaikus ar asarām acīs, paņēma karaļa roku un vecā balsī uzrunāja viņu: “Tāpat kā reiz eņģelis Jēkabu⁵³, tā arī es neatlaidīšu šo roku, kamēr tu man nepalīdzēsi. Mēs pateicamies Visvarenajam un Nemirstīgajam Dievam, kas līdz šim brīdim mūs sargāja, lai mēs varētu savām acīm ieraudzīt tevi, katoļu karali, kas mums atnesi reliģiju, ticību un priesterus, un caur viņiem esi devis mums visu sakramentu pārpilnību – šo mūsu vecuma mierinājumu, ko ilgi gaidījām, apmierinoties vien ar cerību, tagad beidzot esam saņēmuši. Dzīvot jau gana; mēs ar prieku gaidām nāvi, kas ir vienīgā cerība novecojušajiem locekļiem. Mēs ar prieku nododam tev baznīcu, īpašumus, privilēģijas un visu, kas palicis no klostera”. Asaras aizkustināja dievbijīgo karali, un viņš ar taisnīgu sirdi pavēlēja, lai par viņu [mūķeņu] nākotni tiek gādāts. Aizejot, viņš apskatīja klosteru privilēģijas un noteica to par Jēzus biedrības kolēģiju. Rīdzinieki, uzzinot, ka privilēģijas ir saglabājušās un jau nonākušas karaliskajās rokās, to grūti pārcieta un sēroja, ka jau sen nebija lauzuši Annas kaklu, ka viņa tik rūpīgi sargāja to, ko viņi jau sen bija uzskatījuši vai gribējuši redzēt pazaudētu. No šīs dienas reliģija, kas iepriekš tika apglabāta, sāk atdzīvoties un atgūt spēkus. Un tā kā tuvojas Kristus Augšāmcelšanās svētki, tēvi pēc ieraduma sagatavoja tautu gaidāmajiem svētajiem sakramentiem, kapenes tika sagatavotas ar karalisku spožumu, un visi baznīcai ierastie rituāli tika veikti, tajos Viņa Majestāte vienmēr bija klātesošā, sniedzot visiem lielisku reliģiozitātes un dievbijības piemēru. Gandrīz katru dienu

⁵¹ Melchior Gedroc.

⁵² Vecums tiek pārspilēts, kas bija tolaik pieņemta prakse, lai uzsvērtu personas nozīmīgumu.

⁵³ Bībeles sižets Jēkabs cinas ar eņģeļi un saņēma no tā svētību (Pirmā Mozus grāmata 32:28-29)

skanēja svētie sprediķi: viens poļu valodā no tēva Pētera Skargas, otrais vācu valodā no tēva Jāņa Vinceriusa, tas sadusmoja un pārsteidza ķecerus, kuriem tas bija kaut kas jauns. Pašā svētajā Augšāmcelšanās naktī karaliskā svīta, lai apliecinātu prieku, iekurināja dažādus ugunsiskus un darīja visu, kas varēja apliecināt triumfu; trompešu skaņas un lielgabalu dārdi bija tik skaļi, ka satricināja pilsētu. Daži pulcējās, lai vērotu neparasto priekšnesumu, citi — lai atklātu un novērstu intrigas, kuras iedomājās; un bez šaubām viņi būtu rīkojuši kaut ko pret katoļiem, ja vien viņus nebūtu biedējusi karaļa klātbūtne. Tādējādi, nokārtojot lietas ar rīdziniekiem, Karaliskā Majestāte nodeva atlikušās Livonijas lietas slavenajam kardinālam Ježijam Radzivilam⁵⁴ Viļņas bīskapam un Svētās Romas impērijas kņazam, kuru bija savā vārdā iecēlis par visas Livonijas ģenerālgubernatoru. Viņš bija izcilas dievbijības un augsta tikumības vīrs, kuram kolēģija, par kuru mēs runāsim tālāk, pelnīti izrāda cieņu tūlīt pēc karaļa Stefana. Pirms dažiem gadiem, pateicoties tēvu rūpēm, viņš tika pārvests no ķecerības, kurā bija dzimis un audzināts, katoļu Baznīcas klēpī, un kopš tā laika viņš vienmēr ar lielu dedzību centās kalpot katoļu ticībai un Biedrībai, baudot kopā būšanu ar mums.

Pats karalis, devis norādījumus un norādījumus par šo jautājumu, maijā atgriezās Lietuvā. Savukārt tēvi lūdza Viņa Majestāti, kad viņš dodas prom, beidzot ļaut viņiem atgriezties savās kolēģijās vai pie tēva provinciāļa, kā tas bija noteikts viņu norādījumos. Karalis uzstāj, ka viņiem jāpaliek Rīgā, it kā tā būtu viņu provinces centrs. Tikmēr lai viņi pārņem savā īpašumā Sv. Jēkaba baznīcu un septiņas tai piederošās mājas. Rātei tiek pavēlēts samaksāt tēviem iepriekš norādīto nodokli, ko Viņa Majestāte apstiprinājusi šim nolūkam sastādītās vēstulēs. Viņa Majestāte arī pavēlēja viņiem nekavējoties pārņemt Sv. Marijas Magdalēnas klosteri, taču zināmu iemeslu dēļ mūsējie no tā atteicās. Un tiek nolemts, ka to pagaidām pārvaldīs kāds ietekmīgs cilvēks, kamēr gan livoniešu, gan pašu rīdzinieku satrauktās dvēseles norims un viņi pakāpeniski pieradīs pie mūsu kalpošanas. Tādējādi klostera lietas tika uzticētas cienījamajam Vladislavas un Lenčicas⁵⁵ diecēžu skolotājam Demetrijam Solikovskim⁵⁶. Tēvi pārcēlās no pilsētas krogiem uz Sv. Jēkaba ēku, izdzina mācītājus, neraugoties uz lielu pretestību, un nodibināja kolēģijas pirmo mītni. Tāds bija mūsu mājas un topošās Rīgas kolēģijas izskats, pirms mēs pārņemām klosteri savā īpašumā.

⁵⁴ Georgius Radziwill, Nesvižas un Olicas kņazs, piedzima protestantu ģimenē, bet jezuītu ietekmē pārgāja katoļticība, kardināls no 1586. līdz 1660. gadam.

⁵⁵ Vaivadijas Polijas teritorijā.

⁵⁶ Demetrus Solikowski, garīdznieks, pāvesta Klementa VIII legats, Stefana Batorija sekretārs, kopš 1583. Gada Ļvivas arhibīskaps.

Viņi dzīvoja mājās netālu no klostera pie Sv. Jēkaba baznīcas, kur tagad ir kopmītnes trūcīgiem studentiem. Tēvs Pēteris Skarga pildīja gan mācītāja, gan sludinātāja pienākumus. Tēvs Jānis Vincerijs skolās uzraudzīja astoņus jaunus vīriešus un vienlaikus sniedza garīgu kalpošanu vācu katoļiem; šiem diviem pievienojās trīs palīgi: Aleksandrs Pultovskis⁵⁷, polis, kuru pēc karaļa aiziešanas atstāja tēvs Martins Laterna; vēl viens, Mihaels Morians⁵⁸, itālis, kuru atstāja tēvs Antonio Posevīno⁵⁹, kurš tajos laikos, par lielu tēvu mierinājumu, ieradās no Maskavas uz Rīgu pēc miera noslēgšanas, kas pāvesta Gregora XIII vārdā tika noslēgts starp gaišāko Polijas karali un Lielās Maskavijas Basiliju⁶⁰. Papildus ikdienas sludināšanai visi bija aizņemti ar cietumu apmeklēšanu, pastāvīgi rūpējoties par slimiem katoļiem un sniedzot pēdējo mierinājumu mirstošajiem. Nebija fiksēta pabalsta ikdienas uzturēšanai, un Karaļa Majestātes piešķirtais finansējums tika izmaksāts tikai nākamajā gadā. Viņi daļēji uzturējās pateicoties kungam Solikovskim, klostera priekšniekam, daļēji no ienākumiem no Celārijas⁶¹ muižas, kas atradās ārpus pilsētas ziemeļos, un kuru arī Karaliskā Majestāte bija mums piešķīrusi. Tā kā mūķenes, pateicoties sava jaunā priekšnieka rūpēm un centībai, jau bija sasniegušas labāku stāvokli, lai gan viņu bija maz, tika nolemts starp viņām ieviest noteiktu kārtību un uzticēt vienai no viņām abates pienākumus. Tādējādi Anna Nētkena tika izvēlēta par visa klostera un visu tā lietu galveno sargātāju, taču nekādi argumenti nespēja pārliecināt viņu pieņemt šo amatu. Viņas vietā tika iecelta vecākā no visām, 130 gadus vecā jaunava Anna Topela, kuru tēvs Posevīno ordinēja par abati ar Apustuliskā Krēsla piešķirtajām pilnvarām ar nosacījumu, ka visi jautājumi tiks lemti caur Annu [Nētkenu]. Anna, pārliecinājusies, ka viss ir drošībā, no zemes dzīlēm izņēma baznīcas lietas, kuras viņa visus šos gadus bija rūpīgi glabājusi, un, visu iznesusi saulē, trīs citu laju jaunavu klātbūtnē, kuras viņa bija pieņēmusi klosterī audzināšanai kā savas radnieces, kāds ārzemju mūks-priesteris pierakstīja visu to saturu. Starp citu, viņa uzticības pilna teica šim priesterim: “Šos baznīcas piederumus esmu glabājusi veselos četrdesmit gadus, cerībā, ka nodzīvošu līdz dienai, kad varēšu to nodot katoļu priesteru rokās; vēl vairāk es drosmīgi pareģoju, ka nemiršu, kamēr nebūšu saņēmusi sava Kunga Svēto Miesu no katoļu priesteru rokām. Beidzot šī diena ir piepildījusi manu solījumu. Un patiesi, kad es pirmo reizi pēc piecdesmit gadiem biju pie Svētās

⁵⁷ Alexander Pultoviensis.

⁵⁸ Mihaēl Morianus.

⁵⁹ Antonius Possevinus, jezuīts, diplomāts, pāvesta sūtnis Maskavijā.

⁶⁰ Maskavijas caru tituls mantots no Bizantijas laikiem. Šeit domāts cars Ivans IV Bargais.

⁶¹ Muiža Rīgas priekšpilsētā.

Komūnijas, es sajutu ne tikai gara, bet arī visa sava ķermeņa atjaunošanos, un man šķita, ka esmu piedzimis no jauna”. Un, kad sieviete no laju vidus, smejojoties, piebilda: “Ak, mēs redzam, kā tu no vecenes kļuvusi par jaunieti!”, viņa atkal un atkal atkārtoja: “Patiesi, es tiešām sajutu, ka esmu atdzimis, kad saņēmu Svēto Eiharistiju no katoļu priesteru rokām.” Savas uzticības sakramentiem dēļ viņa katru dienu apmeklēja Sv. Jēkaba baznīcu ārpus klostera, kuru tobrīd pārvaldīja tēvi, un tajās dienās tur pulcējās ķeceri, lai redzētu mūķeni kā zināmu brīnumu. Tā tas turpinājās līdz pat 1582. gada beigām.

Gads 1583.

1583. gadā karalis uz Rīgu sūtīja tēvu Paulu Kampanu⁶², provinces priekšnieku Polijā, lai dibinātu jaunu misiju, un 4. martā viņš ieradās kopā ar deviņiem pavadoņiem. Viņu labvēlīgi uzņēma Rāte un visi patricieši. Uz mūsu māju tika atsūtītas 24 lieli dažādu šķirņu vīna kausi, ko parasti pasniedz tikai viscienījamākajiem viesiem. Šī paraža tika ievērota arī nākamajos gados, katru reizi, kad provinciālis ieradās vizītē saskaņā ar ierasto kārtību. Sākums bija priecīgs, bet īslaicīgs. Nākamajā dienā provinces tēvs kopā ar vairākiem tēviem, pēc Viņa Ekselences gubernatora ieteikuma pievienojot sev arī cienījamo kungu Luiju Fulgineo⁶³, tā paša gubernatora kancleru, dodas uz Rāti. Viņš izskaidro mūsu iestādes kārtību un iesniedz Viņa Karaliskās Majestātes vēstules, kurās, pirmkārt, tēvi tika uzstājīgi ieteikti pilsētai, bet otrkārt, tika pausta viņa griba par kolēģija dibināšanu. Šī situācija ļoti samulsināja Rāti un tautu, jo līdz šim viņi bija pārliecināti, ka Viņa Majestāte saņēmis Sv. Jēkaba baznīcu un klosteri nevis, lai tos nodotu kādam mūku ordenim, īpaši Biedrībai, bet kādam katoļu priesterim, kurš vadītu dievkalpojumus karaļa uzturēšanās laikā Rīgā. Tāpēc viņi mutiski ziņo Provinciālim, bet pēc tam arī rakstiski Viņa Majestātei, ka, viņuprāt, būtu saprātīgāk dibināt kolēģiju mūku tēviem Cēsīs vai kādā citā, mierīgākā vietā, nevis cilvēku pārpildītā Rīgā. Tomēr klātesošie tēvi viņiem paliks dārgi, un viņi [rīdzinieki] centīsies nodrošināt, lai [jezuīti] varētu droši uzturēties pilsētā. Šobrīd nekas vairāk netika darīts, izņemot to, ka cienījamā Rāte tika informēta, ka Viņa Majestāte nosūtījis vēstules par kolēģijas dibināšanu, bet nav sūtījis nevienu vēstuli, kurā lūgtu viņu viedokli šajā jautājumā; tāpēc viņi uzskatīja, ka nevajadzētu nepamatoti uzspiest savus padomus Viņa Majestātei. Tikmēr, kamēr tika gaidīta karaliskā atbilde, tēvi, apzinoties, ka viņi ir pirmie Dieva sūtītie strādnieki uz

⁶² Paulus Campanus, itālis, jezuīts un diplomāts.

⁶³ Ludovico Fulgineo.

Livoniju un ka nākotnē viņu darba gaita būs tāda, kādu viņi paši noteiks, sāka ar vislielāko gara dedzību strādāt tautas atgriešanās labā visā provincē. Un to, kas varētu pietrūkt tik mazā kalpotāju skaita dēļ, viņi kompensē ar centību un darbu. Lai veiksmīgi uzsāktu šo darbu, visi klātesošie Biedrības biedri, iepriekš izsūdzējuši grēkus un veikuši ierastos vingrinājumus, 1583. gadā Rīgā atjaunoja savus pirmos solījumus Dievam.

Pēc tam sekoja daudzi strīdi ar Rīgas ķeceriem par ticības dogmām, daudz kas tika mēģināts arī privātās sarunās, taču tas neveda pie tā, ka viņi patiesi pieņemtu tos, kurus uzskatīja par saviem reliģiskajiem pretiniekiem. Tomēr viņi slavēja mūsu iestādi un izrādīja visdažādākās draudzības zīmes, aiz cieņas pret gubernatoru, kura varu viņi uzskatīja par Biedrības atbalstu, kā arī, cerot no karaļa saņemt pielaidīgāku atbildi. Šajā laikā mira Otīlija Keizerlinga, viena no tām trim mūķenēm, vairāk nekā simts gadus vecā jaunava. Bērēs bez Viņa Eminences Kardināla piedalījās gandrīz visa pilsēta. Sprediķi teica un jaunavu slavēja Jēzus biedrības tēvs Leonards Rubens⁶⁴.

Kamēr kavējās karaļa vēstules, provinciālis izlēma doties tālāk uz Tērbatas provinci. Tāpēc viņš sadala tēvu kopienu, ko viņš atveda līdz uz Rīgu: tēvam Leonardam Rubenam no Esenes viņš uztic Rīgu, atstājot tur arī tēvu Vihardu Vihardi⁶⁵ no Nīmegenas, bet pārējos paņēma līdz uz Tērbatu. Pirms viņš devās prom, ieradās vēstules, kurās uz Līvovas katedru tika izsaukts cienījamais kungs Demetrijs Solikovskis, kuram iepriekšējā gadā bija uzticēta klostera pārvaldība un kurš bija paaugstināts arhibīskapa amatā. Tāpēc viņš uztic klostera pilnīgu pārvaldību tēviem, ko apstiprināja gubernatora publiskā liecība; daļa no šī dokumenta izskatās šādi: “Tad, pamatojoties uz tām pašām vēstulēm par pilnvarām, ko viņam piešķīrusi visslavenākā karaliskā labvēlība, iecelt pēc sava prata Sv. Jēkaba un Sv. Magdalēnas baznīcu, kā arī klostera aizbildņus, kurus viņš uzskata par cienīgiem, viņš ieceļ un apstiprina par šo mūķeņu, kā arī par visu un jebkuru viņu mantu, kas vienā vai otrā veidā ar tām saistīta un arī par abu baznīcu pārvaldnieku un vadītāju Pēteri Skargu, Jēzus biedrības priesteri, ar pilnvarām darīt un uzņemties visu, ko viņš pats varētu darīt, un ar tiesībām iecelt jebkuru, ko cienījamais tēvs vēlas, tas tika izdarīts visefektīvākajā veidā un likumīgā formā, cienījamā tēva Paula Kampanas, Jēzus biedrības provinciālā Polijas Karalistē, un citu provinciālā kunga līdzgaitnieku, kā arī dižciltīgā Kaspara Felkerzāma⁶⁶, šo mūķeņu notāra un pilnvarotā, un citu cienījamā kunga arhibīskapa tuvāko liecinieku klātbūtnē.” Šis dokuments

⁶⁴ Leonardus Rubenus, jezuīts no Vestfālenas, Rīgas kolēģijas vicerektors un no 1585. gada rektors.

⁶⁵ Vithardus Vithardi, holandietis, kalpoja Rīgas kolēģijā.

⁶⁶ Casparus Folkersam.

tika parakstīts 1583. gada 9. martā Rīgas pilī. Tādējādi, kad arhibīskaps aizgāja, arī provinciālis kopā ar pārējiem devās uz Tērbatu, nosūtot tēvu Pēteri Skargu uz Polocku. Tēvs Leonards Rubens, uzskatot, ka darbs jāsāk pašam gubernatoram, ordinē viņu priesterībā, neskatoties uz saviem nopelniem baznīcas labā, viņš nebija ordinējis nevienu, izņemot izcilākos, laika trūkuma dēļ, taču tik svarīga kņaza gadījumā šis notikums kļuva atmiņā paliekošs. Kad viņš mūsu baznīcā pilsētas Rātes un gandrīz neskaitāma cilvēku pūļa klātbūtnē, kas bija pārsteigti, jo šis notikums viņiem bija jaunums, saņēma subdiakona⁶⁷ pakāpi, un kad, kā to prasa tradīcija, viņam jautāja, vai viņš ir apsvēris pienākumu saglabāt mūžīgo šķīstību, lai apkārtējais pūlis saprastu, ko šis dievbijīgais kņazs domā par celibātu, viņš vēlējās, lai jautājums tiktu atkārtots vienu un pat divas reizes tautas valodā⁶⁸. Uz ko viņš pats arī atbildēja skaļā balsī un vismajestātiskākajos vārdos, tādējādi viņa stingrā vēlme saglabāt šķīstību kļuva acīmredzama ikvienam. Ķecerī, kuriem atturība vienmēr bija bijusi neciešama, izbrīnījās par tik diža kņaza publisko rīcību un daudz čukstējās savā starpā: “Labs kņazs, laulības cienīgs, bet žēl, ka jezuītu apburts.” Pēc tam, kad Pūpolsvētdienā, svinīgu aplausu un briesmīgu lielgabalu dārdu pavadībā, viņš bija saņēmis pēdējo priesterības pakāpi, atlikušajās Lielās nedēļas dienās, atliekot malā sabiedriskās lietas, viņš palika mūsu mājā un veltīja sevi garīgajiem vingrinājumiem, kā pirms astoņiem gadiem Romā. Pašā Augšāmcelšanās dienā, visas Rātes pavadībā, viņš devās uz baznīcu un ar lielu svinīgumu upurēja Dievam savu pirmo Hostiju. Šajā lielajā dienā prieka zīmes tika paziņotas ar nepārtrauktu lielgabalu dārdoņu, tā ka pilsēta, lai arī ķecerīga, bija pārsteigta par šo neparasto gavilēšanu. Pats kardināls, lai šo dienu pavadītu dievbijīgāk, nevēlējās tikt uzņemts citādi kā vien privāti pie tēvu kopīgā galda. Nākamajā dienā viņš uzņēma visus rātskungus svinīgā mielastā cietoksnī, kurā piedalījās arī provinciālis, kurš jau bija atgriezies no Tērbatas. Mielasta laikā notika nozīmīga diskusija par ticības jautājumiem, kas ķeceriem sagādāja lielu kaunu. Pieliekot paziņojumu pie rātsnama durvīm, viņš stingri pavēlēja tautai netraucēt tēvu mieru. Un šis aizliegums izrādījās ļoti savlaicīgs tēviem, jo ne tikai mācītāji savos sprediķos nievājoši izteicās par katoļiem, bet arī vienkāršā tauta sāka izsmiet ceremonijas, nolādēt pāvesta piekritējus un skaļi izkliegt aizskarošus vārdus garāmejošajiem, līdz beidzot dziļi iesakņotais naidis pilnībā izgāzās pār Biedrību, kā es jums pastāstīšu tālāk. Viņa Ekselence, lai parādītu, ar kādu iedvesmu viņš pieņēma priesterību, turpmākās trīsdesmit dienas katru dienu upurēja Dievam Svētas Mises upuri mūsu tēva pastāvīgā

⁶⁷ Zemāka priesterības pakāpe.

⁶⁸ Vācu valodā.

klātbūtnē, kuru viņš bija izvēlējis par savu garīgo tēvu. Un no tā laika viņš nekad neatkāpās no šī dievbijīgā ieraduma, izņemot nopietnu slimību gadījumus. Uzticīgā sarunā viņš atzinās tēviem, ka caur šo svēto praksi viņš ieguvis lielu tuvību ar dievišķo labvēlību un ka nekad nav veiksmīgāk risinājis valsts lietas kā ar šo dievbijību, kas palīdz it visā. Un tā arī notika: viņš veiksmīgi pabeidza ieilgušas lietas, kuras tiesās tika skatītas daudzus gadus bez rezultātiem. Maija sākumā Rīgā tiek sasaukta Livonijas muižniecības sanāksme. Tajā, cita starpā, tiek nolasītas karaliskās hartas, saskaņā ar kurām papildus katoļu reliģijas praktizēšanai brīvi atļauta arī Augsburgas ticība. Tas šķita kaitējošs patiesajai ticībai un traucējošs Baznīcas labumam, tāpēc viņa svētība Viļņas bīskaps un cienījamais Polijas karaļvalsts senators, visu klātbūtnē, uzstājīgi protestēja pret to, taču nespēja to novērst, jo ķeceru bija pārāk daudz, tomēr viņi vismaz atstāja pēcnācējiem iespēju ar sava protesta spēku atcelt šo postošo brīvību.

Tikmēr, kad Viņās Augstība karalis jau bija pilnībā sapratis mūsu Svētīgā Kunga pāvesta Gregora XIII nodomus, Klaudijs Akvavīva, Jēzus Biedrības ģenerālis, deva piekrišanu, un minētās mūķenes ar lielām lūgšanām lūdza, lai Rīgas kolēģijas dibināšana tiktu apstiprināta 25. jūnijā Krakovā ar visu augstmaņu piekrišanu, Svētākās un Nedalāmās Trīsvienības vārdā. Sv. Marijas Magdalēnas klosteris un baznīca ar visu tā apkārtni, ēkām un teritorijām gan pilsētā, gan ārpus pilsētas mūriem, ar visiem ciemiem, laukiem, muižām, jebkurām vietām, apstrādātām vai pamestām, kas ar to saistītas ar seniem likumiem, kā arī viss derīgais un ienesīgais Livonijā, Kurzemē vai Zemgalē, ar jebkurām tiesībām un īpašumtiesībām, kas tam pieder pēc seniem likumiem un ietvertas klostera privilēģijās, tika iekļauti Rīgas kolēģijā un ziedoti ar nosacījumu, ka divas klostera jaunavas, kas tur dzīvo, tiks uzturētas un nodrošinātas ar visām nepieciešamajām lietām ikdienas vajadzībām no tēvu puses, kā arī lai viens vai otrs no priesteriem, kas pilda draudzes vikāra pienākumus, viņus garīgi aprūpētu, līdz tiks pieņemts lēmums par citu dievnamu. Viņš arī no Rīgas ostas ienākumiem piešķir 500 florīnus gadā, kas pilsētai jāmaksā kolēģijai trīs gadus, līdz tiek iegūta piekļuve iepriekšminētajam īpašumam. To visu apstiprināja un pienācīgi nostiprināja iepriekšminētā pāvesta Gregora XIII vēstules, saskaņā ar kurām klosteris un tajā esošais cisterciešu māsu ordenis ar visiem īpašumiem, pakļautajām struktūrām un organizāciju tiek atcelts un likvidēts, bet visas tiesības un privilēģijas uz visiem laikiem tiek nodotas kolēģijai. Turklāt Viņa Svētība nodod Rīgā gubernatoram izsludināšanai iepriekšminēto mūķeņu vēstules, kurās viņas pilnībā nodod savas tiesības Biedrībai.

Kopš tā laika biedrība ir koncentrējusies uz klostera īpašuma pārvaldīšanu. Sākotnēji tas bija īpašums ar nosaukumu Blūmentāle⁶⁹, kas atradās četru tūkstošu soļu attālumā no pilsētas, ko abates vārdā pārvaldīja cēls kungs Kaspars Felkerzāms, būdams šīs un citu īpašumu augstākais inspektors; otrais īpašums atradās tālākā vietā, ko sauca par Parienu, Lenvardas apgabalā⁷⁰, un tika uzticēts Jakobam Hameram Vestfālam⁷¹, kurš kopš Maskavas kara laikiem, tas ir jau vairāk nekā divdesmit gadus bija kalpojis klosterī; trešais īpašums atradās ziemeļos Ablena virzienā ar blakus esošo Eizenas muižu⁷², ko pārvaldīja Heinrihs Vardovs⁷³, dižciltīgais vīrs un abates brāļadēls no mātes puses. Šie klostera īpašumi, kas tika nodoti tēviem, tajā laikā bija stabili, neskatoties uz lielo trūkumu, jo tiem gandrīz nebija nekā, izņemot nelielu būdu, jo tie bija vai nu sagrauti Maskavijas iebrukumu laikā, vai arī pārvaldnieku nolaidības dēļ. Tātad, sasaucot pārvaldniekus, tiem tika parādītas gubernatora vēstules, kurās viņiem tiek uzdots nodot šos īpašumus biedrībai un pēc iespējas ātrāk sagatavoties pārskatu iesniegšanai, ko viņi nebija darījuši septiņus vai astoņus gadus. Tad tika atklāts vēl lielāks trūkums: daudz kas bija pārdots, daudz kas bija apgrūtināts ar parādiem, un tēvu rūpes bija to izpirkt. Tomēr vēl lielāka bija garīgā vajadzība: starp visiem šiem zemniekiem nebija neviena, kas pratu uzzīmēt Svētā Krusta zīmi, nebija neviena, kas prastu pilnībā noskaitīt Kunga lūgšanu. Viņi bija pārmērīgi pakļauti maģiskiem un pagāniskiem ticējumiem. Daži no Ablenena iedzīvotājiem, piemēram, kāds Trols, maģijas skolotājs, spīdināšanas laikā kļiedza, ka ir ļoti izslāpis (cietuma sargi viņam deva sāļu ēdienu, lai viņš vēl vairāk ciestu no slāpēm un neatteiktos no svētā ūdens), bet viņš atteicās dzert piedāvāto svēto ūdeni, norādot, ka viņa sirds šo ūdeni nevar izturēt. Cik ļaunprātīga bija viņa sirds, bija skaidri redzams klātesošajiem, jo, lai gan visa viņa miesa bija pilnībā sadegusi ugunī un kauli pārvērtušies pelnos, viņa sirds, neskatoties uz to, nevarēja sadegt, lai gan tā izstiepās līdz galvassegas izmēram un pēc tam tika sadalīta četrās daļās, tomēr sadegt nevarēja, kamēr netika sasmalcināta mazākos gabaliņos. To vēroja Limbažu rātskungs un notārs, kā arī daudzi dižciltīgie vīri. Tālāk tika pieliktas pūles, lai maģija un barbarisms, lai kāds būtu to avots, tiktu izskausti no zemniekiem, un 7 ciemos tika izdalītas 7 lapas ar lūgšanu “Tēvs Mūsu”, ar norādījumu, ka katram šī lūgšana ir jāiemācās un jāiegaumē, pretējā gadījumā draud naudas sods. Tas noveda pie tā, ka katrs cilvēks, atkārtojot

⁶⁹ Mazjumprava.

⁷⁰ Muiža Lielvārdes rajonā.

⁷¹ Jacobo Vestphalo.

⁷² Abas muižas iespējams atradās Ogres novadā.

⁷³ Henricus Wardau.

lūgšanu, bieži dzirdēja ne tikai savu, bet arī blakus stāvošā lūgšanu; starp tiem, kas labi pārzināja lūgšanu, tika izdalītas balvas. Milzīgas grūtības radīja valodu daudzveidība šajā reģionā; papildus vācu un poļu valodai, kas dominē lielākajā daļā piļu un ir plaši izplatītas pilsētu un ciematu aristokrātijas vidū, šeit sastopami arī vairāki pilnīgi atšķirīgi dialekti, un nav nekādu grāmatu [to apgūšanai]. Pirmais šīs grūtības pārvarēja tēvs Jānis Vincerijs⁷⁴, kurš, redzot, ka viņa pūliņi un darbs vāciešu vidū ir veltīgi, vērsās pie lotavjiem; jo šī viņa dārza durvis, pilnībā klātas ar ērkšķiem, jau atvērās tā apstrādei. Saņemot īpašumu un pamatīgi iekārtojot kolēģiju, Viņa Ekselence gubernators mūsu baznīcā noturēja svinīgu dievkalpojumu un ar lielu triumfu pārnes Svēto Eiharistiju no Sv. Jēkaba baznīcas uz Sv. Marijas Magdalēnas baznīcu. Visa pilsēta sapulcējas, lai to noskatītos, un no cietokšņa atskan liелgabalu šāvieni. Un tas ir par Rīgas kolēģijas dibināšanas pirmsākumiem, pēc Dieva, bija mūsu Vissvētākais kungs pāvests Gregors XIII, Viņa Majestāte Polijas karalis Stefans un Viņa Augstgodība Ježijs Radzivils, pateicoties kura palīdzībai un darbam visi augstākstāvošo lēmumi tika veiksmīgi īstenoti. Tagad pāriesim pie tā, kas tika darīts laika gaitā, minot tikai to, kas īpaši attiecas uz vēsturi; pārējo vajadzētu meklēt ikgadējās vēstulēs.

Pirmkārt, mūsu [brāļi] centās dziļi iedziļināties iedzīvotāju dvēselēs: jo, tā kā visi viņi stingri turējās pie maldu ticības un tādēļ bija pilnīgi naidīgi pret mūsu centieniem, pastāvēja bailes, ka, citu apsvērumu vadīti viņi ne tikai neatbalstīs mūs, bet sāks ar aizdomām vai pat naidu uztvert mūsu paražas. Šajā lietā noderīgs izrādījās tēvu autoritāte gubernatora acīs, ko arī pilsētnieki uzskatīja par izdevīgu gan sev, gan pilsētai, un kurš tiecās pēc mūsu draudzības, drīz vien pats pārliecinājās par tās vērtību. Kaspars no Bergenas⁷⁵, pilsētas birģermeistars (šis amats ir īpaši godājams), izpelnījās Viņa Eminences kardināla taisnīgās dusmas un viņu vajadzēja padzīt [no pilsētas] bez jebkādas cerības uz glābšanu. Viņš vērsās pie tēva vicerektora Leonarda Rubena, lūdzot viņu kļūt par viņa aizbildni: viņa glābšana atradās viņa rokās. Tēvs personīgi vērsās pie gubernatora un lūdza par žēlastību. Viņa Gaišībai tas šķita par izdevīgu iespēju ieteikt tēvus pilsētniekiem: “Nē, tēvs,” viņš teica, “es neuzklausīšu tevi kā privātu aizstāvi. Uzstājies kopsapulcē, lai pilsēta uzzinātu, ka dzīve un īpašums apsūdzētajam ir dāvātas pateicoties tavām lūgšanām”. Birģermeistaram tiek nozīmēta diena. Kad viņš, pazemīgs, jau lasīja savu apsūdzību un pakļāvās svētajai taisnīguma tiesai, tēvs, saskaņā ar plānu, ierodas un lūdza žēlsirdību apsūdzētajam. Gubernators saka, ka pakļaujas lūgumiem un piedod taisnīgo sodu. Tādējādi viņš

⁷⁴ Joannes Vincerius, jezuīts, kalpoja kā misionārs Rīgas kolēģijā.

⁷⁵ Casparus a Bergen.

nodrošināja tēviem veiksmi un drošību. Šis notikums būtiski veicināja Biedrības atzīšanu pilsētnieku vidū. Ne tikai pilsētnieki izrādīja pateicību kolēģijai, bet arī birģermeistars turpmāk uzskatīja vice-reaktoru par savu tēvu un atzina viņu par savas dzīvības un labklājības avotu. Trīs pilsētnieki, drīz pēc tam, kad viņiem draudēja nāvīgas briesmas par vardarbību, ko tie bija nodarījuši muižniekiem, tika izsaukti un ilgi centās izlīgt ar cietušajiem, lai tie piedotu pāridarījumu, sekojot kristīgajām vērtībām (paši viņi bija ķeceri). Viņi [muižnieki] atbild ar cietsirdību, ka pat Dieva lūgšanas nepalīdzēs viņiem piedot saviem ienaidniekiem. Tomēr, pateicoties Dieva žēlastībai, viņu dusmas tika pārvarētas, un viņi tika novesti līdz tam, ka vice-reaktora klātbūtnē ne tikai piedeva apvainojumu, bet arī lūdza par pilsētnieku dzīvības saglabāšanu. Satriekta ar notikušo, atlikusī pūļa daļa pamazām sāka pierast pie mūsu rīcības un tika ar to aizkustināta, un rezultāts būtu bijis ievērojams, ja vien ceļā nebūtu stājušies mācītāju niknums un nīrgāšanās. Jānis Dalens⁷⁶, Rīgas mācītājs, ar to bija slavens. Viņš privātās sapulcēs un no augstās kanceles apmeloja katoļu ticību un Biedrību, radot tautā nepatiku pret mums. Nebija viegli stāties pretī viņa dzēlībai. Beidzot gubernators deva stingru pavēli Rīgas rātskungiem turpmāk ierobežot viņu un citu mācītāju tieksmi uz apmelošanu. Pa cik tas ievērojami veicina Biedrības sabiedrisko prestižu, es nolēmu to šeit pievienot.

Viņa Eminences gubernatora pavēle Rīgas Rātei par mācītāju ierobežošanu

Ježijs Radzivils, ar Dieva žēlastību Viļņas bīskaps, kņazs Oļikas un Nesvižas kņazs, Viņa Karaliskās Augstības vietvaldis Livonijā, godājamajam un slavenajam Rīgas pilsētas birģermeistaram, prefektiem un rātskungiem.

Godājamie un slavenie! Mēs bieži esam vērsušies pie jūsu cieņas un privātās sarunās jūs pārliecinājuši, lai jūs rūpētos par to, ka jūsu mācītāji vai sludinātāji publiski dievnamos un sapulcēs neapvainotu Augstāko Vissvētāko Romas Pontifiku — Vissvētākās Romas Baznīcas vadītāju, baznīcas ordeņus un jo īpaši Jēzus Biedrības tēvus, kurus šis pats augstākais Pontifiks un Svētā Romas impērija ir sūtījusi uz šo pilsētu, kurus mēs jūsu augstcienībai esam iepazīstinājuši gan personīgi, gan ar vēstulēm, un kuri ieņem savus amatus likumīgā kārtā; un lai viņi katoļu reliģiju, kas balstīta uz brīnumiem un svēto mocekļu asinīm, no kuras viņi ir atkrituši, bet kuru mēs visos laikos likumīgā pēctecības kārtībā, it kā nodotu no rokas rokā, stingri apliecinām, neplosītu ar izsmiekliem un apvainojumiem, ko, pēc uzticamu personu liecības, viņi ir darījuši

⁷⁶ Joannes a Dalen.

ārkārtīgi nekaunīgā veidā. Mēs ar zināmu sašutumu esam uzzinājuši, ka mūsu tēvišķais pamudinājums līdz šim ir devis maz vai vispār nav devis nekādu rezultātu. Nesen tika dzirdēts, kā tie paši, kuru patvaļību mēs uzskatījām par apspiestu un ierobežotu no mūsu puses, no publiskas tribīnes apvainoja iepriekš minētos tēvus — vīrus, pazīstamus ar savu dievbijību un izglītību — un pat visu mūsu baznīcas kārtību. Vispirms kāds Jānis Dalens, kurš nekaunīgāks par citiem, Sv.Jaunavas Marijas baznīcā sauca Jēzus Biedrības tēvus — katoļu priesterus, ordinētus saskaņā ar rituālu un likumīgus Dieva kalpus — par burvjiem, vilkiem, pavedinātājiem un citiem līdzīgiem labi zināmiem vārdiem. Pastāv bažas, ka, ja viņu nekaunība turpināsies un mūsu sludinātāji vēlēsies atspēkot viņu apmelojumus un lāstus, tas varētu ar zināmu risku satraukt ļaužu prātus, mēs uzskatām par nepieciešamu, lai par šo ļaunumu parūpētos mūsu rātskungi, izmantojot savas amata pilnvaras un autoritāti. Jo mēs zinām Karaliskās Majestātes nodomu un gribu, kas jums ir piešķīrusi Augsburgas ticības brīvību, taču [nepieciešams] lai arī Augstākais Pontifiks, mūsu svētais ordenis un citi katoļi varētu svinēt misas, jo viņš vēlās, un tas ir taisnīgi, lai viņi tiktu aizsargāti no jebkādas apmelošanas un lāstiem un varētu baudīt savas senās tiesības uz brīvību un mieru karaliskajā pilsētā. Tā kā mēs vispirms vēlamies mēģināt rīkoties miermīlīgi, pirms ķerties pie bargākiem līdzekļiem, ar šo mēs nopietni pavēlam jūsu godībai ierobežot šos mācītājus vai sludinātājus ar atbilstošiem pasākumiem un stingri rīkoties pret viņiem kā pret apmeloņiem un sabiedriskās kārtības un miera pārkāpējiem, kā arī sodīt Jāni Dalenu, kuru mēs uzskatām par īpaši ļaunprātīgu un par mūsu baznīcas kārtības ienaidnieku, kas pārkāpj likumīgo varu un pat Karaliskās Majestātes pavēles, un pakļautu viņu atbilstošiem sodiem vai atvest viņu pie mums sodīšanai. Ja jūsu augstība rīkosies citādi, mēs nevilcināsimies izpildīt to, ko Karaliskā Majestāte mums mutiski ir uzdevusi šajā jautājumā, un pieliksim pūles mums uzticētajā lietā, lai šāda rīcības brīvība, kas ved uz dumpi un nekārtībām, nepaliktu nesodīta. Rīgas pilī 1583. gada 5. augustā.

Ježijs kardināls Radzivils.

Uz īsu brīdi kalpotāji tika savaldīti, bet mūsējie, kļūstot apņēmīgāki, atņēma ķeceriem Daugavgrīvas baznīcu. Daugavgrīva ir cietoksnis Daugavas ietekā, 8 jūdžu attālumā no pilsētas. Tās baznīca, sākotnēji bija pārņemta ar luterāņu ķecerību, tagad bija atstāta bez jebkādiem dievkalpojumiem, baidoties no gubernatora, kurš to publiski bija uzticējis Biedrības aprūpē. Un tā kā Augsburgas ticība Livonijā tika atļauta ar karaļa varu, ķeceri cerēja, ka varēs iegūt baznīcu, ja to ieņems pirmie. Tāpēc tēvs Jānis Vincerijs steidzās turp, bruņojies ar Viņa Majestātes pavēli,

ieņēma baznīcu, sasauca visu tautu un gatavoja to sakramentiem, tādējādi iedvesmojot viņus. Drīz ieradās arī mācītājs ar dēlu, un gatavojās runāt pēc sava ieraduma. Viņš ienāca baznīcā, ieraudzīja sapulcējušos ļaudis un, pārsteigts, jautāja, ko galu galā šeit dara mūsu cilvēks. “Man tev nav ko teikt,” — atbildēja tēvs, — “zini tikai vienu: es tiku likumīgi aicināts un ieņemu šo vietu Viņa Eminences gubernatora tiesībām”. Tas, zem deguna burkšķot, teica: “Tātad es te neesmu vajadzīgs.” Un, kopā ar dēlu atgriezies kariatē, kā aitas, kas skatās uz vilku, aizbēga. Tēvs, vēršoties pie tautas, izraisot ievērojamu dvēseļu satraukumu, pārliecināja viņus atgriezties pie iepriekšējās reliģijas, izskaidroja katoļu ticības pamatus un aicināja atpakaļ, šķīstīja daudzus grēksūdzes sakramentā un iemāca viņiem visus baznīcas rituālus. Brīnumaini teikt, kāda degsme valdīja apkārt! Vecie ļaudis, kuri saglabāja atmiņas par savu senču ticību, ko bija redzējuši bērnībā, lūdza atdzīvināt eksorcisma rituālu un svētīt ūdeni, sāli, vaska sveces, eļļu, visu pārtiku un augļus, atceroties, ka labākie laiki bija tad, kad pastāvēja šī tradīcija, un ka līdz ar tās zudumu Livonijā tika zaudēts arī miers. Cita starpā viņi apgalvoja, ka senatnē Baltijas jūru iesvētīja priesteri un ka zveja tajā laikā bija diezgan veiksmīga, taču tagad, sektu varā, šīs [tradīcijas] pilnība bija zudusi. Tāpēc viņi uzstājīgi lūdza, lai tiktu atjaunota arī šī dievbijīgā ceremonija. Ieradoties tur, tēvs vicerektors, vadījis dievkalpojumu un iepriekš ar sprediķi pamācījis ļaudis par šīs iesvētīšanas nozīmi, kopā ar tēvu Vinceriju, dziedātājiem, krustiem, karogiem un lielu cilvēku pūli laivās devās atklātā jūrā. Četri evaņģēliji tiek dziedāti ar ierastajām lūgšanām, iesvētītā vaska daļiņas tiek izkaisītas uz četrām debespusēm, un, kad viss ir pabeigts, tautas dievbijība bija apmierināta: Dieva žēlsirdība pilnībā atbildēja viņu ticībai. Tas notika šī gada 25. augustā. Kopš tā laika Daugavgrīvas baznīca saskaņā ar gubernatora lēmumu atradās tēvu aizgādībā, un šī tauta, Dieva žēlastības dēļ, ļoti sekmīgi dzīvoja kristīgajā dzīvē un līdz pat šim brīdim pārspēj visus citus Livonijas tautas katoļu ticības nelokāmībā. Tika veikti arī īsi izbraucieni uz pārējiem Livonijas apgabaliem, un lotavu tauta atgriezās pie senās ticības, un ar katru dienu katoļu ticība virzījās arvien tālāk un tālāk. Rīgā daži priesteri, kuri, kā jau minējām, ķecerības sākumā steidzās stāties nelikumīgās laulībās, un viens pat turpināja kalpot kā mācītājs līdz sirmam vecumam, galu galā, sirdsapziņas balss aizkustināti noraidīja gan ķecerību, gan laulību. Citi, kolēģijā apmainīja ķecerīgas grāmatas pret katoļu un, iedvesmoti no tām, aizvadīja savu mūžu saskaņā ar katoļu rituāliem. Kāda sieviete, kuru smaga slimība bija gandrīz novājinājusi līdz nāvei, tiktāl, ka jau trešo reizi viņa tika pasludināta par mirušu, garīgā ekstāzē ieraudzīja Vissvētāko Jaunavu, kas stāvēja viņai līdzās, mudinot dāvināt Viņai vainagu. Atguvusi samaņu, viņa sapina vainagu un nodeva to tēviem, lai tas tiktu pasniegts

Vissvētākajai Jaunavai. Pēc divām dienām viņa pilnībā atveseļojās, un tādējādi šīs vīzijas patiesums tika apstiprināts. Kāds cits vīrs, kuru nomocīja smaga slimība, un kuru mūsu priesteri ilgstoši mudināja pirms nāves atgriezties katoļu baznīcā, tomēr viņš neklausīja dievbijīgajiem padomiem un, nelaimīgā kārtā, nomira bez grēku nožēlas, nododoties Dieva tiesai. Tomēr, lai gan dzīves laikā viņš nebija paraugs, pēc nāves viņš kļuva noderīgs citiem: viņa māja ilgu laiku palika apsēsta ar bīstamiem spokiem. Dažreiz, pat gaišā dienas laikā, viņš [spoks] atņēma galdus cilvēkiem, kas pie tiem sēdēja, plēsa durvis no eņģēm, grauza mājdzīvnieku galvas, uzbruka un sita cilvēkus ar tādu spēku, ka daži palika pusdzīvi, meta no mājas jumta milzīgus, darvotus akmeņus un sadauzīja mazos gabaliņos ratus ar tur glabātām siena ķīpām. Tas biedēja ķecerus, taču viņi nevarēja atrast ne padomu, ne palīdzību, līdz lieta nonāca kolēģijā un tēvs iesaistījās [problēmas risināšanā]. Atrodot šajā gadījumā lielisku iespēju sludināšanai, viņš ar lielu entuziasmu aprakstīja briesmīgās elles mokas un to cilvēku nožēlojamo stāvokli, kuri atstāj ķermeni bez grēksūdzes, un pēc tam, izrunājis pār māju Baznīcas noteiktos eksorcismus, viņš to atbrīvoja no [spoku] uzbrukumiem. Tas radīja lielu autoritāti Biedrībai ķecerīgajā pilsētā; mācītāji tikai apmeloja un, atdarinot farizejus, kļiedza, ka mēs Belcebula vārdā izdzenam dēmonus.

Gada beigās Viļņas baznīcā rodas nopietnas grūtības, kuru risināšanai gubernators bija spiests doties uz Lietuvu. Tā rezultātā atbalsts mums un katoļu ticībai mazinās, jo mācītāju inde, ko zināmā mērā ierobežoja valdnieka klātbūtne, atklāti uzliesmoja līdz ar viņa aizbraukšanu. Jo noziedzīgais Jānis Dalens savā publiskajā sprediķī apmelo visu katoļu kārtību. Lai kaut nedaudz ierobežotu viņa niknumu, vicerektors raksta viņam vēstuli, kurā laipni mudina atturēties no šīs nekaunības un pārmērīgās vārda brīvības, lai neiesaistītu visu pilsētu nevajadzīgos nemieros un sacelšanās, un, ja viņam rodas kādas šaubas, lai viņš tās apspriež nevis publiskos sprediķos, kur neviens nevar atbildēt, bet gan privātās sarunās. Šis pamudinājums nelīdzēja, sludinot, viņš ar slepeno sazvērestību centās noskaņot ļaudis pret tēviem, un jo īpaši pret vicerektoru. Kā vēlāk izrādījās, tauta patiešām bija apburta ar viņu. Drīz pēc tam viņš izdeva pazemojošu dziesmu par mums un Biedrību, nicinoši nosaucot tēvu Leonardu par “Lügenbard”⁷⁷. Viņš sveicina baznīcas tēvus, kas staigā pa ielām, ar kļiedzieniem un neķītriem apvainojumiem un ar akmeņiem izsit tempļa logus. Rāte sākumā ignorēja šo trako ļaužu rīcību, vēlāk to slēpa; neviens neatbalstīja mūs vai ticību, un atlika tikai lūgties Dievam un paciesties. Taču mūsu pacietība tikai vairoja tautas neiecietību, pie baznīcas un kapsētas durvīm piespraustie aizskarošie raksti apkaunojoši apmeloja

⁷⁷ Melojošs bards, dziedātājs.

Biedrību. Rāte, nešauboties, ka gubernators pēc atgriešanās nebūs piepildīts ar cieņu pret viņiem, mēģināja atrast iniciatoru ar naudas palīdzību, taču neveiksmīgi, jo saprata, ka jebkurš no mācītājiem spēj kaut ko tādu izdarīt. Tomēr tēvi ar stipru garu un dedzību sēja sēklas cerībā uz nākotnes ražu, parādot savu gatavību paciest lielas grūtības Tā Vārda dēļ, kuru viņi sludina.

Tēvs vicerektors sapulcē sacīja, lai rīdzinieki nedomā, ka mēs atkāpsimies vai atstāsim pilsētu nepatikšanu un netaisnības dēļ, bet drīzāk būsim gatavi mirt, tikai lai viņi varētu ieraudzīt atjaunotu katoļu ticības gaismu; vēl vairāk – mēs atbrīvotu arī viņus pašus, tos, kas mūs apvainojuši, no važām, kurās viņi bija ieslodzīti.

Gads 1584.

Nākamajā, 1584. gadā, tika rūpēts par cilvēku skaita palielināšanu, jo raža laukos ar katru dienu kļuva arvien bagātāka, taču līdz šim neviens no tēviem vai brāļiem nebija pievienojies [mums], izņemot tos, par kuriem runājām iepriekš, gluži pretēji, tēvs Pēteris Skarga atgriezās Viļņas [kolēģijas] rektora amatā, tāpēc nebija neviena, kas sludinātu poļu valodā. Kolēģijai tas sagādāja nopietnas grūtības, un dažādos gada laikos tēvi tika aicināti no Viļņas kalpot Livonijas poļiem svētajā grēksūdzes sakramentā. Beidzot, šī gada februārī kolēģiju no šīm raizēm atbrīvoja tēvs Tomass Zivecs⁷⁸, kurš ieradās no Poznaņas, Polijā. Viņš daudzus samierināja ar Baznīcu un atbrīvoja no šķelšanās gan mājās, gan citur. Līdz šim bija divi sprediķi vācu valodā, trešais tika teikts lotavu valodā, bet šajā gadā parādījās arī ceturtais – poļu valodā. Otrs bija Pēteris Grabovskis⁷⁹, lai arī bija novicis, tomēr jauneklis ar izcilu prātu; viņš, kam piemita talants valodu apguvē, to sasniedza tiktāl, ka pēc diviem mēnešiem spēja no lapas, bet ceturtajā mēnesī no galvas sacīt sprediķi lotavu valodā, kuru viņš nekad iepriekš nebija dzirdējis. Turklāt pievienojās divi koadjutori⁸⁰ – Johans Berents⁸¹, prūsis, un Andreass, pēc vārda un izcelsmes livonietis. Tīkmēr vice-rektors, dodoties uz Kališu (Lielpolijā) uz provinču sapulci, Viļņā parūpējās par to, lai Livonija tiktu papildus stiprināta ar ārzemju darbiniekiem. Lai gan Vendenas bīskapija jau bija dibināta ar Viņa Karaliskās Majestātes dekrētu, neviens bīskaps nebija apstiprināts no Svētā Krēsla puses, un nebija citu priesteru bez iepriekš minētajiem. Lai veicinātu citu cilvēku pievēršanos ticībai, Viņa Karaliskā Majestāte iecēla trīs livoniešus dažādos baznīcas amatos. Par prāvestu

⁷⁸ Tomas Zivecus.

⁷⁹ Petrus Grabowskis

⁸⁰ Brāļi, kas netika ordinēti par priesteriem, nodarbojas ar saimniecību.

⁸¹ Joannes Berent.

Cēsīs tika iecelts cēlais un dižciltīgais Oto Šenkings⁸²; viņš, atteicies no ķecerības, kurā bija dzimis un pilnveidoja sevi, praktizējot garīgos vingrinājumus Biedrībā Viļņā. Otrs – kungs Jānis Teknons⁸³, arhidiakons, abu tiesību doktors un Vroclavas galvenās katedrāles kanoniķis. Pagājušajā gadā, atrodoties Livonijā, viņš bija tik labi apguvis latviešu valodu un bija tik dedzīgs dvēseļu glābšanā, ka kalpoja par tulku priesteriem grēksūdzes laikā Volmārā⁸⁴. Lai labāk kalpotu Kungam un tuvāko glābšanai, baznīcas tēvu padomu iedrošināts, viņš 6. aprīlī tika ordinēts par priesteri Rīgā, kļūstot par pirmo katoļu priesteri livoniešu vidū pēc ticības atjaunošanas. Visbeidzot, par sholastiku⁸⁵ tika uzņemts kungs Georgs Sterbelis⁸⁶, kura tēvs kādreiz bija luterāņu mācītājs Rīgā. Šos pirmos Livonijas prelātus Viņa Karaliskā Majestāte vēlējās iesvētīt caur augsti godājamo kardinālu Alberto Boloņeto⁸⁷, mūsu Svētā Kunga nunciju Polijā. Tomēr vēlāk tika nolemts atlikt investitūru⁸⁸, līdz bīskapa iecelšanu apstiprinās Apustuliskais Krēsls. Tikmēr Biedrības vadītājam Rīgā tika nodoti karaļa dekrēti par investitūru, kā arī tika uzdots piešķirt viņiem [iepriekš minētām personām] tās brīvības un privilēģijas, kuras viņš uzskatītu par nepieciešamām. Tādējādi šogad viņi visi tika nosūtīti uz Livoniju; divus no viņiem pēc atgriešanās gubernators ordinēja par mūsu baznīcas priesteriem.

Tēvs vicerektors, atgriežoties Livonijā no Kališas kongregācijas, kur viņš bija devis ceturto solījumu, līdz atveda Mihaelu Firstenvalderu⁸⁹ - koadjutoru un Baltazaru Dembicki⁹⁰, lai vadītu gramatikas skolu. Braucot cauri Kurzemes hercogistei, kas bija pilnībā inficēta ar ķecerību, Liepājā kāds bruņots muižnieks ar savu svītu apbēra viņus ar šausmīgām izsmiekliem un zaimošanu. Pilsētnieki skrēja klāt: daži bija pārsteigti par viņa apģērbu, citi par viņa pazemību, bet vēl citi kūdīja zaimotāju uz vēl lielākiem aizvainojumiem. Mūsējie klusēja. Savukārt Rāte, nolēmis sodīt zaimotāju, iekalot viņu ķēdēs. Nākamajā dienā tika izsaukti mūsu [tēvi] un atvests apsūdzētais. Tiesnesis jautāja, ko tēvs pieprasa kā atlīdzību par nodarīto aizvainojumu. Atbildot viņš teica, lai nākotnē tas atturas no līdzīgām aizvainojumiem pret ceļotājiem. Tad viņš lūdza [Dievu], lai viņa ienaidnieku apsargātu tikpat daudz labu eņģeļu, cik iepriekšējā dienā viņš bija

⁸² Otto Schenking, Vendenas bīskaps no 1587. līdz 1625. gadam.

⁸³ Joannes Tecnon.

⁸⁴ Valmierā.

⁸⁵ Par skolotāju.

⁸⁶ Georgius Sterbelius.

⁸⁷ Alberto Bolognetti, itāļu garīdznieks, diplomāts, pāvesta nuncijs Žečpospolitā.

⁸⁸ Juridiskais akts ar kuru apstiprina iecelšanu amatā.

⁸⁹ Mihaēlus Fürstenvvalderus.

⁹⁰ Baltazarus Denbicius.

izsaucis ļaunu dēmonu leģionus pret tēviem. Slava par šo pazemību izplatīja Biedrības vārdu [apkārtnē], kas iepriekš šeit bija nezināms. Pēc kāda laika Livonijā atgriežas gubernators, apbalvots ar bīskapa un kardināla tituliem, par lielu prieku un apsveikumiem visiem katoļiem. Tā kā viņš jau bija nokārtojis, ciktāl tas bija iespējams, lietas ar Rīgu, viņš nolēma apmeklēt attālākos Livonijas rajonus un visas lietas nostiprināt ar savu klātbūtni. Viņš organizē divus svinīgus ceļojumus: vienu Maskavijas virzienā, aiz Kokenhauzenes⁹¹, otru uz Dānijas un Zviedrijas robežām, kuros viņš vēlējas, lai pastāvīgi būtu klāt mūsu tēvi, caur kuriem viņš bija iecerējis atgriezt Livonijas atkritējus Baznīcas klēpī, reformēt baznīcas un atjaunot visu agrākajā stāvoklī. Šajos ceļojumos tika paveikti daudzi ievērojami darbi: disputos sakautiem mācītājiem tika atņemtas tiesības sludināt vai, ja tas nebija iespējams, viņu liecības tika publiski atspēkotas laukumā sapulcējušās un apbrīnojošās tautas priekšā. Igaņu tauta sagaida tēvus kā eņģeļus, kas nolaidušies no debesīm: jo jau vairāk nekā 70 gadus viņi nebija redzējuši katoļu priesteri, un visiem tika dota cerība uz katoļu ticības atgriešanos šajā provincē. Gubernatoru, kas bija pabeidzis savu ceļojumu, pirms došanās uz Viļņu, kur viņš atkal tika izsaukts svarīgos viņa bīskapijas jautājumos, divi priesteri lūdza izpildīt divus lūgumus: vienu – lai Novamolenes⁹² baznīca tiktu atgūta no ķeceriem, otru – lai priesteri ar viņa varu varētu ieiet Celārijas zemēs, kuru īpašumtiesības jau agrāk ar karaļa žēlastību bija nodotas kolēģijai; abus šos darbus viņš izpildīja lieliski. Toreiz Novamolenes draudzes baznīcu bija ieņēmis Jānis Montans⁹³, luterāņu sekta mācītājs; lai viņš to atstātu, tēvs Jānis Vincerijs un tēvs Pāvils Bokša⁹⁴, kas tajā laikā pavadīja provinciāli, devās turp ar gubernatora vēstulēm un rīkojumiem, pieprasot, lai viņš atkāptos [no baznīcas]. Draudze tika nodota kolēģijas pārvaldībā ar kardināla varu, līdz atradās katoļu priesteris, kuram to varētu nodot. Šīs dvēseles vienmēr nesa lielus augļus. Pats Jānis Montans, pievērsies ticībai un publiski atbrīvots no ķecerības Sv. Jēkaba baznīcā, kad jau bija pietiekami pierādījis savu nelokāmību un dedzību katoļu ticībā, pēc valodas apguves un darbinieku trūkuma dēļ, saskaņā ar mūsu norādījumiem, sludināja tautai lotaviešu valodā, pievērsot ticībai daudzas dvēseles, jo īpaši kad tās dzirdēja, ka tas, kurš iepriekš bija uzbrucis Romas katoļu baznīcai, tagad, gluži pretēji, ierosināja tautai ar pilnu apņēmību sekot šai baznīcai. Celārijas zemes pēc savas būtības ir šādas: tur ir neliels īpašums, kas atrodas ārkārtīgi ērtā vietā, netālu no pilsētas mūriem,

⁹¹ Kokneses.

⁹² Ādaži.

⁹³ Joannes Montanus.

⁹⁴ Paulus Boksa, pēc izcelsmes krievs, bija Lietuvas provinciālis un Krakovas rezidences superiors.

apgādāts ar nepieciešamo ūdeni un pļavām, un tam blakus atrodas 200 dārzi, kas ievērojami veicina pilsētas uzplaukumu un tās iedzīvotāju labklājību, visu to ieskauj un ierobežo nelielā Speķupe⁹⁵. Šīs zemes, kas kādreiz piederēja Rīgas kapitulam, sakarā ar šī paša kapitula izzušanu, tāpat kā pārējā Livonija, tika nodotas Polijas karaļiem ar pilnām tiesībām; Rīgas pilsēta saskaņā ar noteiktiem nosacījumiem un līgumiem, gan agrāk ar kapitulu, gan vēlāk ar karaļiem, tās ieguva ķīlā un turēja vairāk nekā 50 gadus. Visbeidzot, 1582. gadā spožākais karalis Stefans, noraidot to, kas bija karaļu pienākums pret Rāti, atbrīvoja Kirholmas un Ukselas⁹⁶ zemes no ķīlas, kā arī Celārijas zemi no jebkādas ķīlas saistības un nodeva tās kolēģijas dibināšanai. Lai gan Rāte atzina karaļa dāvanas taisnīgumu, tomēr, tā kā daži pilsoņi iebilda, apgalvojot, ka ķīlas laikā viņi ir ieguldījuši daudz pūļu dārzu apstrādē, viņš lūdza tēvus, lai, paturot zemi ar blakus esošajām zemēm, viņi uz dažiem gadiem atdotu pilsētai dārzus. Pilsēta saņēma labvēlību, un ar Jēzus biedrības ģenerāļa, godājamā tēva Klaudija Akvavīvas, atļauju dārzi tiek nodoti Rātei uz 30 gadiem, no 1584. līdz 1615. gadam ieskaitot, ar pilnīgu politisko jurisdikciju par ikgadēju maksājumu 200 florīnu apmērā kolēģijai saskaņā ar toreiz noslēgto līgumu. Atbildot uz to, cienījamā Rāte iesniedza vēstules, kurās kolēģijai tika piešķirts zemes gabals vai šķērsiela ērtākai izvietojumam, solot, ka arsenāls netiks pārveidots citiem mērķiem; tā kā tas izraisīja lielus strīdus pilsoņu vidū, ir vērts tos šeit citēt.

Vēstule no Rīgas Rāte, kurā viņi nodod šķērsielu kolēģijas rīcībā un sola neizmantot arsenālu citiem mērķiem.

Mēs, birģermeistari, rātskungi un visa Rīgas Rāte, informējam visus, kurus tas skar. Jo no Jēzus biedrības tēviem mēs uzzinājām, ka viņu dzīvei pie Sv. Jēkaba [baznīcas] būtu ļoti apgrūtinoši un traucējoši, ja kādreiz tas arsenāls, kas ir uzcelts Sv. Jēkaba kapsētā, tiktu izmantots citam nolūkam. Mēs, vēlēdamies nodrošināt minētajiem tēviem drošību šajā jautājumā un rūpēdamies par viņu mieru, par mums piešķirtās minētā zemesgabala nomas izmantošanu uz trīsdesmit gadiem, esam apņēmušies un apsolijuši, kā arī ar šo dokumentu apstiprinām, ka nekad nenodosim minēto arsenālu traucējošai lietošanai, nepārvārtīsim to ne par viesnīcu, ne par darbnīcām, ne par veikaliem vai ko tamlīdzīgu. Mēs apstiprinām, ka minētajiem tēviem ir piešķirtas šīs tiesības, un ar šo apliecinām, ka minēto kapsētu pusē neizveidosim nekādus logus,

⁹⁵ Speķupe bija Daugavas atteka.

⁹⁶ Ikšķiles

durvis vai ailes ne jumtos, ne zem jumta, un, ja kāda iemesla dēļ minētajā arsenālā parādās kāda atvere, mēs piešķiram tēviem tiesības to aizvērt, ja vien to nedara kāds cits. Tāpat apsolām nekavējoties noblīvēt esošos logus iepriekšminētā arsenāla jumtā. Turklāt, tā kā mēs uzzinājām, ka minētajiem tēviem daži dīkdieņi un dažreiz pat vieglprātīgas sievietes sagādā lielas neērtības, paceļoties pa kāpnēm pie Sv. Jēkaba vārtiem vai no otras klostera puses uz pilsētas mūriem, kas atrodas virs Sv. Jēkaba, gan Sv. Magdalēnas pagalmiem un [brāļu] dzīvesvietām un no turienes dažkārt pat nokāpj uz klostera grāvja, kas rada iespēju nozīmīgām nakts zādzībām un dažādiem pārkāpumiem. Vēloties nodrošināt minēto tēvu un klostera drošību kā arī iepriekš minētā iemesla vadīti, mēs gan jau iepriekš esam piešķīruši un nodevuši, gan ar šo aktu piešķiram un nododam minētajiem biedrības tēviem to pašu vietu, proti, šķērsielu, kas atrodas starp pilsētas mūriem un viņu māju īpašumiem, sākot no pašas pilsētas vārtu torņa sienas, ko sauc Sv. Jēkaba vārdā, un no turienes caur pilsētas torni, kas atrodas netālu no mūriem, līdz pat klostera īpašuma galam, lai viņiem tiktu atļauts izmantot šo šķērsielu. Mēs arī apsolām nekavējoties slēgt no abām pusēm jebkuru eju gar pilsētas mūriem, kas paliks mūsu īpašumā un pārvaldībā visā šajā teritorijā; un, ja kādreiz gadīsies, ka tie tiks atkal atvērti, mēs piešķiram tiem pašiem tēviem tiesības tos brīvi slēgt, lai turpmāk tur nevarētu iekļūt ļauni cilvēki un radīt viņiem traucējumus. Tomēr tas tiek darīts ar nosacījumu, ka minētie tēvi pretī nodos cienījamajai Rātei oficiālas vēstules, saskaņā ar kurām viņi apņemas kara un aplenkuma gadījumā pēc nepieciešamības atļaut brīvu pārvietošanos pa šo vietu pilsētas garnizonam. Turklāt mēs apsolām norobežot arsenāla teritoriju, kas atrodas Sv. Jēkaba kapsētā, ar mūri tā, lai mūris stieptos taisnā līnijā no arsenāla stūra līdz minēto tēvu mājai, kas atrodas pretī minētajai kapsētai, tādā augstumā, kādu paši tēvi uzskata par nepieciešamu. Turklāt mēs garantējam, ka šajos pilsētas mūros netiks izveidoti vai atļauti nekādi logi, durvis, vārti vai citas atveres, pretējā gadījumā draudot ar šajos rīkojumos paredzēto sodu. Apstiprinot to, mēs esam apzīmogojuši šos rīkojumus ar mūsu pilsētas zīmogu.

Rīgā, 1584. gada 30. novembrī.

Šis ir līgums, ko tēvi noslēdza, lai atgrieztu pilsētu sava varā; taču viņi ir piedzīvojuši un turpina piedzīvot lielas rūpes un neticamas neērtības tās [varas] atjaunošanā gan pēc līguma termiņa beigām, gan lietas izskatīšanā pie Viņa Majestātes. Tajā pašā laikā tika paziņots par garīgo atjaunošanu, ko mūsu cienījamais tēvs piedāvāja visai Biedrībai jubilejas sakarā; tāpēc katrs no mūsu brāļiem dažas dienas stiprināja savu garu, un ar atjaunotām spēkiem viņi stingri ķērās pie

sev uzticētā darba, īpaši – lai piesaistītu rīdziniekus sev. Pirmo reizi tika uzvesta drāma pie Sv. Marijas Magdalēnas baznīcas laukuma ar tādu panākumu un tik lielu skatītāju skaitu, ka šķita, it kā ķeceru dvēseles būtu grūti apmierināt. Tad jaunatne, lai gan neliela skaitā, bija izcila, un turklāt sastāvēja tikai no atbraucējiem (jo neviens no pilsētniekiem neuzdrošinājās uzticēt savus dēlus mūsu brāļiem), bija tik labi sagatavota, ka minētajā dialogā viņi izraisīja asaras pat dižajiem kungiem. Pilsētas rātskungi sacīja, ka, ja šī izrāde tiktu rādīta desmit dienas pēc kārtas, viņi nejustos piesātināti. Pēc tam studējošo vidū tika nodibināta kongregācija par godu Vissvētākās Jaunavas Marijas Pasludināšanai, kurā, saskaņā ar kolēģijas noteikumiem, iestājās tikai daži, bet tikumīgi jaunieši. Tomēr ar laiku Rīgas sabiedrībā iestājās ne tikai studenti, bet arī valstsvīri, un jo īpaši dižciltīgas dāmas. Tā 1599. gadā, kad Livonijā atradās karalistes lietu pilnvarotie – Viņa Augstība Viscienījamākais kungs Jānis Demetrijs Soļikovskis, Ļvovas arhibīskaps, Viscienījamākais un dižciltīgais kungs Ļevs Sapieha⁹⁷, Lietuvas Lielhercogistes kanclers, Viscienījamākā kundze Anna Ketlere⁹⁸, Kurzemes hercogiene, Viņa gaišības Kleckas kņaza⁹⁹ sieva, un citi, vēlāk arī Viņa Augstība cienījamākais tēvs un kungs Oto Šenkings, Vendenas bīskaps – viņi visi joprojām tiek godināti kā šīs kopienas aizbildņi un ar savu dāsnumu to rotā un atbalsta.

Pabeidzis Celārijas īpašumtiesību lietas, Viņa Augstība gubernators, kā jau teicu, aizbraucot uz Viļņu, vēlējās arī apliecināt savu dievbijību un dāsnumu Dieva priekšā. Viņš uzcēla Sv. Jēkaba baznīcā galveno altāri, ko mēs joprojām izmantojam, ar šo uzrakstu: Ježijs Radzivils, Olickas un Nesvižas kņazs, apmeklējis Sv. Jēkaba kapu Kompostelā¹⁰⁰, būdams iecelts Viļņas bīskapa amatā un ar karaļa Stefana [pavēli] iecelts par viņa karaliskas žēlastības pārstāvi Livonijā, pēc uzvarošā miera ar Maskaviju, uz šī altāra atnesa doto svēto solījumu pirmos augļus, un ar Gregora XIII [rīkojumu] iecelts par Svētās Romas baznīcas kardinālu. Par godu Vissvētākajai Jaunavai, kas reiz bija šīs provinces aizbildne, kā arī svētajiem apustulim Jēkabam un moceklim Jurim viņš veltīja šo altāri Trīsvienīgajam Dievam kā savas pateicības un dievbijīgā gara zīmi. Kunga 1585. gadā.

Viņš ziedoja arī smagu biķeri Eiharistijas vajadzībām un dārgu kazulu, kā arī citus subdiakonu tērpus (nerunājot par mazākiem [priekšmetiem]). Turklāt galminieki, atdarinot sava

⁹⁷ Leo Sapieha, Žepospolitais magnāts, kanclers un Lietuvas Lielkņazistes hetmans.

⁹⁸ Anna Ketler, Kurzemes-Zemgales hercoga Gotharda Ketlera meita, kņaza Albrehta Radzivila sieva.

⁹⁹ Albrehts Radzivils.

¹⁰⁰ Svetceļnieku vieta Spānijā.

kunga dievbijību, izrādīja dāsnumu. Cienījamais maršals Zaleskis¹⁰¹, uzcēla vēl vienu altāri baznīcas labajā pusē un dāvināja tērpus; visi izrādīja pateicību un dievbijīgu noskaņojumu. Šāda rīcība veidoja Livonijas jauno tēlu. Tomēr ķeceru sludinātāji, iespaidojoties no katoļu baznīcas veiksmīgajiem panākumiem, traucēja visam, izraisīja nemierus un nekārtības, īpaši kāds Laurencijs Lemhenijs¹⁰², daudzrunīgs un ar noslieci uz nemieriem. Šajā decembrī viņš daudzus sprediķos izteica apkaunojošas lietas pret katoļiem, nosaucot tos par kausu zagļiem un izmantojot citus aizskarošus izteicienus. Tēvs vicerektors kā visu katoļu vadītājs gubernatora prombūtnes laikā viņam rakstiski atbildēja un brīdināja atturēties no šādām sprediķiem, pretējā gadījumā viņš būšot vainīgs nemieru kūdīšanā un Viņa Majestātes aizvainošanā. Šis brīdinājums neko nepanāca, izņemot to, ka viņš kļuva vēl nekaunīgāks savās runās; tāpēc bija nepieciešams atspēkot viņa sprediķi, lai viņa nekaunība kļūtu skaidra citiem, un arī nosūtīt viņam otru vēstuli, ja vien kādā veidā bija iespējams apturēt viņa neprātīgo runu kaisli. Tā kā nekas netika panākts, tika izmēģināti divi risinājumi: pirmkārt, pēc tam, kad tika aicināti pilsētnieki, Lemhenija otrais sprediķis tika publiski atspēkots; otrkārt, tika nosūtītas vēstules Rātei, lai tas ar savu varu ierobežotu šī cilvēka lepnumu. Saņēmis vēstules, kungs Oto Mepens¹⁰³, birģermeistars, sasauca Rati nākamajā dienā, izlasīja vēstules, un visi bija tik satricēti, ka, sapulcinot mācītājus un sludinātājus katedrāles baznīcā, caur saviem sūtņiem viņiem nopietni pavēlēja nākotnē atturēties no aizskarošiem un nomelnojošiem izteikumiem. Sūtņi bija pats Oto Mepens, birģermeistars, kungs Jānis Tastijs¹⁰⁴ un Oto Kanns¹⁰⁵, pilsētas sekretārs; viņi ne tikai nodeva Rātes pavēli, bet arī uzticīgi ieteica mācītājiem ņemt vērā sabiedrības labumu un ļaut cilvēkiem, kurus pilsētai bija uzticējusi Viņa Žēlastība, mierīgi baudīt savas tiesības, brīdinot, ka, ja viņi mēģinās tās pārkāpt, viņiem draudēs briesmu pilna lieta. Mācītāji tajā brīdī šķita mierīgi, tāpēc šie sūtņi ziņoja tēvam vicemrektoram, ka viņi sola kolēģijai labvēlīgu iznākumu un mieru. Tomēr viss izvērtās citādāk, nekā Rāte vai mēs bijām gaidījuši. Jo mācītāji, redzot, ka viņiem ir uzspiests klusums, sāk dusmoties un atklāti kurināt nemierus. Lemhenijs, visu notikumu vadītājs un ierosinātājs, 24. decembrī sprediķī kūda tautu uz ieročiem: pāvests ir antikrists, un, cik ļoti jāmīl Kristus, tikpat ļoti ar naidu jāvajā pāvesta piekritēji. Līdz šim viņš uzskatīja Maskaviju par dzīves un labklājības ienaidnieku, no kura viņi

¹⁰¹ Zaleski.

¹⁰² Laurentius Lemchenius, Domas baznīcas mācītājs.

¹⁰³ Otto Meppen

¹⁰⁴ Joannes Tastius.

¹⁰⁵ Otto Kann.

vismaz kaut cik bija pasargāti ar vaļņiem un nocietinājumiem; tagad gan nopietnāki dvēseļu ienaidnieki atrodas pilsētas sienu iekšpusē, viltīgi, bet bruņoti ar velna mācībām. Viņš panāca to, ka divi mūsējie, kas bija klāt sprediķī, tik tikko spēja izkļūt dzīvi, un visa tauta atklāti metās dumpoties. Kunga dzimšanas naktī, kad katoļi cēlās nakts lūgšanām, sapulcējās arī nemiernieku pūlis, un, sagādājot lielu troksni pie mūsu baznīcas, viņi visus piepildīja ar bailēm un sāpēm. Notikumu gaita kļuva skaidra no pievienotajām vēstulēm gubernatoram, kurš tobrīd atradās Viļņā.

Vēstule visu katoļticīgo vārdā Viņa Eminencei Livonijas gubernatoram, kurā aprakstīts pirmais nemiers Rīgā.

Jūsu Eminence! Lai Kristus miers ir ar Jums! Jūsu Gaišības prombūtnes laikā Lemhenija kungs Rīgā noturēja divas vai trīs sprediķus, kas bija pilni melu un kūdīšanas. Jēzus biedrības Rīgas kolēģijas vicerektors tēvs Leonards Rubens uz tiem atbildēja, kā jau pienākas, tos atspēkojot. Viņš arī nosūtīja vēstuli cienījamajai Rātei, lūdzot novērst šo nekaunību runās. Rāte sniedza katoļiem visu iespējamo palīdzību un nākamajā dienā pēc Sv. Toma dienas uz pusotru stundu sasauca visus mācītājus. Jo Sv. Toma svētkos Rāte saņēma vēstuli no vicerektora, un, lai gan tai nebija pienākuma sanākt šajā dienā, sapulce tomēr tika sasaukta, un sestdienas vakarā ieradās birģermeistara kungs Oto Mepens, kungs Jānis Tastijs, kungs Oto Kanns un ziņoja, ka viņi ļoti rūpīgi mudinājuši visus mācītājus turpmāk rīkoties atturīgāk. Tēvs vicerektors atbildēja, ka viņš rīkosies tāpat, ja vien šie mācītāji atturēsies no divām lietām. Pirmkārt, lai viņi sprediķos mums nepiedēvē nepatiesas dogmas, kurām mēs nepieturamies, jo, ja viņi to nedarīs, tad mums būs likumīgas tiesības aizstāvēt savu un savu piekritēju ticību gan ar vārdiem, gan rakstiskā veidā. Otrkārt, lai viņi mūs neapvaino, nosaucot, kā to jau darījuši, par “kausu zagļiem”, “asinskāriem suņiem” un tamlīdzīgiem vārdiem. Tādējādi tēvs vicerektors nākamajā svētdienā runāja tikai par tikumības jautājumiem, lai gan viņš varēja arī atspēkot mācītāju iepriekšējos sprediķus. Tomēr viņu pieticība sasniedza tādu robežu, ka pagājušajā pirmdienā, Ziemassvētku vakarā, jaunie kapu vārti, kas bija uzstādīti iepriekšējā dienā (ak, kauns!), tika nosmērēti ar cilvēku netīrumiem. Tāpat viss lasījumu saraksts tika sabojāts, ja ne ar līdžīgu, tad ar citu negantību. Tiek uzskatīts, ka šie sprediķi tam ir iemesls. Pirmdien Lemhenija kungs atkal sludināja par antikristu-ķeceri pāvestu (jo viņš tagad bija devis viņam šo jauno titulu) un arī par to, ka tikpat stipri, cik viņiem ir dārgs Kristus, tikpat stipri viņiem jāienīst pāvesta piekritēji. Turklāt līdz šim viņus sodīja miesisks ienaidnieks - maskavieši, bet tagad šajā pilsētā viņiem ir dvēseļu garīgie ienaidnieki, no kuriem

jāuzmanās, jo tie ir viltīgi, un viņu skolotājs ir pats sātans, lielākais zinātājs. Šajā sprediķī bija klāt tēvs Jānis Vincerius un maģistrs¹⁰⁶ Pēteris Grabovskis, un, izejot no baznīcas, viņus smagi piekāva tie, kas kļiedza: “Metiet, metiet uz viņiem akmeņus!” Tēvs Vincerius tika nosūtīts pie vicebirģermeistara un prefekta kunga ziņot par trim lietām: pirmkārt, lai mēs nešaubītos, ka viņa brīdinājums šobrīd būtiski ietekmēs šo mācītāju; otrkārt, ka mēs esam izpildījuši savus solījumus un neesam atspēkojuši iepriekš pret mums celtās apsūdzības; treškārt, lai noskaidrotu, uz ko var cerēt katoļi, proti, vai cienījamā Rāte, izmantojot savu varu, spēs aizliegt šādu nekārtību. Ja tā, lai viņš to dara, un, ja nē, mēs esam gatavi pielikt pūles, lai vērstos pie augstākas varas, lai netrūktu cilvēku, kas būtu gatavi aizstāvēt mūsu reliģijas brīvību. Prefekts atbildēja, ka ir ļoti satraukts, un lūdza mūs vēl nedaudz paciest, lai mēs varētu parādīt savas pacietības un pieticības spēku, [viņš] neuzskatot sevi par tik varenu, lai varētu visā iejaukties, bet, visiem rātskungiem ir zināms, ka mēs ļoti mīlam vienotību un mieru, ko apliecina arī tas, ka mēs paši nerīkojamies ar varu, bet visu nododam atbilstošajai varai. Viņš sola, ka nākamajā naktī, Ziemassvētku naktī, sūtīs sargus, kas mūs apsargās. Tagad par kaut ko nopietnāku. Ziemassvētku vakarā pulksten pusvienpadsmit katoļi ieiet Sv. Jēkaba baznīcā uz Dievišķo liturģiju viņiem seko luterāņi. Pie pašas ieejas, koru priekšā, dažus studentus velk aiz matiem un ieļaukā. Kolēģijas vice-rektors iznāk no koriem, cieņpilni visus brīdina un lūdz tiem, kas ieradušies nekaunības vadīti, atgriezties mājās, jo viņi nav aicināti, bet [aicināti] tikai tie, kas būs pateicīgi par Pestītāja lielo dzimšanas svētību. Visi atbildēja, ka uzvedīsies pieticīgi. Mēs sākam rīta dievkalpojumu, un pie pirmā psalma: “Kāpēc trokšņo tautas”¹⁰⁷ rīdzinieki sāka trokšņot, mest akmeņus, un no balkona tika iemests akmens virzienā uz altāri, ievainojot vienu lietuviešu studentu. Nedaudz vēlāk tēvs Vihards, kas bija nosūtīts aiz koriem, lūdza viņus atstāt tos un pievērsties nevis mums, bet gan Kungam Dievam. Viņi atbildēja, ka tas drīz notiks, un tūlīt pat apgāza trauku ar kristību ūdens trauku. Trešā antifona laikā viņi iemeta otro akmeni, kramu, un visi sāka baidīties tuvoties altārim. Drosmīgākie izskrēja ārā ar skaļu troksni un kļiedzieniem, un baznīca tika nekavējoties slēgta. Tomēr, kad bija jāslēdz kapsēta, viss laukums Sv. Jēkaba baznīcas priekšā bija pilns ar dažādiem cilvēkiem, kuri jau bija izvilkuši zobenus un līdzi atnesuši ieročus. Viņi lūdza Mihaelam Firstenvaldam slēgt kapsētu, bet viņš to nevarēja, jo viņi kļiedza, ka grib nogāzt tēvu Leonardu, ja viņš uzkāps uz kanceles. Daži pat izvilka zobenus pret katoļiem baznīcā, ar vienīgo mērķi panākt, lai kāds katolis aizstāvētos ar zobeniem

¹⁰⁶ Skolotājs.

¹⁰⁷ Psalmi, 2:1.

vai akmeņiem pret šiem nemierniekiem, kas piepildīja laukumu, lai viņi pēc tam varētu apgalvot, ka katoļi sākuši nemierus. Bet pēc dievišķās gribas katoļi nemēģināja pretoties. Kā vēlāk liecināja daži, viņi mēģināja nogalināt nevis vienu, bet visus katoļus. Tikmēr laukumā esošie izsita jaunos logus, kas bija uzstādīti tikai pirms trim dienām un izmaksāja 20 florīnus, un pēc tam, ielaužoties kapsētā, sāka mest akmeņus. Kad altāra priekšā tika lasīti trīs evaņģēliji, stikls, sajaukts ar akmeņiem, trīs vai četras reizes trāpot mērķī, lidoja ap priesteru galvām, kuri nevēlējās pamest altāri. Tiklīdz sākās dziesma “Te Deum laudamus”¹⁰⁸, sākās šis uzbrukums, pusē, kur parasti sēdēja Viņa Eminence kardināls, caur stiklu un svinu tika iemesti akmeņi korī pie mūziķiem, un Henriks Esendjens¹⁰⁹ smagi tika ievainots lielā un rādītājpirksta savienojuma vietā, izraisot spēcīgu asiņošanu. Akmeņi lidoja arī uz tuvākajiem soliem, kur sēdēja Vendenas prelāts, kā arī uzticības vadīti divi dižciltīgi kņazi Jānis un Frederiks. Cita starpā caur logu tika iemests gandrīz četras mārciņas smags akmens, kā arī caur sakristejas restēm (par ko rakstām ar sāpēm un kaunu, jo šī ir netīrākā daļa) ar atrasto nūju palīdzību tika izmesti cilvēku ekskrementi. Tādējādi mēs bijām spiesti pārtraukt dievkalpojumu. Parasti katoļi pateicībā par Ziemassvētkiem, noliek ieročus, bet sātans ir pieradis mest akmeņus. Pēc rīta lūgšanām mēs neuzdrošinājāmies iet ārā, tāpēc, devuši nelielus norādījumus cilvēkiem, kurus bijām ieslēguši, baznīcā nodziedājām dziesmu vācu valodā: “Mums piedzima zēns. Un atkal aiz logiem plosījās briesmīgas dusmas. Ieradās kārtības sargs ar saviem vīriem, bet nespēja panākt mieru, un bija sakauts, līdz beidzot mūsu lielais zvans paziņoja par sacelšanās. Šie laupītāji un zaimotāji izklīda, jo baidījās, ka pilsētnieki varētu sacelties, jo nobijās, ka pilsētnieki varētu sacelties, jo viņi bija ne tik daudz īsti pilsētnieki, cik pilsētas vai pilsētnieku atkritumi. Tad atnāca labāk sagatavota sardze un aizturēja tos, kurus katoļi bija lūguši rūpīgi sargāt, tomēr viņus atbrīvoja, bet kā apgalvoja Rāte, kārtības sargs šo cilvēku noplatinās. Kad mēs novietojām sardzi Svētā Jēkaba torņa priekšā, viņi gribēja uzkāpt tornī un bija sagatavojuši bombardas¹¹⁰ un aizdedzinātas lāpas, lai šautu no tām. Lauku sargs, kas bija novietots šajā vietā, tika smagi piekauts, tāpat kā viens no biedrības locekļiem Mihaels Firstenvalds, kuram baznīcā ar zobenu tika mesta laterna. Tad, visu atstājuši, viņi atgriezās mājās un aizslēdzās, nenoturot dievkalpojumu, līdz visa situācija tika ziņota birģermeistaram, pie kura tika nosūtīts Vendenas prelāts, viņam uzbruka ar zobēņiem, kad viņš jāja pa ielām uz Sv. Jēkaba baznīcu, tā, ka pats jātnieks un viņa pavadoni poļi tik tikko spēja izglābties [no ievainojumiem]; ja šo poļu nebūtu

¹⁰⁸ Mēs slavējam Tevi, Dievs.

¹⁰⁹ Henricus Essendiensis

¹¹⁰ Dažādu kalibru pirmo artilērijas ieroču nosaukums

bijis tik maz, bez šaubām, lieta būtu beigusies ar lielu asinsizliešanu. Viss notikušais tika izskaidrots, un viņš [birģermeistars] teica, ka tagad ir skaidri redzams, ka mēs neesam dumpinieki, jo nekādā veidā neaizstāvējāmie, bet visu nodevām varas iestādēm, atšķirībā no viņiem. Viņš nekavējoties parūpējās aizvērt pilsētas vārtus (vieni no tiem, pašam nezinot, bija atvērti) un notvert sacelšanās kūdītāju.. Nekavējoties tika arestēts viens vīrietis, kurš šogad jau bija apsūdzēts līdzīgajā lietā, viņš baznīcā ienesa zobenu un bisi un bija viens no četriem, kas sazvērējās izšaut no bises uz tēvu vicerektoru, kurš savukārt viņu nepazina un turklāt nebija viņu aizvainojis ne ar vienu vārdu, bet pēc pusdienām tika arestēts arī otrais. Kamēr viņi kārtoja savas darīšanas ar birģermeistaru, ap septīto stundu Mihaels Morians tika sūtīts sagatavot baznīcu dievkalpojumiem, baznīca tika atvērta, un viņi tūlīt ieskrēja un uzbruka tempļa sargam Mihaelam, sitot viņu ar dūrēm, pļaukājot, nogāžot zemē, vispirms uzmetot viņam virsū pirmo soliņu un samīdot viņu ar kājām, pēc tam ieejot korī. Otrkārt, trauks ar ūdeni tika nomests viņa priekšā un pārņemts pāri visiem koriem, tā ka tas saplīsa un vairs nevarēja tikt izmantots svētā ūdens glabāšanai. Viņi skrēja uz kapsētu, kliezot, ka viņiem ir jānogalina vismaz viens. Atnāca cietokšņa kapteinis ar vairākiem saviem ļaudīm, un viņi sāka izsmiet, sakot, ka ne tikai naktī uzdrošinājušies uz to, bet arī tagad gatavojas darīt to pašu. Mihaels Morians un kapteinis dodas pie birģermeistara, ziņojot par notikušo un to, ka neviens no mums nevēlas un nevar ieiet baznīcā pūļa dēļ, kas sapulcējies kapsētā. Parādās abi kārtības sargi, kā arī pats pilsētas notārs un aicina mūs turpināt dievkalpojumu, apliecinot, ka viņš un Rāte nodrošinās kārtību. Tādējādi ap vienpadsmito stundu tikai viens no visiem dievkalpojumiem tika noturēts, tēvs vicerektors to noturēja klātesot ērgelniekiem un mūziķiem, turklāt Rāte nodrošināja karavīrus. Kungs prelāts kopā ar citiem priesteriem uzsāka Vissvētākā Sakramenta izdalīšanu. Izcili sevi parādīja divi dižciltīgie, lai gan parasti viņi ieradās baznīcā bez ieročiem, tomēr [šoreiz] parūpējās paņemt tos līdz, un ne uz mirkli nepameta mūs, bet aizveda līdz baznīcai un ievadīja tajā un paši drosmīgi izgāja cauri visam šim pūlim, lai gan tas nebija droši. Pēc pusdienām ar bisēm bruņoti poļu karavīri bija klāt vakara dievkalpojumā. Kāda ir Republikas nostāja, kāda ir vajadzība? Pirmkārt, lai Jūsu Eminence pasteigtos vai nosūtītu kādu pārstāvi ar Jūsu pilnvarām. Ko tieši Jūsu Eminencei būtu jādara šajā lietā, Jūs paši viegli sapratīsiet. Tikmēr visi katoļi priecājas, ka ne ar vienu vārdu nav aizvainojuši savus pretiniekus. Mēs ceram, ka Jūsu Eminence un jo īpaši Visvarenais Dievs atbalstīs šo kopīgo lietu, kas attiecas gan uz dzīvību, gan reliģiju.

Rīgā Ziemassvētku dienā, 1584. gadā.

Jūsu Ekselencei, Dēlam Kristū,
visiem Rīgas iedzīvotājiem un Romas katoļu baznīcas bērniem.

Tu, lasītāj, esi redzējis pūļa neprātīgo pārdošību, kas pēc mācītāju vārda kā pēc dotas zīmes paceļ ieročus pret pilsētniekiem un Rāti, pret gubernatora pavēli, pret Viņa Augstības karaļa gribu. Trešajā dienā pēc sacelšanās Rātes sūtņi, kungs Tastijs un Oto Kanns, ierodas pie tēva vicerektora un izklāsta trīs lietas, kas viņiem bija uzticētas. Godājamā Rāte, pirmkārt, ir ārkārtīgi satraukta par vardarbību un netaisnību, kas nesenās sacelšanās laikā tika nodarīta pret tēviem un visiem katoļiem; pēc tam tas dedzīgi lūdz tēvus atvainot to, ja viņi uzskata, ka tas nav izpildījis savu pienākumu (lai gan, ciktāl to atļāva laiks un neskatoties uz netaisnību, tas neatstāja viņus bez aizsardzības); turklāt tas ir gatavs atlīdzināt nodarīto kaitējumu un par saviem līdzekļiem atjaunot logus. Visbeidzot, viņi arī lūdz, lai tēvs Leonards neapvainojas par atgādinājumu uz laiku atturēties no dažām darbībām, kas varētu dot iemeslu nemieriem, proti, neizvietot studentu lasījumu sarakstu uz kapsētas durvīm, jo tas vietējiem iedzīvotājiem šķiet neparasti; dienas laikā neturēt kapsētas durvis aizvērtas, jo pilsētniekiem caur Sv. Jēkaba [baznīcu] vienmēr ir bijusi brīva eja; un visbeidzot – turpmāk nebrīdināt par nemieriem ar zvanu, kā tas notika Ziemassvētku naktī, lai gan godātā Rāte pati nezināja, varbūt to devuši paši rīdzinieki. Atbilde viņiem: No kolēģijas puses tiek izteikta pateicība cienījamai Rātei par to, ka šādā bīstamā situācijā un cienījamākā gubernatora prombūtnes laikā tas rūpējas par katoļiem, un Viņa Eminence jau ir pietiekami informēts, ka Rāte nav izvairījies no saviem pienākumiem aizsargāt kolēģiju. Kas attiecas uz sarakstu, tad biedrībā ir ierasts profesoru lekcijas publicēt publiskās vietās, kas, protams, līdz šim Rīgā netika praktizēts, jo kapsētai nebija vārtu, bet šī novitāte neattaisno nemierniekus, ja viņiem šajā lietā būtu radušās nesaprašanas, viņiem vajadzēja nevis sacelties, bet gan ziņot Rātei, un tad viņiem viegli būtu izskaidroti saraksta izlikšanas iemesli. Vārti bija atvērti pirms divām dienām un vienmēr tika atvērti katru dienu, bet tagad, tik nekaunīgas rīcības dēļ, tie pamatoti bija jāaizver. Zvanu torni nemieru laikā izmantoja kāds poļu katolis, un neviens no mūsējiem, ne apzināti, ne pēc pavēles, neiejaucās tajā, kas nebūtu noticis bez Dieva nepārprotamas iejaukšanās, jo, ja tas nebūtu noticis, nemiernieki neapšaubāmi būtu uzbrukuši baznīcai; bet dzirdot zvanus, viņi steidzās bēgt, baidoties no sardzes un tuvojošos [pilsētnieku] ieročiem. Turpmāk, ja iebrukumu veiks neliela grupa, mēs dosim signālu ar mazāko zvanu, lai, to dzirdot, kārtības sargs ar sardzi varētu steigties palīgā. Ja iebruks trīs simti vai apmēram tik daudz cilvēku, mēs zvanīsim lielo zvanu, lai iedzīvotāji un Rāte

(ja viņi vēlas glābt tos, kurus karaliskā vara ir sūtījusi uz šo pilsētu) varētu sniegt palīdzību. Kā nākamajā dienā varēja saprast, Rātei patika atbilde, viņš arī piebilda, ka lieta ar pilsētniekiem tika atrisināta tā, ka katoļiem vairs nav jābaidās. Tomēr viss izvērtās citādi. Nākamajā dienā Daugavgrīvas cietokšņa prefekts, lai gan inficēts ar ķecerību, dzirdot par kolēģijas bēdu, piedāvāja 50 sargus, lai palīdzētu tēviem, uz ko, izrādot pateicību, tika atbildēts: katoļiem nav vajadzīga bruņota iejaukšanās, jo Dievs, kas līdz šim viņu ir aizsargājis, arī turpmāk rūpēsies par nevainīgajiem.

Kad viss šķita nokārtojies, lūk, tā ir klāt – jauna nelaime: dažos nepilnībā apspiests naidis pārvēršas atklātā un bīstamā dumpī. Tam bija daži iemesli, kas, lai gan šķietami nebija saistīti ar kolēģiju, tomēr tēvi tika brīdināti uzmanīties, jo dumpju smagums, kā tas arī notika, būs vērsti arī pret viņiem pašiem. Sacelšanās iemesls bija Gregora kalendārs. Tās vadītājs un radītājs ir Heinrihs Mollers¹¹¹, ķeceru katedrāles skolas direktors. Saskaņā gan ar viņa žēlastības karaļa Stefana, gan gubernatora pavēli Rāte pieņēma nesen publicēto Gregora XIII kalendāru; paši sludinātāji un mācītāji, vispirms pretojoties, vēlāk pārliecināti ar argumentiem, parakstījās par to pieņemšanu, taču tauta un visi vienkāršie ļaudis, kā arī pilsētnieki deva priekšroku palikt uzticīgi vecajam kalendāram un nekādi argumenti nespēja viņus pārliecināt piekrist Rātei un konsistorijai. Šādās nopietnās domstarpībās Rāte un mācītāji Ziemassvētkus svin pēc jaunā Gregora kalendāra. Pašā svinību dienā, kad Jānis Noiners¹¹² (tas pats mācītājs, agrāk miera atbalstītājs un mūsu paziņa) kā parasti devās uz kanceli, lai teiktu vārdus tautai, viņš ieraudzīja tukšas vietas, kas parasti bija aizņemtas. Izņemot rātskungus, gandrīz neviens nevēlējās piedalīties sapulcē, un pat tad, kad Noiners runāja un skumji bēdājās par pilsētnieku nepaklausību, kāds atklāti apsūdzēja viņu melošanā. No tā laika sacelšanās ar katru dienu pieņēmas spēkā, un pilsētnieki darbojās pret Rāti un mācītājiem ne tikai slepeni, bet arī atklāti, it kā pret pāvesta atbalstītājiem un piekritējiem. Mācītāji (kā tas mēdz būt ar vājiem cilvēkiem, kas tiecas pēc popularitātes), lai izpatiktu ļaudīm un pilsētniekiem, atzīstas, ka kļūdījušies, atsauc savus parakstus un visu vainu novel uz Jāni Noineru. Tauta, mācītāju atbalsta iedrošināta, kļūst vēl nekaunīgāka un sāk vēl spēcīgāk sacelties pret Rāti. Noiners, palika nelokāms savā nodomā, vakarā (tas bija 27. decembrī) viņam pievienojās Oto Mepens un paziņoja, ka pilsoņiem nav nekādas intereses par karaļa dekrēta izpildi, pieprasot, lai Rāte saglabātu veco kalendāru; ja tas netiktu izdarīts, viņi atteiktos no jebkādas pakļaušanās un

¹¹¹ Henricus Mollerus.

¹¹² Joannes Neunerus.

paklausības, un gan tauta, gan pilsoņi turētu Noineru aizdomās par Romas baznīcas atbalstīšanu un draudzību ar jezuītiem, un viņu visur dēvēs par “dvēseļu laupītāju”. Nākamajā dienā tiek sasaukta sapulce Rātē, uzaicināti pilsētnieki, un cita starpā klāt ir arī skolas direktors Heinrihs Mollers. Noiners sākumā taisnojās un skaidroja kalendāra pieņemšanas [nepieciešamību], apgalvojot, ka tas netraucē saglabāt Augsburgas ticību; viņš arī uzsvēra, ka pilsētnieki var droši un bez kaitējuma savai ticībai piekrist tā ieviešanai, minot daudzus argumentus sava lēmuma atbalstam. Pilsētnieki atbild, ka viņiem iepriekš nebija zināmi kalendāra maiņas iemesli; viņiem ir tiesības vispirms sasaukt abas ģildes — gan tirgotāju, gan amatnieku — lai izklāstītu tā pieņemšanas pamatojumu un pārliecinātu visus sekot karaļa rīkojumam. Rāte atsaka ģilžu sasaukšanā, paziņodams, ka katrs var pārliecināt savējos mājās vai tirgū. Saņēmuši šo atbildi, pilsētnieki izklīst.

Gads 1585.

Iestājās 4. janvāris, kad saskaņā ar veco kalendāra kārtību bija jānotiek Ziemassvētku svinībām. Rāte un priesteri, saskaņā ar Viņa Majestātes pavēli, jau bija svinējuši tos kopā ar katoļiem, un tādēļ atturējās no došanās uz baznīcām un sludināšanas. Vienkāršie ļaudis, kurus uzkurināja nesaskaņas ar pilsētniekiem, piepilda katedrāli un pieprasa ierasto svinīgo sprediķi; to nesaņemot, viņi sāk dumpot baznīcā, skolotājs Mollers uzkurina kaislības, un situācija sasniedz tādu līmeni, ka līdz pat šim gadam, proti, 1619. gadam, kad mēs par to rakstām, Rīgā, pretēji citu pilsētu paražām, turpina darboties vecais kalendārs. Kas vēl? Viņš [Mollers] kāpj kancelē, un no skolotāja kļūst par vārda kalpotāju, bez jebkādas iecelšanas vai pilnvarojuma — par jaunu sludinātāju, izkriedz sprediķus un, aizmirstot par Kristus dzimšanu, izgāž visādus vārdus pret karali, Rāti un visiem katoļiem. To pašu viņš atkārtoja astotajā Apgraizīšanas dienā. Tīkmēr godātais Nikolass Ekijs¹¹³, pilsētas birģermeistars, kopā ar Gothardu Vellingu, sindiku, atgriezoties no Viņa Majestātes, ienāk Rīgā. Uzzinājis par notikušo, viņš ir ārkārtīgi sašutis par šī cilvēka nekaunību un, pārrunājis ar pārējiem Rātes locekļiem, pavēlēja ierosināt oficiālu lietu. Pēc rātskungu aiziešanas viņš ar pilsētas ierēdņu starpniecību izsauca skolas direktoru. Tas atsakās pirmo un otro reizi, bet trešajā reizē ierodas un pēc birģermeistara rīkojuma tiek ieslēgts rātsnamā. No turienes, caur logu, viņš uzrunā pilsētniekus laukumā ka pret viņu ir pielietota vardarbība, lai viņi atcerētos solījumu atdot savu dzīvību, izlejot asinis par savu neaizskaramību, un lai viņi tagad

¹¹³ Nikolaus Ekius.

palīdzētu vienīgajam Augsburgas ticības aizstāvim. Un bez kavēšanās atskrien skolas pirmais direktora vietnieks kopā ar vienkāršu ļaužu un pilsētnieku pūli. Tiek pielietots spēks: ar baļķi izsist četras durvis, ieslodzītais tiek atbrīvots un triumfējoši aizvests prom. Ar to pašu sparū viņi iebrūk mācītāja Noinera mājā, kurš iepriekš bija konfrontējies ar Molleru. Viņš, neko nenojaušot, paskatās ārā, domādams, ka tie, kas atnākuši, dosies kolēģijas virzienā. Kad viņš saprot, ka lieta ir nopietna, viņš aizslēdz māju un aizmūk. Tomēr māja tiek uzlauzta, aitas veikli izseko ganu, izvelk viņu uz laukumu un nāvējoši ievaino. Tā nu viņi viņu, tik tikko dzīvu, izvelk laukumā, kamēr citi izposta māju, visu iznīcina, un daži kliedz: “Pakārt viņu, pakārt šo nelieti!” Viņš dedzīgi lūdz saglabāt viņam dzīvību, sakot, ka kalendāru parakstījis birģermeistara un mēra spiediena ietekmē. Bet lūdzējam nekas netika dots, kamēr viņš nebija izelpojis pēdējo elpu. Tad viņi ieņem birģermeistara, rātskunga un Oto Kanna mājas, uzlauž iekšējās durvis, izlaupa visu īpašumu, iekļūst pagrabos, kur atrod vīnu, ko vai nu izdzer, vai izlej; tomēr paši [saimnieki] paliek dzīvi, jo iepriekš ir parūpējušies par bēgšanu. Kamēr vieni ir aizņēmti ar kausiem, cita pūļa grupa, ne mazāk bīstama, uzbrūk koledžai, nesot baļķus, lai izlauztu jaunas durvis. Ak, Dieva žēlastība! Kamēr viņi cītīgi cenšas noņemt eņģes no kapsētas vārtiem, pieskrien cienījamākie pilsoņi, un, lūdzot, lai viņi neizdarītu noziegumu pret karaļa varu: galu galā šie ir karaļa cilvēki, karaļa kolēģija. Lai nu kā, šie nomierinās un aiziet; bet viņu vietā nāk ļaunākie, tie, kas ir iereibuši, viņu bija vairāk nekā tūkstotis, un viņi šķīta vēl trakāki. Atkal ierodas tie paši pilsētnieki, kliedzot kā agrāk: lai viņi izbeidz to šodien, bet rīt, ja viņiem būs kādas vajadzības, viņi arī nāks palīgā; bet [tagad] lai viņi izgulējās, jo ir piedzērušies, vai dodas pie godātā Testija, kurš pieder rātskungu kārtai. Bija jau nakts vidus, kad ieradās trešais pūlis, ļoti iedvesmots, un kolēģija būtu spiesta padoties, ja vien pilsētnieki, kas sapulcējušies laukumā, nebūtu noorganizējuši četras vienības: viena no tām steidzās palīgā kolēģijai un padzina trešo nemiernieku pūli. Sešpadsmit dienas šīs četras vienības pārmaiņus dežurēja laukumā, trīs vai četras reizes dienā apstaigāja pilsētu ar bungām, [pilsētas] vārti bija slēgti it kā pilsētu būtu aplencis ienaidnieks. Divas dienas vēlāk četri pilsoņi visas kopienas vārdā devās uz kolēģiju ar svinīgu paziņojumu: ka viņiem nav nekādas darīšanas ar tēviem un visi jautājumi attiecas tikai uz Rāti. Tādēļ viņi lūdza, lai Tēvi neapvainotos, ja nekārtību laikā noticis kas nopietns. Turpmāk viņi apsolīja pielikt pūles, lai karaļa cilvēki (par kādiem viņi uzskatīja svētos tēvus) pat ar pilsētnieku asiņu cenu tiktu pasargāti, lai gan tajā pašā laikā, kamēr viņi teica šos skaistos vārdus, netrūka cilvēku, kas atklāti prasīja jezuītu nogalināšanu, uzskatot viņus par galvenajiem sacelšanās aizsācējiem. Tomēr, lai atjaunotu mieru satrauktajā sabiedrībā,

pilsoņi nolēma, ka to nevar panākt citādi, kā vien izstrādājot virkni atklāti netaisnīgu un dumpīgu punktu, kas vērsti pret rātskungu kārtību un katoļu reliģijas brīvību. Šajos punktos viņi paziņoja, ka labāk izlies savas asinis, nekā pieļaus kolēģijas iznīcināšanu. Vienlaikus viņi noteica, ka nevienam nav tiesību apmeklēt mūsu baznīcu, pretējā gadījumā tiks uzlikts 10 dālderu naudas sods. Kad tēvi saprata, ka augļus pilsētas sienu iekšienē iegūt nav iespējams, viņi vērās pie apkārtējiem reģioniem, izplatoties pa provinci un dažādām vietām. Tas deva vislielāko labumu zemniekiem. Tur tika nodibinātas brālības, nocirsti māņticīgi koki, ar likumu un priesteru svētību atjaunotas nelikumīgas laulības, un daudzi neparasti grēka ieradumi izskausti. Kamēr tēvi bija aizņemti ar šīm lietām, tēvs vicerektors bija spiests palikt mājās darba darīšanās. 3. februārī Viņa Eminence gubernators atgriezās no Viļņas Livonijā. Visiem katoļiem ir pienācis jauns, gaišs laiks, kad ir dota iespēja ieraudzīt to, kuru tik ilgi gaidīja nemieru un dumpju ēnā. Tomēr, redzot, ka viņa autoritāte tiktu ievērojami iedragāta, ja viņš paliktu nemierīgajā pilsētā, gubernators izvēlējās uz laiku doties uz Cēsīm, līdz pilsēta nomierināsies, atstājot vēstules tēvam vicerektoram, lai tas pēc iespējas ātrāk sekotu viņam; tur viņi uzturējās kādu laiku, sniedzot ievērojamu labumu gan šai pilsētai, gan kaimiņu vietām. Atgriežoties no Cēsīm, Viņa Eminence konstatēja, ka sacelšanās Rīgā ir apklusināta, bet ne iznīcināta. Viņš iesniedza Rātei līdzīgu esošās karaļa vēstules, kurās viņam tika pavēlēts izmeklēt sacelšanas un bargi sodīt ierosinātājus, bet ar kādu sodu nebija zināms. Tomēr gubernatora klātbūtnē miers ar kolēģiju tika atjaunots, lai gan ne pilnībā. Tēvi, atgriežoties no darba laukos, pievērsās saviem ierastajiem pienākumiem; baznīcas altāri, logi un grīda, kā arī kolēģijas dzīvojamās telpas tiek atjaunoti, īpaši sakristīja (tā, kas tika pārveidota no vecas kapelas), kas tika izmantota par sāls un zivju noliktavu, šim nolūkam izmanto kvadrātveida akmeņus, ko nodrošināja dižciltīgo cilvēku dāsnums; tiek atjaunota vēl viena līdzīga ēka, apgānīta un gandrīz sabrukusi, kolēģijas lietas ar rīdziniekiem tiek nokārtotas ar gubernatora starpniecību, tādās bija šī gada grūtības.

Pirmā problēma ir Bertolda dzirnavas. Tās atrodas ārpus pilsētas, 2000 soļu uz austrumiem no Sv. Bartolda, ko tagad sauc par Vara dzirnavām, ilgu laiku tās piederējušas un bijušas Sv. Marijas Magdalēnas klostera pārraudzībā. Šīs dzirnavas mūķenes kādreiz, proti, 1581. gadā, ārkārtīgas vajadzības dēļ iznomāja Rīgas pilsētniekam Pāvilam Einhornam¹¹⁴ bez jebkādas baznīcas atļaujas un pretēji svētajiem kanoniem, tādējādi līgums un īre tika nodota minētā Einhorna mantiniekiem uz mūžiem. Lai novērstu šo kaitējumu, vice-rektors uzsāka sarunas ar

¹¹⁴ Paulus Einhorn.

minēto Pāvilu Einhornu, lai viņš saprastu, ka viņa līgums ir nederīgs un spēkā neesošs. Tāpēc, ja viņš vēlētos, viņš varētu noslēgt jaunu līgumu ar kolēģiju uz noteiktiem gadiem, kas nav aizliegts ar likumu, vai arī atdot dzirnavas atpakaļ. Viņš piekrita, un pēc tam, kad iepriekšējais līgums tika atcelts ar gubernatora publisku dekrētu, viņš noslēdza jaunu līgumu uz 25 gadiem. Vēl viens gadījums bija ar Frīdrihu Veteru¹¹⁵, vara kalēju no Rīgas pilsētas. Viņš, atradis piemērotu vietu dzirnavu celtniecībai uz kolēģijas piederošas zemes, mēģināja to iegūt, taču, nesaņemot piekrišanu no tēviem noteiktu iemeslu dēļ, vērsās pie Rātes un saņēma atļauju uzcelt dzirnavas uz blakus esoša zemes gabala, kas piederēja rīdziniekiem, bet ūdeni savām dzirnavām viņš pievadīja no mūsu zemes pa kanāliem, kas kolēģijai nodarīja lielus postījumus. Tēvs vicerektors brīdināja viņu pārtraukt darbu, jo Rātei nebija tiesību rīkoties ar kāda cita īpašumu. Kad aicinājumi nedeva rezultātus, uz notikuma vietu devās pats vicerektors, tur ieradās arī Rātes ieceltie pārstāvji — notārs Everhards Husmans¹¹⁶ un Nikolajs Ficijis¹¹⁷. Pēc privilēģiju un aktu pārbaudes tika konstatēts, ka kolēģija ir netaisnīgi aizskarta, un Veteram tika pavēlēts pārtraukt iesākto. Viņš tad patiešām pārtrauca darbus, taču nākamajos gados sagādāja kolēģijai daudz nepatīkšanas, atkārtoti nelikumīgi būvējot ēku. Lai gan viņu vairākas reizes izdzina, viņš atkal atgriezās, iegūstot pilsētas un Rātes atbalstu. Tomēr vēlāk, kad spēcīgo lietavu dēļ ūdens pacēlās un pārplūda dambjus, pats Dievs lika viņam pārtraukt savas darbības.

Jaunā tiesas prāva, ko šajā gadā rīdzinieki ierosināja pret kolēģiju, ilga līdz 1617. gadam, bieži izraisot asas strīdus un pastāvīgas domstarpības. Uz kolēģiju tika nosūtīts Rīgas muižu pārvaldnieks, kurš Rātes vārdā paziņoja, ka pilsētas privilēģija paredz aizliegumu brūvēt alu divu vācu jūdžu rādiusā bez pilsētas piekrišanas un nodevas samaksas. Tādēļ Rāte pauda, ka, lai gan nav šaubu par tēvu uzticību Rīgai un tās privilēģijām, tomēr viņi vēlētos aizstāvēt savu pilsoņu brīvības un aizliegtu saviem pavalstniekiem, kas dzīvo šajās robežās, brūvēt alu. Pretējā gadījumā kolēģija to nožēlos uz savas rūgtās pieredzes. Tēvs vicerektors atbild, ka, lai gan viņš ir liels pilsētas draugs, tomēr viņš ir arī kolēģijas privilēģiju aizstāvis. Pilsoņu tiesības attiecas uz vietējo muižniecību, bet tām nevajadzētu kaitēt garīdzniecībai. Nav nepieciešams draudēt ar briesmām vai sodu, jo kolēģija jau ir cietusi pietiekami daudz netaisnību un nelaimes. Turklāt viņa gaišība gubernators nav tālu, pie kura viņi var vērsties, ja viņiem ir kādas sūdzības. Dzirdot šo atbildi, sūtnis apklusā, taču pēc tam viņi tomēr vērsās pie gubernatora, no kura saņēma to pašu atbildi.

¹¹⁵ Fridricus Wetterius.

¹¹⁶ Everhardus Husman.

¹¹⁷ Nicolaus Ficcius.

Gubernators vēl piebilda, ka Rātei ir tiesības vērsties pie Viņa Majestātes ar prasību pret kolēģiju, taču ar to viņi neko neapanāks. Un, ja Viņa Majestāte atņemtu šo baznīcas privilēģiju, tas kļūtu par pietiekamu iemeslu, lai visas karaļvalsts kārtas iejauktos šajā lietā, izrādot savu varu. Gubernatora klātbūtne atturēja rīdziniekus no vardarbības, taču vēlāk viņi sagādāja kolēģijai daudz nopietnu apgrūtinājumu, kas bija saistīti ar vardarbības un laupīšanas aktiem. Tomēr 1617. gadā šo lietu kopā ar citiem jautājumiem nokārtoja Viņa Majestāte un Gaišība karalis Sigismunds III¹¹⁸: pēc pārrunām starp pusēm visiem pavalstniekiem tika aizliegta alus darīšana visur, izņemot divus krogus.

Tāpat šajā gadā Kirholmas iedzīvotājiem tika atņemtas zvejas tiesības, kuras viņi bija pieteikuši attiecībā uz salu, kas tautā pazīstama kā Velna sala. Šis strīds un nesaskaņas starp Svētās Marijas Magdalēnas mūķenēm un Kirholmas iedzīvotājiem sākās vēl pirms mūsu ierašanās, un nebija neviena, kas aizstāvētu mūķeņu tiesības. Reiz klostera abate Adelheida Vrangela zināmu iemeslu dēļ piešķīra tiesības makšķerēt iepriekšminētajā Velna salā Kirholmas pils vācu komandantam Geitam¹¹⁹, bet ar nosacījumu, ka viņš drīkst makšķerēt tikai lašu zvejas laikā, ne vairāk kā četras dienas nedēļā, un, atzīstot klostera tiesības, viņam bija jādod tik daudz zivju, cik pietiktu 60 cilvēku pabarošanai, [šīs tiesības bija spēkā] tikai komandanta mūža garumā. Gadiem ejot un ķecerībai izplatoties, kad visas tiesības tika aizmirstas, nākamās kirholmiešu paudzes uzurpēja un aizstāvēja mūžīgās tiesības uz zveju. Kolēģija nosūtīja cilvēkus, kuri vispirms brīdināja zvejniekus, ka, ja viņi nepārtrauks [zveju], viņu tīklus atņems. Starp abu pušu ģimenēm izcēlās ilgs strīds, taču gubernators, nosūtot savus sargus, izbeidza konfliktu, pavēlot, lai abas puses tiktu uzklausītas tiesā. Tā kā viņi nekādi nevarēja pierādīt savas tiesības makšķerēt, turklāt vecākie zemnieki, pratināti nāvessoda draudos, atzinās, ka viņiem nebija nekādu tiesību līdz brīdim, kamēr Geita kungs tās nav saņēmis no klostera, lai gan iepriekš viņi bija apgalvojuši, ka viņiem ir rakstiskas privilēģijas uz 200 gadiem, lieta beidzās par labu kolēģijai, un zemniekiem turpmāk tika aizliegts nodarboties ar zveju.

Tas pats notika ar rīdziniekiem, kuru zvejnieki no Šteinholmas¹²⁰ mūsu Blūmentālas muižas priekšā izstiepa tīklus milzīgā platībā, pēc tam tīkli tika atņemti un zvejniekiem draudēja sods, ja viņi atgriezīsies (jo pēc tautas paražas sods pienākas tiem, kas sagrābj svešas zemes). Rāte, izpētījis šo lietu un raksta kolēģijai, ka mēs esam nelaipni izturējušies pret pilsētas pavalstniekiem

¹¹⁸ Sigismunds III Vāsa, Žečpospolitas karalis no 1587. līdz 1632. gadam.

¹¹⁹ Heit.

¹²⁰ Zvirgzdu sala.

un mums jāatjauno tīkli un, ja rodas strīds, jārīkojas saskaņā ar likumu. Mēs atbildējam, ka neko neatdosim, jo zvejas tiesības, par kurām jau sen ir šaubas, jau ir izlemtas saskaņā ar likumu. Tā nu kungs birģermeistars Oto Mepens un sekretārs kungs Laurencijs Ekijs ieradās kolēģijā, un pēc zvejnieku noplatināšanas tika konstatēts, ka viņi daudzus gadus kaitēja īpašumam un ka tīkli ir pamatoti atņēmti. Viņiem tika aizliegta turpmāka negodīga zveja, bet tīkli tika atdoti [zvejniekiem], pateicoties rātskungu aizbildniecībai. Turklāt tika atrastas vēstules, kas uzlika pilsētai pienākumu maksāt klosterim 50 mārciņas vaska katru gadu. Iepriekšējos gados mūķenes bieži bija apspriedušas šīs vēstules ar tēviem un apgalvojušas, ka klosteris tās ir nodevis starp citām vēstulēm kolēģijai, ko baznīcas tēvi noliedza. Visbeidzot, šogad, kad tika atjaunota abates istaba, tās tika atrastas salmos zem viņas gultas. Karaliskās Augstības kases priekšnieks paziņoja, ka viņš iepriekš redzējis šīs vēstules pie tiem, kas bija atbildīgi par nodevu maksāšanu, un pieņēma, ka tās, visticamāk, tika atgrieztas atpakaļ, jo tā pavēlēja sirdsapziņa. Bet mūsu cilvēki draudēja: ja Rāte nepiedāvās protokola oriģinālo kopiju, viņi tiks izsaukti pie gubernatora tiesā un būs spiesti zem zvēresta apliecināt, ka par šīm vēstulēm neko nezina. Tika atrasts arī Kristus krusts, par kuru līdz šim nebija zināms, tas ir izsmalcināti izgriezts no alabastra, un, mēs pieņemam, ka daži sprediķi veicināja šo sirdsapziņas pamodināšanu. Lasītājs viegli pamanīs, kā Rīgas pilsēta, pieaugot ķecerības izplatībai, nelikumīgām sagrašanās, pārkāpa klostera senās tiesības un, iebrukusi baznīcas zemēs, ar laupīšanu un netaisnīgo sagrabšanu ieguva daudz, no kā tagad tai jāatsakās, saskaroties ar pastāvīgām nepatīkšanām un daudzām tiesas prāvām ar kolēģiju. Visa šī cīņa starp kolēģiju un pilsētu ir turpinājusies līdz pat šai dienai. Tomēr tagad mēs turpināsim stāstu par šī gada notikumiem.

Pilsētnieki, kā jau minējām iepriekš, nemieru laikā izstrādāja vairākus pantus, kas bija kaitējošie katoļu ticībai un kolēģijai un visai katoļu kopienai Rīgā nebūtu iespējams saglabāt iepriekšējo statusu, ja vien šos pantus neatceltu gubernatora publiskā tiesa. Un kad Viņa Majestāte tika informēta par notiekošo, viņš pavēlēja gubernatoram izpildīt šādu rīkojumu. 2. jūnijā Viņa Augstība gubernators nosaka dienu Rātes sanāksmei, un visu rātskungu un liela skaita pilsoņu un citu cilvēku sanāksmē ar spilgtu runu viņš noraida pantus un nolemj, ka tiem nav juridiska spēka; tad tika daudz darīts, lai izskaidrotu Biedrības būtību un Rīgas kolēģijas neatsaucamo dibināšanu, tika uzrādītas dibināšanas privilēģijas, kuras apstiprināja visu pakāpju tiesa un apzīmogoja gan ar karalistes, gan ar Lietuvas Lielkņazistes zīmogiem. Tika uzdots, lai šo lēmumu nolasītu vācu

valodā godātais kungs Andreas Spille¹²¹, galvenais tiesas asistents, lai teksts tiktu pierakstīts un saglabāts arhīvā nākotnes vajadzībām. Rīdzinieki šo gubernatora lēmumu pieņēma ar grūtībām un pieprasīja, lai lieta tiktu nodota Viņa Majestātei. Viņa Majestāte atbildēja šādi.

Karaļa Stefana vēstule Rīgas kopienai.

Stefans, ar Dieva žēlastību Polijas karalis un tā tālāk.

Dārgie un godājamie, mūsu mīļotie pavalstnieki! No sūtņa esam saņēmuši jūsu vēstuli, kurā jūs sūdzaties par mūsu cienījamā un godājamā kardināla Radzivila, mūsu vietnieka, pirmo publiski izdoto dekrētu, kurā kā jūs norādāt, ir ierobežota brīvība. Tad viņi informē mūs par dažiem nosacījumiem un pantiem attiecībā uz pilsētu, kā to sauc, domstarpībām starp Rāti un pilsoņiem, un lūdz mūs apstiprināt šo līgumu un reformu visos tā punktos, nosacījumos un pantos. Attiecībā uz vēstules pirmo daļu, kad mūsu vietnieks mūs informēs par šo jautājumu, mēs jums atbildēsim un darīsim to, ko prasa taisnīgums. Tālāk, pieskaroties Jūsu vēstules otrajai daļai, mēs esam ļoti pārsteigti, ka Jums ir ienācis prātā izjaukt valstī pastāvošo kārtību, ko daudzu gadu garumā ir uzturējuši gan Jūsu priekšteči, gan Jūs paši, un to, kas ir bijis mūsu kompetencē – darīt vai lemt par vienu vai otru [lietu], tagad Jūs mēģināt mainīt vai, drīzāk, pārkāpt ar jaunām reformām un punktiem, un viss tas, balstoties uz privāto varu, bez mūsu piekrišanas vai gribas, kurai Jūs zvērējāt uzticību un paklausību. Mums tas jāuzrauga atkal un atkal, lai pēc tam, kad jūs tika izglābti no iepriekšējo laiku nelaimēm un briesmām, kas jūs piemeklēja, un tika atjaunota drošība un jūs ieguvāt patvērumu un līdzekļus ģimenes labklājības palielināšanai, kad [jūsu] republika kļuvusi plaukstošāka nekā tā bija jūsu iepriekšējo kungu laikā, visu to neiznīcinātu un nesagrautu dažas nemierīgas galvas, kas radīs nekārtības un sacelšanos un ieviesīs jaunas reformas bez mūsu piekrišanas. Mēs cerējām, ka jūsu tā sauktais pilsoņu konflikts tiks sakārtots un neaizies tik tālu, ka jūs vēlētos kaut ko mainīt savas pilsētas kārtībā, kuru jūs līdz šim diezgan laimīgi baudījāt, jo jebkuras pārmaiņas parasti ir bīstamas, īpaši tādas, kas veiktas neapdomīgi un nemieru ceļā, bez likumīgās varas un Rātes piekrišanas. Tomēr mēs redzam, ka jūs turpiniet kļūdīties un ne tikai neatzīstat vainu par kļūdām, bet rīkojāties arvien vairāk pretēji savam pienākumam. Un ar tiem, kas reiz ir nomaldījušies, notiek tas, ka, jo tālāk viņi iet, jo tālāk viņi novirzās no pareizā ceļa; tas attiecas arī uz jums. Jo, pēc tam, kad Jūs reiz novirzījāties no taisnā ceļa un likumīgās rīcības veida, Jūs pieļāvāt vēl smagākas kļūdas. Patiesi, šo nozīmīgu jautājumu risināt caur vēstulēm un

¹²¹ Andreas Spill.

sūtni ar mums — kur tad Jūsu apdomība? Tad, lūdzot mums apstiprināt pantus, kurus jūs mums nekad neesat parādījuši, jūs rīkojaties steigā un haotiski, ka nerādāt nekādu cieņu mūsu godam, kā arī uzticību un paklausību, ko jums pienāktos izrādīt, un neņemiet vērā ne drošību, ne mieru, ne jūsu pilsētas stāvokli, ko mēs, protams, uztveram ar sašutumu un netaisnības sajūtu, un mēs to nekādā veidā nevaram paciest, ja vien jūs nenožēlosiet [savu rīcību], un mēs nopietni aicinām un pavēlam jums atgriezties uz pareizā ceļa, atjaunot pilsētas iepriekšējo kārtību un ļaut visam būt tādā kārtībā, kādā tas bija iepriekš, un visos jautājumos rīkoties saskaņā ar šo kārtību, lai mūsu vara būtu saglabāta. Pretējā gadījumā iedomājieties, par to, ka taps izraisītas vēl nopietnākas mūsu dusmas, jo mēs nevaram paciest nekaunību, ja jūs turpināsiet tādā pašā garā.

Grodņa, 1585. gada 5. oktobrī. Stefans, Karalis

Šīs patiesībā bija gada galvenās lietas, kas, pateicoties Viņa Augstībai gubernatoram, tika veiksmīgi atrisinātas; tomēr rīdzinieki turpināja just naidīgumu pret kolēģiju un tēviem, par ko skaidri liecina notikumu iznākums. Kādu dienu, kad tirgotājs Mihaels Morians staigāja pa pilsētu, viņš publiskajā laukumā saņēma smagu sitienu no kāda ļaundara un, nokrītot zemē, gandrīz tika nogalināts ar to pašu dunci. Kad lieta nonāca līdz rātskungiem, viņi atbildēja, ka šajā laikā nevajadzētu iesniegt sūdzības, jo pilsēta ir tādā stāvoklī, ka, ja kaut kas tiktu uzsākts, visa pilsēta plūstu asinīs. Karalis ļoti skarbi uztvēra pret brāli nodarīto netaisnību un rakstīja Viņa Eminencei gubernatoram: “Mēs esam tik ļoti sašutuši par šo neciešamo nekaunību, ka pat reliģiozi cilvēki nav no tās pasargāti, un mēs to uztveram ar tādu nepatiku, ka, ja mums kādreiz būs iespēja doties uz Rīgu, galvenais uzdevums būs sodīt šo Jēzus biedrībai nodarīto netaisnību.” Tomēr viņi turpināja sacelšanās un nemierus, par kuriem mēs pastāstīsim nākamgad. Gada beigās no Romas pienāk vēstules, kurās paziņots, ka par kolēģijas pirmo rektoru ir iecelts tēvs Leonards Rubens, kā arī par mūsu svētā kunga Gregorija XIII nāvi, kura dvēsele pelnīti jāatceras ne tikai pašreizējām, bet arī nākamajām šīs kolēģijas paaudzēm, jo viņš apstiprināja kolēģijas dibināšanu pēc Viņa Majestātes Stefana karaļa iniciatīvas un ar savu apustulisko varu nodeva kolēģijai baznīcas īpašumus, kas iekļauti dibināšanas aktā. Svinīgo piemiņas dievkalpojumu mūsu baznīcā noturēja Viņa Eminence kardināls ar pārējiem tēviem visu zvanu pavadībā, un noslēgumā pateicībā par jaunā pāvesta Siksta V¹²² ievēlēšanu tika izpildīta Ambrozija liturģijas himna, ko iesāka kardināls, pēc tam pārņēma koris un ērģeles. Siksts V izsludināja jubilejas [gadu], kas bija pirmais kopš

¹²² Sixtus V, Romas pāvests no 1585. līdz 1590. gadam.

relīģijas atjaunošanas Livonijā, tāpēc tika rīkotas publiskas procesijas, kuru laikā tika teikti sprediķi par jubilejas [gada]¹²³ spēku un būtību, par ko līdz šim te maz kas bija zināms. Visās [procesijās] bija klāt Viņa Eminence kardināls, kurš pašā jubilejas dienā vadīja svētos rituālus un izdalīja Svēto Komūniju visiem klātesošajiem. Beigās, kad kā prieka zīme atskanēja ieroču šāvieni, tika dziedāta himna “Te Deum laudamus”, kas, cik daudz prieka nesa visiem katoļiem, tikpat lielas sāpes sagādāja ķeceru mācītājiem, par to turpināšu stāstīt nākamajā gadā.

Gads 1586.

Brūce, ko rīdzinieki ilgi bija slēpuši, šogad beidzot pārplīsa, ka līdz šim brīdim ir uzvedušies tā, kā pienākas, nevis tikumības, bet gan gubernatora baiļu dēļ. Jo, kad valdnieks bija pabeidzis savu uzturēšanos un atstājis Livoniju, viņi atjaunoja savu sen iesākto nožēlojamo rīcību, atkārtoja to un noveda lietu līdz tam, ka mūsējie bija spiesta pamest pilsētu apmelojumu un izdomātu stāstu dēļ, kuros vispirms rātskungu kārtu, bet pēc tam arī tēvus apsūdzēja dažādos noziegumos. Lai tu, lasītāj, skaidrāk ieraudzītu šī apvainojuma nepatiesību un saprastu lietu kopumā, īsumā iepazīsties ar Sv. Jēkaba baznīcas novietojumu. Tā atrodas kvadrātveida laukumā: ziemeļu pusē pieguļ mājas, kur kādreiz bija jaunā Evaņģēlija sludinātāju mājokli, bet tagad tur ir biedrības tēvu skola un trūcīgo studentu mītnes. Rietumu puse vērsta pret Sv. Marijas Magdalēnas klosteri, kur tagad ir kolēģija; dienvidu pusi no pilsētas ielas šķir siena; bet ceturto pusi noslēdz ieroču noliktava, kas sniedzas visā [baznīcas] garumā. No šejienes arī sāka vērpties traģēdijas tīkls. Tēvi, paredzot nākotni, un saprotot, ka ieroču noliktavu nav iespējams atdot atpakaļ Rātei un pilsētai, panāca un vienojās, lai tā netiktu izmantota citam nolūkam — piemēram, par veikaliem vai pilsoņu mājokļiem, jo tas radītu pastāvīgus traucējumus kapsētai un visai tēvu kolēģijai. Rāte tam piekrita, kā var noprast no iepriekšminētajām vēstulēm. Izmantojot to kā ieganstu, daži palaida tautā baumas, it kā ieroču noliktavu Rāte būtu nodevis jezuītiem bez pilsoņu un visas pilsētas kopienas piekrišanas. Drīz radās neapmierinātība pilsoņu vidū un dusmīgi ļaužu kliegzieni, kuri bija neapmierināti ar to, ka, tāpat kā kādreiz Sv. Jēkaba baznīca, tā arī tagad ieroču noliktava tika atsvešināta no pilsētas. Namnieks Martins Gīze¹²⁴ (viltīga prāta vīrs un šīs traģēdijas galvenais iniciators) ieradās kolēģijā vairāku rātskungu un notāra Martina de Klevī¹²⁵ pavadībā. Viņi satikās ar tēviem, un Gīze paziņoja, ka viņam droši zināms, ka Rīgas Rāte vai daži tās

¹²³ Gads, kura laikā ir iespējams saņemt pilnīgu indulgenci, tas ir, visu sodu par grēkiem piedošanu

¹²⁴ Martinus Gīsius, bija namnieku opozīcijas līderis Kalendāru nemieru laikā.

¹²⁵ Martino de Clivis.

rātskungi ir nodevuši kolēģijai ieroču noliktavu pie Sv. Jēkaba kapsētas, kas atradās zem pilsētas zīmoga; lai tēvi godīgi atzīst, vai tas tiešām tā ir, jo vaina par to nav jāuzņemas tēviem, bet gan Ratei, kas bez pilsoņu ziņas atsavina sabiedrisko īpašumu. Bet, ja tēvi slēps patiesību un šī dāvinājuma akts kādreiz parādīsies, tad lai tēvi uzmanās un vairs nepretendē uz piekļuvi ieroču noliktavai, kas šādā gadījumā viņiem būs liegta. Tēvs rektors vispirms uzslavēja viņu lēmumu neklausīties pūļa saucienos, bet vispirms uzzināt patiesību no pašiem tēviem, pirms pieņemt lēmumu tik svarīgā jautājumā. Tāpēc viņš visas kolēģijas vārdā atbild, ka neko nezina par šo dāvinājumu un nekad nav redzējis un saņēmis nevienu dāvinājuma dokumentu. Gīze bija satriekts un sacīja, ka viņu pārsteidz tas, ka tēvi noliedz to, par ko viņam ir pilnīga pārlicība; viņš zina, ka šie akti tika nodoti Viņa Eminences kardināla kancelejā apstiprināšanai vai pārrakstīšanai un ka tur tie tika parādīti noteiktām personām. Kad tēvi to atkal noliedza, Gīze sāka draudēt un liecinieku – pilsētnieku – priekšā nekaunīgi cēla neslavu gan Ordenim, gan pat pašam karalim, apvainodams jezuītus visos nemieros. Viņš sacīja, ka Viņa Majestāte esot dibinājis kolēģiju pret pilsētnieku gribu, un, ka pat laicīgam valdniekam nav tiesību, nepārkāpjot likumu, atņemt pilsētai baznīcu un atdot to jezuītiem. Viņam tika atbildēts, ka Viņa Majestātei uz to bija daudz lielākas tiesības nekā pašiem rīdziniekiem, kuri reiz padzina likumīgos priesterus, nolīdzināja līdž ar zemi bīskapa pili un piesavināja visu baznīcas īpašumu kopā ar dievnamiem. To dzirdot, Gīze niknumā aizgāja prom.

Nākamajā dienā, kas bija pirmais februāris, viņš ar savējiem atgriezās un atgādināja Tēvam rektoram par vakardienas liecību, jautādams, vai viņš arī turpmāk visu pilnīgi noliegs? “Es noliedzu,” - sacīja tēvs rektors – “un pilnīgi noliegšu, ka man būtu kas zināms par kādu dāvinājumu”. Gīze neatkāpās, vēloties, lai lielākai drošībai šī atbilde tiktu nodota pilsētai rakstiski un ar kolēģijas zīmogu. Tad tēvs rektors sacīja: Kaut arī pilsēta to neprasa un tas ir pret mūsu privilēģijām – ka mūs kāds iztaujātu –, tomēr, lai nepaliktu ne mazākās aizdomas attiecībā uz Rāti, es došu [vēstuli]. Un viņš to deva šādā formā:

Tēva Leonarda liecība par to, ka ieroču noliktava nav nodota kolēģijai

Leonards Rubens, no Esenes, Jēzus Biedrības Rīgas kolēģijas rektors.

Lai ir zināms visiem, kurus tas skar, ka godājamie Rīgas pilsētas namnieki 1586. gada 31. janvārī kopā ar notāriem un lieciniekiem nāca pie mums un jautāja, vai Rāte ar pilsētas zīmogu, vai kāds no tās, ir nodevis mums pilsētas ieroču noliktavu, kas atrodas pie Sv. Jēkaba kapsētas, vai

pārdeva vai atdeva vai apsolīja atdot to mums. Un tika dota atbilde, ka Rāte ar mums par šo lietu nekad nav runājis, nedz arī kāds no viņiem mums būtu nodevis kādus aktus— ne par pārdošanu, ne par dāvinājumu, nedz pagātnē, nedz nākotnē. Un ticamības labad papildus notāra parakstam tika pieprasīts arī kolēģijas paraksts, es to apstiprinu ar savu parakstu un kolēģijas zīmogu.

Rīgā, 1. februārī. Leonards Rubens

Saņēmis šo liecību, Gīze kopā ar saviem cilvēkiem iztaujāja kādu Simonu, kolēģijas ērgelnieku (viņš bija neizglītots cilvēks, kurš nepārvaldīja latīņu valodu, tomēr nedaudz prata rakstīt burtus, tādēļ, cilvēku trūkuma dēļ, tēvs rektors deva viņam pārrakstīt gan kolēģijas, gan klostera vēstules). Viņš patiešām pārrakstīja vēstules par ieroču noliktavu, kas bija jāapstiprina Viņa Eminencei kardinālam, tomēr šajās vēstulēs Rāte tikai solīja neizmantot ieroču noliktavu citām vajadzībām un nemaz nepieminot nekādu dāvinājumu. Cita starpā šajās vēstulēs bija ietverti šādi vārdi: “*Quod volumus esse ius dictis Patribus acquisitum*” — “tas, ko mēs vēlamies uzskatīt par tiesībām, ko ieguvuši minētie tēvi”. Viņš to saprata tā, it kā Rāte būtu pilnībā nodevusi ieroču noliktavas tiesības tēviem. Kad Gīze viņu iztaujāja, viņš atzina, ka ir redzējis šādas vēstules un ka ieroču noliktava tika nodota kolēģijai, un ka šīs vēstules viņam rektora vārdā nodeva kāds licenciāts¹²⁶ Frīdrihs Hūde¹²⁷. Dzirdot Frīdriha Hūdes vārdu, Gīze izsauca viņu un arī viņu iztaujā. Hūde noliedz, ka viņam būtu zināmas jebkādas ziņas par šīm vēstulēm. Gīze aicina viņu būt drosmīgam un saka, ka, ja viņš baidās no kāda ļaunuma par patiesības liecināšanu, tad viņš, Gīze, viņam pilnībā atlīdzinās – lai viņš vienkārši drosmīgi atzīstas. Hūde atkal noliedz, ka viņam par to būtu kaut kas zināms.

9. februāra priekšvakarā licenciāts pieiet pie tēva rektora Sv. Jēkaba baznīcā, Baltazara Snēlija¹²⁸, Viņa Karaliskās Augstības fiskāla un mūsu drauga, klātbūtnē, un sūdzas, ka ar viņu izturējās tā un tā. Tad fiskāls jautā: “Vai tev tiešām nekas nav zināms par šiem vēstulēm?” — “Pilnīgi nekas,” — viņš atbild, — “un es esmu gatavs to apliecināt ar zvērestu”. To pašu viņš nedaudz vēlāk teica rektoram, kurš viņam parādīja ieroču noliktavas līguma tekstu, kur bija rakstīts, ka to nedrīkst atdot citām – [kolēģijai] traucējošām vajadzībām; viņš teica: “Es redzēju šos un neko citu.” Pēcpusdienā kolēģijā ierodas sekretārs kungs Laurentijs Ekijš un Gīze un atkal uzstāj: pirmais Rātes vārdā, otrs pilsētnieku vārdā, lai tēvs rektors atzītos visā, kas viņam zināms.

¹²⁶ Cilvēks, kas ieguva izglītību Universitātē.

¹²⁷ Fridericus Hudde.

¹²⁸ Balthasare Snellio.

Tad rektors sacīja: “Tu, Gīze, nesen, prasot no manis pierādījumus, teici, ka šīs vēstules esot redzētas Viņa Eminences gubernatora-kardināla kancelejā. Ja reiz tu to sacīji, tad pasaki arī, kas tās redzēja?” — Viņš atbildēja, ka šīs ziņas esot no ērģelnieka Simona, kurš pats tās pārrakstījis. Tad rektors lūdza Gīzi rīkoties mierīgāk un neieiet mūku mājā bruņotu vīru pavadībā – kas ir nepieņemami – jo šeit viņiem nav no ka baidīties, kā arī nepārkāpt kolēģijas neaizskaramību un privilēģijas, pakļaujot mūsu biedrību nopratināšanai ne tik daudz patiesības labad, cik naidīguma izraisīšanas nolūkā, bet gan lai viņš rīkotos tā, kā pienākas attiecībā pret mūkiem, kurus Viņa Majestāte bija uzticējusi pilsētas gādībai. Nākamajā dienā pilsētas vārti tika slēgti, pretēji ierastajam, tika sasaukta Rāte un nopratināti liecinieki. Sīmanis zvērēja, ka ir redzējis vēstules. Licenciāta kungs, lai gan nebija zvērējis, tika pratināts ar draudiem un maldējās savos vārdos, kas tikai pastiprināja aizdomas gan pret Rāti, gan pret tēviem. Pēc pusdienas uz kolēģiju pēc Rātes rīkojuma ieradās kungi Evergards Hūsmans¹²⁹, Spenkhūzens¹³⁰ un sekretārs Laurencijs Ekijs; klāt bija arī Gīze ar pārējiem namniekiem un 50 pilsētniekiem. Hūsmans Rātes vārdā paziņoja, ka gan Rāte, gan tēvi atrodas briesmās aizdomu dēļ, kas radušās šo vēstuļu dēļ, un, ja vēstules tika nodotas tēviem, tad lai viņi to atzīst. Rektors atbildēja, ka viņš ir pārsteigts, kādēļ tauta, neskatoties uz vairākkārtējām rakstiskām un mutiskām liecībām, nevēlas ticēt, un piebilda, ka viņš vairs negrib pakļauties nopratināšanai, jo tas ir pretrunā ar baznīcas neaizskaramību. Tad Gīze sāka trakot un kliegt, nekaunīgi saukdams rektoru par zagli un citiem līdzīgiem vārdiem; viņš apgalvoja, ka vēstules atrodas pie rektora, un ka zvēresti vairs nav uzticami, tāpēc jāķeras pie nopratināšanas, un ka, pat ja viņš¹³¹ zvērētu sešsimt reižu, viņam neticētu, jo pāvesta piekritējiem nevar uzticēties. Apkārt stāvošie, šo vārdu satraukti, krita līdzīgā niknumā un kļiedza: “Labāk būtu, ja Rīga jūs nekad nebūtu redzējusi, vai lai drīzāk tiek atbrīvota no jums! Mēs paši dotu ratus un kučieri un aizsūtītu jūs ceļā!” Kamēr viņi tā un šitā izrīkojās mūsu baznīcā ieskandināja zvanu eņģeļu sveikšanai. Rektors kopā ar brāļiem nekavējoties nometās ceļos. Gīze sacīja: “Lūdzieties sirsnīgi, lai Svētais Gars jūs apgaismo!” — un vienlaikus, čukstoties ar savējiem, pēc lūgšanas publiski uzkurināja iedzīvotājus sodīt tēvus. Visi kļiedza: “Dodiet mums vēstules! Vēstules vai galvas!” Vēstules tika noraidītas – tika piedāvātas galvas. Beidzot Gīze uzstāja, lai rektors, lai gan nebija oficiāli izsaukts, brīvprātīgi ierastos rātsnamā un uzklausītu liecinieku liecības. Rektors atteicās pats doties uz rātsnamu; ja kāds vēlas runāt ar lieciniekiem, lai viņš izsauc tos uz kolēģiju. Tad

¹²⁹ Everhardus Husman.

¹³⁰ Spenckhusen.

¹³¹ rektors

Gīze piebilda: “ja tu nenāc kad aicina, dabūsi iet pret savu gribu”. Tajā laikā, kamēr viņi tik nikni uzbruka, ka likās kolēģijai ir pienācis gals, rektors apsolīja, ka paņems virsdrēbes un aizies viņiem līdz. Gīze bija neapmierināts, viņš sekoja rektoram līdz istabai, aizdomājoties, ka tas varētu norādīt mājiniekiem, ko kuram sacīt pratināšanā. Rektors, pamājis ar galvu vienam no brāļiem, aicināja viņu pie sevis. To ieraudzījis, Gīze iesaucās: “Kāpēc tu viņam māj ar galvu? Vai ļoti baidies, ka viņš zina par vēstulēm?” — Tā rektoram un viņa brāļiem vairs nekas netika atļauts. Rektors aicināja sev līdz uz rātsnamu tēvu Jāni Vinceriju kā pavadoni. To redzējis, Gīze jautāja: “Kurp šis dodas?” — “Viņš ies man līdz uz rātsnamu,” atbildēja rektors, “es iešu ar pavadoni, lai mani vārdiem būtu liecinieks”. Kamēr rektors gatavojās [ceļam], pilsoņi sāka pārliecināt [Gīzi] nevest rektoru uz rātsnamu, lai izvairītos no lielākajām nekārtībām, bet gan izsaukt lieciniekus uz kolēģiju. Kamēr tos¹³² aicināja, Gīze pavēlēja rektoram sapulcināt visus ordeņa biedrus (tēvus un brāļus) vienuviet, bet tos, kas kavējās, viņš pats, pa kolēģiju skraidīdams, steidzināja. Kad visi bija sapulcējušies un pilsoņi bija apsēdušies apkārt, Gīze, staigājot šurpu turpu sapulces vidū, gandrīz veselu stundu tik ļoti uzbruka biedrībai, ka vairs nevarēja izraisīt lielāku naidu pret mums. Viņš sacīja: “Ak, ja vien jūs visi, rātskungi, viņus ienīstu tā, kā es, lieta nekad nebūtu nonākusi līdz šim, bet tagad pilsēta ir novesta līdz galējām briesmām — un kas to nu glābs? Bet sāksim no šejienes...” Pārējo, ko šis neprātīgais vēstnesis kļiedza, nav pieklājīgi atkārtot cienīgu ausu klātbūtnē. Tikmēr tēvi pārdomāja pravieša vārdus: “Es apklusu, pazemojos un klusēju pat par labo, kamēr grēcinieks stāvēja pret mani.”¹³³ Viss, kas tika sacīts aizstāvībai, tika apslāpēts ar kļiedzieniem un apmelojumiem. “Kaut arī tu runātu ar Dēmostena vai Cicerona daiļrunību,” sacīja Gīze rektoram, “mēs tev un tavējiem neticam; tuvākajās dienās vai nu jūs izdosiet vēstules, vai arī mirstiet.” Pūlis iekļiedzās: «Jā! Jā! Jā!» — Gīze, grozīdams pirkstus rektoram acu priekšā, sacīja: “Tagad jūs esat manos tīklos, es atrisināšu pavedienu citādi un novedīšu lietu līdz galam ar pratināšanām.” Tajā brīdī atveda abus lieciniekus — Simonu, ērgelnieku, un Frīdrihu Hūdi, licenciātu. Gīzijs nostājās pretī rektoram, lai vērotu katru viņa kustību. Kad viņš redzēja, ka licenciāts raugās rektoram sejā, viņš uzlēca kājās un sacīja: “Neskaties uz viņu!” — un, satvēris licenciātu, nostādīja viņu pa kreisi, aizsedzot, lai viņš neko neredzētu. Kad viņam pavēlēja runāt Simons atkārtoja to, ko iepriekš bija apstiprinājis ar zvērestu: ka pats savām rokām pārrakstījis vēstules, kuras bija jāapstiprina kardinālam. Licenciāts sacīja, ka vēstules par ieroču noliktavu viņš tiešām redzējis, bet nav

132

¹³³ Пс. 38:3

pievērsis uzmanību to saturam. Gīzijs uzstājīgi spieda un draudēja ar pratināšanām; tad viņš sameloja, ka vēstulēs bija par ieroču noliktavas nodošana. Viņam jautāja, ar kādu zīmogu tās bijušas apzīmogotas. Vispirms viņš atbildēja, ka nezina, pēc tam teica: ar diviem zīmogiem. Visi kļiedza: “Jezuīti ir atmaskoti! Atmaskoti!” Kad tēvs rektors mēģināja apstrīdēt liecības, viņam neļāva runāt. Pēc tam nopratināja visus tēvus un brāļus, pat pašus jaunākos kalpus līdz pat vārtu sargam, un pret visiem izturējās bez jebkādas cieņas un pieklājības. Pēc tam pilsoņi izgāja, bet tēviem ar brāļiem tika pavēlēts palikt istabā, kur viņi visi nometās ceļos un piesauca Dievu, patiesības un nevainības avotu. Aizejot, Gīze kolēģijā atstāja veselu karavīru pulku, lai pavadītu un apsargātu rektoru, un dārzā aiz mūriem nostādīja sargus. Lieciniekus aizveda uz rātsnamu, un licenciātam tika pavēlēts pavadīt nakti pārdomās pirms zvēresta došanas; lai viņš vieglāk pakļautos Gīzes gribai, uz rātsnamu tika atvests bende, lai būtu viņam acu priekšā. Nākamajā dienā, redzēdams bendi un aizkustināts par savas sievas asarām, licenciāts ap astoņiem no rīta rātsnamā nepatiesi zvēr, ka redzējis vēstules, kurās Rāte dāvinājusi ieroču noliktavu kolēģijai. Tad šķīta, ka rātskungu liktenis un tēvu drošība jau bija izlemti. Tēvs rektors nosūtīja namniekiem un citiem šādu vēstuli.

Tēva Leonarda vēstule namniekiem un citiem utt.

Kristus žēlastība un miers ar lūgšanu par pestīšanu.

Godājamie, dižciltīgie rātskungi, namnieki un pilsētas iedzīvotāji! Ar visdziļākajām dvēseles skumjām redzu, cik smagi pilsēta cieš dēļ vēstulēm, kuras no manis pieprasa. Tādēļ lūdzu jūs Dieva mīlestības vārdā: lai pilsēta netiktu pakļauta vēl lielākām bēdām manas vainas dēļ, lai šī lieta nekļūst par kaitējuma cēloni pilsoņiem, bet lai tā tiek izbeigta pēc iespējas ātrāk. Es Dieva un visas pasaules priekšā apliecinu, ka man par šādām vēstulēm nekas nav zināms, ka man tādu nav un es nezinu nevienas vēstules, kurā Rāte vai kāds no tās būtu nodevis ieroču noliktavu vai solījis to nodot, — un to saku tikpat godīgi kā Dieva tiesas priekšā. Un, ja kādreiz parādīsies vēstules, kas apliecina ieroču noliktavas nodošanu — izņemot tās, kuru kopiju pirms divām dienām es nodevu pilsētas drošības labad, — es apsolu, ka tās būs spēkā neesošas. Un šajā sakarā, ja vēlaties, es varu izsniegt atsevišķu apliecinājumu. Bet ja ar šo apliecinājumu ir par maz un jūs vairāk uzticaties diviem lieciniekiem (no kuriem viens nemaz nepārzina latīņu valodu, bet otrs vakar runāja pretrunīgi), nekā cienījamai Rātei un mums, tad mums nebūs cita vārda sakāms Dieva priekšā, kurš ir Neredzamā Patiesības. Bet, ja tikmēr jūs nolemtu par bargākiem līdzekļiem,

uzskatu, ka jums vajadzētu prātīgi padomāt kā to attaisnot Dieva un sava augstākā valdnieka priekšā.

1586. gada 6. februāris.

Uz šo vēstuli visu dienu netika sniegta nekāda atbilde. Kad iestājās nakts, kolēģijā no Rātes ar lāpām un laternām atnāca kungs Everhards Hūsmans, kungs Rotgers ab Horsts¹³⁴, kungs Lavrentijs Ekjjs kā arī Gīze ar namniekiem un diviem lieciniekiem. Tēvs rektors apsargu pavadībā izgāja viņiem pretī. “Tēvs Leonard,” sacīja Gīze, “vai tu gribi sekot mums?” — Viņš, domādams, ka tiek vests uz drošu nāvi, atbildēja: “Esmu gatavs.” Pēc tam skaļi tika nolasītas abas zvēresta liecības, un tēvam rektoram prasīja tos atzīst, piebilstot, ka viņam nekas nedraud par vēstuļu saņemšanu no Rātes, gluži pretēji, briesmas esot tiem, kas tās deva. Tēvs rektors atbildēja: “Jūs no manis nesaņemsiet neko citu kā vien patiesību, kuru esmu jau tik daudz reižu apliecinājis, un esmu gatavs to apliecināt pat ar asinīm — lai atbrīvotu Rāti no aizdomām un jūs no naida.” Un viņš vēlreiz apliecināja, ka viņam nav zināmas nekādas citas vēstules kā vien tās, kurās rakstīts, ka ieroču noliktavu nedrīkst nodot citām vajadzībām; viņš arī sacīja, ka nevar paļauties uz liecinieku vārdiem, jo viens no tiem nemaz nepārvalda latīņu valodu, bet otrs, ir pārbijies, tāpēc runāja pretrunīgi — te apgalvodams, te noliegdams to, ko iepriekš teicis. Viņš piebilda, ka centīsies iegūt īstus pierādījumus no viņa Eminences kardināla Radzivila un no Romas arhīva, kur tika nosūtītas kopijas ar ordeņa zīmogu, — un tajās nekur netiek pieminēta ieroču noliktavas dāvināšana. Tad Gīze sacīja, ka viņš vairs nevarot turpināt pratināt tēvus, jo tie neesot pilsētas varai pakļauti; bet viņš lūdz rektoru, lai, ja šie pierādījumi no Romas un kardināla netikts saņemti un pašā pilsētā no Viņa Karaliskās Majestātes tiks iecelts tiesnesis pret Rāti, — cienījamais tēvs rektors tad piekristu ierasties kā patiesības liecinieks. „Protams,” atbildēja tēvs rektors, „un pat ja [pilsēta] pati nelūgs tiesnesi, es pats lūgšu to Viņa Majestātei, lai Rāte tiktu pilnībā atbrīvota no aizdomām un lai visi saprastu, ka Biedrība nekad nav iecerējusi neko pretēju pilsētas interesēm.” Tā viņi aizgāja un atbrīvoja tēvu rektoru no apsardzes, bet kolēģiju — kaut kādā mērā — no turpmākām vajāšanām.

Tikmēr starp Rāti un pilsētniekiem naidis arvien vairāk un vairāk pieņēmas spēkā, tā ka visu šo un nākamo gadu pilsēta dzīvoja nemitīgās raizēs un nemierā. Bija skaidrs, ka tik ilgi, kamēr pilsētnieku vidū pastāvēja iekšējas nesaskaņas, kolēģija bija apdraudēta. Tēvs rektors jau

¹³⁴ Rothgerus ab Horst.

nākamajā dienā, 8. februārī, devās uz Viļņu, lai atvestu pierādījumus no šīs kolēģijas arhīva, kur viņš jau agrāk bija nosūtījis īstās privilēģijas kopā ar citiem rakstiem un baznīcas piederumiem, kā arī lai lūgtu no Viņa Eminences kardināla Radzivila vēstules. Tur viņu ar lielu prieku sagaidīja tēvi un brāļi, jo jau bija izplatījušās baumas, ka viņš ir nogalināts. No turienes viņš varēja doties uz Grodņu pie Viņa Majestātes, bet negribēja — lai neizskatītos, ka brauc sūdzēties par netaisnību, jo viņš vienmēr labvēlīgi lūdzās pat par saviem pretiniekiem Rīgā. Tāpēc tēvs Posevīno tika nosūtīts pie Viņa Majestātes, bet pats rektors saņēma šādu apliecinājumu no kardināla (kuru viņš sastapa gatavojoties ceļojumam uz Romu).

Viņa Eminences kardināla Radzivila liecība par to, ka nav vēstuļu par ieroču noliktavas nodošanu.

Ježi, ar Dieva žēlastību svētās Romas Baznīcas kardināls un priesteris Radzivils, pastāvīgais Viļņas bīskapijas administrators, Oļikas un Nesvižas kņazs, Viņa Majestātes vietnieks Livonijā.

Godājamais tēvs Leonards Rubens, Rīgas kolēģijas rektors no Jēzus Biedrības, vērsās pie mums ar lūgumu — lai novērstu aizdomas, kas radušās Rīgas iedzīvotāju vidū, pamatojoties uz nepatiesām liecībām pret cienījamo Rāti un pašu cienījamo tēvu Leonardu – izdot oficiālu apliecinājumu mūsu vārdā par it kā pastāvošām vēstulēm, kurās Rāte vai kāds no tās it kā nodevis ieroču noliktavu kolēģijai. Jo līdz mums ir nonākušas šādas baumas — daļēji no Viņa Majestātes amatpersonām, kas atbraukušas no Rīgas pirms astoņām dienām, daļēji pirms trim dienām no paša godājamā tēva rektora, — ka it kā Rīgā izplatās ziņas, ka vēstules, kurās Rāte nodod ieroču noliktavu kolēģijai, vai nu būtu redzētas pie mums, vai arī iesniegtas apstiprināšanai kopiju veidā. Tāpat runāts, ka pastāv vairākas grāmatas, kurās kolēģijas privilēģijas, kas apliecina tiesības, apstiprinātas ar mūsu zīmogu, izņemot to vienīgo, kuru mēs patiesi Rīgā ar savu zīmogu apstiprinājām. Mēs, ņemot vērā, ka tiem, kas lūdz taisnīgumu, nevajadzētu liegt mūsu atbalstu, Mēs, ņemot vērā, ka tiem, kas lūdz taisnīgumu, nav jāatsaka mūsu atbalsts, un tāpat ņemot vērā, ka visu šo trīs gadu laikā, kuros mēs esam pazinuši minēto godājamo tēvu Leonardu kā cilvēku ar pilnīgu uzticamību un iekšēju godīgumu, un kas mums kļuvis ļoti dārgs, paziņojam sekojošo: nekādas vēstules no viņa par ieroču noliktavu mums nekad nav tikušas rādītas un neviens tās nekad nav pieminējis — izņemot tās, kuras Rīgas Rāte izdeva 1584. gada 30. novembrī, kurās runa nav par noliktavas nodošanu, bet tikai par logu aizvēršanu, kas vērsti uz Sv. Jēkaba pusi, kā arī par to,

lai ieroču noliktava netiktu nodota nepiedienīgiem nolūkiem. Šīs [vēstules], pēc viņa paša lūguma, mēs apstiprinājām ar savu varu mūsu kancelejā Rīgā 1585. gada 15. aprīlī. Turklāt mēs neesam ar savu varu apstiprinājuši nevienu citu dokumentu, kas satur Viņa Majestātes dibinātās Rīgas kolēģijas privilēģiju kopijas, apliecinot šīs tiesības, ne ar mūsu zīmogu, ne ar mūsu parakstu, izņemot to, kas ir uzrakstīta uz sarkana pergamenta un ko mēs apstiprinājām 1585. gada 2. septembrī. Apstiprinot visu iepriekšminēto, mēs esam parakstījuši šo vēstuli ar savu roku un likuši to apzīmogot ar mūsu zīmogu.

Viļņa, 1586. gada 22. februāris. Ježi, kardināls Radzivils. Lud. Fulginejs¹³⁵.

Viņa Majestāte, uzzinājis no tēva Possevīno par kolēģijas lietu, uztvēra to ar neapmierinātību un turpmākajos rakstos brīdināja, lai Rīgas iedzīvotājiem netiktu rādītas kolēģija patiesās privilēģijas.

Vēstule no Viņa Karaliskās Majestātes tēvam Leonardam, rektoram

Stefans, ar Dieva žēlastību, Polijas karalis u.c. Viscienījamākais un mūsu mīļotais! Mēs esam saņēmuši ziņu, ka daži Rīgas pilsoņi ir izvirzījuši prasības Tavai Uzticībai, pieprasot, lai tu parādītu viņiem privilēģijas, ko Rīgas kolēģijai piešķīra Rāte un apstiprinājis Viņa Eminence gubernators, un ka šajā jautājumā viņi ir izturējušies diezgan nekaunīgi pret Tavu Uzticību. Mēs esam diezgan pārsteigti, ka viņi uzdrošinājās iet tik tālu savā patvaļā, ka nebaidījās uzņemties šādu varu. Mēs parūpēsimies, lai tie, kas uzdrošinājās uz šādu ricību, tiktu savaldīti. Tikmēr mēs dedzīgi iesakām Tavai Uzticībai, tā kā šajā jautājumā tiek aizkārtā arī mūsu cieņa un kolēģija ir pilnībā un tieši atkarīga no mums, lai neviena no esošajām privilēģijām, kas jau apstiprinātas ar mūsu varu, netiktu rādīta Rīgas iedzīvotājiem, pat ja kāds no viņiem to pieprasītu, ja vien tev nebūs skaidrs, ka tā ir mūsu griba. Pretējā gadījumā rīkoties citādi būtu kaitējums mūsu cieņai. Tāpēc parūpējies, lai visos punktos sekotu mūsu pamudinājumam, un esi vesels.

Grodņa, 1586. gada 14. marts, mūsu valdīšanas 10 gads.

Stefans, karalis.

Mūsu dievbijīgi mīļotajam Leonardam Rubenam, Jēzus biedrības Rīgas koledžas rektoram.

Saņemot liecības no Romas un no Viņa Eminences kardināla, tēvs Leonards, kā solījis, atgriezās Livonijā. Viņš atrada pilsētu nemierā: pilsētnieki strīdējās savā starpā un iekšējo

¹³⁵ Lud. Fulgineus.

nesaskaņu dēļ bija nikni viens uz otru. Iesniegtie apliecinājumi neiespaidoja sacēlušās sirdis, vienīgi kolēģiju atstāja mierā — lai gan nesaskaņas starp pilsētniekiem padarīja šo mieru apšaubāmu un nestabilu, turklāt tās būtiski kavēja garīgā darba augļus. Jūnijā no Tērbatas uz Rīgu ieradās Vestfālenes tēvs Teodorihs; tajā laikā tika pratināti un ieslodzīti div rātskungi — Tastijs, sirmgalvis, kas kalpoja par sūtni svešajās valstīs, un sindiks Gothards Vellingijs¹³⁶. Tēvi baidījās, ka tas varētu atkal izraisīt naidu pret kolēģiju; [tāpēc] pēc draugu slepena padoma tēvs Leonards pameta pilsētu un devās uz kolēģijas īpašumiem, vairs neatgriezoties Rīgā. Viņa vietā kolēģijas pārvaldīšanu pārņēma tēvs Teodorihs. [...].

Gads 1587.

1587. gada sākumā nomira arī Livonijas bīskaps Patrīcijs¹³⁷, nepavadījis bīskapa amatā pat astoņus mēnešus. Pilsēta, turpinot iepriekšējā gada sacelšanos, nosūtīja uz kolēģiju sekretāru Jāni Oberoveru¹³⁸, lai pieprasītu no baznīcas tēviem vēstuļu kopijas, ar kurām Viņa Majestāte karalis Stefans bija atņēmis pilsoņiem Sv. Jēkaba baznīcu. Kopija tika iedota, un tad viņi sāka nopietni apspriest tēvu izraidīšanu no pilsētas; baznīcā vairs nebija iespējams droši noturēt sprediķus vai citas reliģiskas ceremonijas, jo bērni un pūlis no visām pusēm meta akmeņus pa logiem. Vara kalējs Frīdrihs, kuru jau minējām iepriekš, izmantoja situāciju un sāka celt dzirnavas, pretēji visam likumam un kārtībai, rokot kanālus un vadot ūdeni; neskatoties uz daudziem brīdinājumiem, viņš negribēja atkāpties. Augustā viņi¹³⁹ vairs nečukstēja, bet atklāti sludināja: jezuīti ir jāpadzen, pēc tam, kad tiks ieņemts karaļa nocietinājums, kas atrodas starp jūru un pilsētu. Tīkmēr grāmatas un cits kolēģijas īpašums, ciktāl tas bija iespējams, ir pārvietots uz drošu vietu, un viss ir sagatavots iespējamajai izraidīšanai.

4. septembrī, tāpat kā iepriekšējās dienās, visi pilsētas vārti palika slēgti visu dienu. Tika sasaukta paplašinātā rātes sapulce, visa diena aizgāja apspriedēs, un beigu beigās tika pieņemts tautas sapulces lēmums, ar kuru aizliedza katoļu dievkalpojumus. Tēviem lika doties prom. Ap pulksten četriem pēcpusdienā kolēģijā ieradās abi notāri, Laurencijs Ekijs ar mācītājiem un dažiem citiem no pilsētas pārvaldes. Ekijs visu vārdā paziņoja: “Tēvi, ņemiet vērā! Nepārtrauktie nemieri, kas visu šo laiku, kopš jūs esat šeit, nopietni satrauc mūsu pilsētu, un, lai mēs beidzot atkal varētu

¹³⁶ Gotthardus Wellingius.

¹³⁷ Patricius, Andrejs Patrīcijs Nideckis, Livonijas bīskaps no 1584. līdz 1587. gadam.

¹³⁸ Joannem Oberower.

¹³⁹ Pilsētnieki.

baudīt mieru, pilsēta ir noteikusi, ka jums vispirms ir jānodod Sv. Jēkaba baznīcas atslēgas un turpmāk jums nedrīkst svinēt jūsu ticības dievkalpojumus ne pilsētas iekšienē, ne ārpus tās sienām, un, visbeidzot, nekavējoties jāatstāj pilsēta.” Rektors, atbildot uz garajām apsūdzībām un draudiem par izraidīšanu, teica to, ko uzskatīja par pareizu šajā jautājumā. Un tā kā neviena ietekmīga katoļa tuvumā nebija, un netika dots ne laiks, ne vieta uzklaušanās, viņš sev pieaicināja Tomasu no Embdenas¹⁴⁰, Rīgas cietokšņa kapteini, un gan vārdos, gan rakstiski protestēja pret tik nopietnu netaisnību, kas nodarīta karalistei. Izraidīšanas atlikšana tika piešķirta tikai līdz nākamās dienas astoņiem no rīta; tajā laikā ieradās no pilsētas sūtītie sargi un strādnieki, lai aizvestu mantas uz cietoksni. Nākamajā dienā atkal ierodas sekretārs, sastādīja īpašuma inventāru, izraidīja brāļus no mājas, ar troksni ieņēma baznīcu, un skaļām balsīm dziedāja pirmo himnu savas uzvaras godināšanai: “Erhalt uns Herr bei deinem Wort” — “Glabā mūs, Kungs, savā vārdā”.

Mūsu brāļi pārvācās no kolēģijas uz karaļa cietoksni, kas atrodas blakus pilsētai, bet ir atdalīta no tās ar mūriem un vaļņiem, un nosūtīja protestu uz Tērbatu, kur notika muižniecības sapulce un tika vēlēti vēstnieki uz jaunā karaļa kronēšanu.¹⁴¹ Protesta oriģinālu kungi komisāri uzticēja Turaidas kapteinim Stabrovskā¹⁴² kungam, kurš nogādāja to vispārējā karaļvalsts seimā. Kad mūsu brāļi pameta kolēģiju, klosterī tomēr palika māsas: priekšniece Anna Topele un Anna Nētkene, kura ar tādu pašu neatlaidību, kā reiz stājās pretī tuvojošajai ķecerībai, tagad arī visa mūsu izraidīšanas laikā pacietīgi izturēja visu Rīgas ķeceru niknumu.

9. novembrī Rātes un visas pilsētas vārdā pie viņām tika nosūtīts notārs kopā ar sekretāru Ekiju, un diviem mācītājiem — Laurenciju Lemhenu un Jāni Dalenu, lai paziņotu, ka cienījamā Rāte ir nolēmusi atkal atklāti sludināt klostera baznīcā jaunā Evaņģēlija pestīšanas vārdu, kā tas kādreiz bija ierasts, taču vēlas lūgt pašu jaunavu piekrišanu, ko, kā viņi cerēja, būs viegli iegūt. Anna Nētkena atbildēja, ka Viņa Majestāte esot ievietojusti Jēzus biedrības tēvus klosterī un ka šis jautājums ar viņiem jāapspriež un jāmeklē viņu piekrišana. Kad rīdzinieki paziņoja, ka šis jautājums viņus nemaz neskar un ka tas neattiecas uz jezuītiem, un ka viņi turpinās sludināt kā iepriekš, jaunava vēlreiz atbildēja, ka visi, kas kādreiz vēlējās klausīties viņu sprediķus, sen ir miruši, un tagad vairs nav neviens, kurš vēlētos tos dzirdēt. Lemhens sāka viņu pamācīt, lai viņa, ņemot vērā vecumu, beidzot pievērstos Dievam. Uz to viņa atbildēja: “Es jau sen esmu pievērsta ticībai un esmu daudz vecāka par luterāņu ticību.” Tad mācītāji, dusmu pārņēmti, sacīja: “Kāpēc

¹⁴⁰ Toma ab Embden.

¹⁴¹ Domats Sigizmunds III.

¹⁴² Stabrowski.

mēs vispār prasām sieviešu piekrišanu? Nākamajā svētdienā gaidiet sprediķi šajā baznīcā.” Anna Nētkena atbildēja: "Es aizslēgšu visas baznīcas durvis. Ja jūs mēģināsi pielietot varu, ziniet, ka mēs paziņosim par to Viņa Majestātei.” Tikmēr tēvs vicerektors nosūtīja vēstules uz Pērnavu komisāriem ar lūgumu, lai tie novērstu iebrukumu klosterī. Viņš arī vērsās pie birģermeistara ar lūgumu ļaut mūķenēm dzīvot mierā. Un tā nu gadījās, ka, lai gan mācītāji nopietni uzstāja, klosteris palika neskarts. Drīz pēc tam klostera priekšniece Anna Tēpele saslima. Rīdzinieki, aizdomādamies, ka mūsu tēvi slepus nesuši svēto Eiharistiju dažiem slimniekiem, nāca ar jautājumiem, baidoties, ka tas pats varētu notikt arī ar abati, viņi sacīja, ka dzirdējuši par “ceremonijām” pretēji pilsētas aizliegumam, un gribēja zināt, vai tas tā ir. Mūsu tēvi jautāja, ko viņi saprot ar “ceremonijām”? — “Misi,” viņi atbildēja. Viņiem tika paziņots, ka pilsētā netiek svinēta mise un nav runas arī par Eiharistijas nešanu. Tad tēvs vicerektors lūdza atļauju piekļūt slimajai abatei, lai uzklausītu viņas grēksūdzi. Hilhenijs solīja dot atbildi, bet to tā arī nedeва. Kad kļuva zināms, ka tuvojās nāves stunda, atkal tika lūgts — vismaz būt klāt pie viņas nāves. Hilhenijs atbildēja, ka viss ir apdraudēts, un, ja drīzumā netiks iecelts karalis, tad briesmās nonāks gan Rāte, gan tēvi. Tāpēc mūsu tēviem šķita, ka, lai izvairītos no tautas dusmām, nevajadzētu iet pie mirstošās, jo viņa noteikti bija pietiekami sagatavota. 10. februārī, ap desmitiem vakarā, viņa – jauna ar lielām tikumībām, īpaši pacietību un dedzību – dievbijīgi aizmiga Kunga mierā. Grūto laiku dēļ, viņa tika apbedīta bez zvanu zvanīšanas un bez ceremonijām, klostera baznīcā, bet mūsu tēvi cietoksnī lūdza Dievu par viņas dvēseli.

Gads 1588.

Visu šo starpvaldības laiku mēs nebūt nebijām bezdarbīgi; laiku pa laikam tika veikti izbraucieni uz tuvējām vietām, dažkārt arī uz tālākām — ar lieliem panākumiem. Daži bija aizņemti ar muižu pārvaldīšanu un robežu sargāšanu no ķeceriem, un rosība notika arī cietoksnī, jo tā baznīcā bieži pulcējās katoļi no priekšpilsētām un ciemiem. Tikmēr visu Polijas republiku pārņēma lieli nemieri, jo Zviedrijas karaļa Jāņa dēls Sigismunds un Austrijas Maksimiliāns¹⁴³ cīnījās par kroni. Arī Rīgas Republikā valdīja nemiers, tur tauta nezināmu iemeslu dēļ joprojām sacēlās pret Rāti: daži atradās ieslodzījumā, citi, baiļu vadīti, devās trimdā. Tā rezultātā katoļu un kolēģija lietas nebija iespējams nokārtot ne ar muižniecības pārstāvjiem, ne ar pašiem

¹⁴³ Austrijas Maksimiliāns bija Austrijas erchercogs no Habsburgu dinastijas, bija viens no pretendentiem uz Žečpospolitas kroni.

rīdziniekiem. Apmēram februāra vidū sāka izplatīties priecīgas ziņas par jaunā karaļa kronēšanu; drīz vien apstiprinājās, ka Sigismunds III bija laimīgi ievēlēts, kronēts un uzņēmās valdīšanu. Visi, it kā pamodušies no dziļa miega, priecājās, ka ir brīvi no smagajām starpvaldīšanas bēdām.

Rīga, apzinoties noziegumu, ko tā bija pastrādājusi pret katoļiem un baidoties no jaunā karaļa sāka pamazām atgriezties pie mērenības. Pats birģermeistars slepeni meklēja tikšanos ar tēvu vicerektoru, un centās pierādīt, ka pats nav iesaistīts kolēģijai nodarītajos aizvainojumos, un lūdza, lai mēs novērstu karaļa taisnīgās dusmas no nevainīgajiem. Viņam tika teikts, ka tēvi negrasās noskaņot karali pret pilsētu, bet viņus sāpina fakts, ka karaļa pilsētā ir aizliegta brīva piekļuve [katoļu] reliģijai un ka šis aizliegums joprojām tiek spītīgi ievērots; lai viņi uzmanās, lai kādu dienu dzirkstele neizplūst lielā liesmā. Cietokšņa pārvaldnieks arī piedāvāja tēvam vicerektoram parakstīt un apzīmogot ar kolēģijas zīmogu vēstules, lai tās izmantotu kā pierādījumu karaļa priekšā: ka viņš, aktīvi atbalstījis tēvus pret rīdziniekiem un ka viņš laipni uzņēmis viņus, izraidītus no pilsētas, cietoksnī. Pa to laiku jaunā karaļa komisāri ieradās Rīgā, lai pieprasītu no pilsētniekiem uzticības zvērestu karaliskās varas vārdā. Pilsētnieki atteicās dot zvērestu, ja vien netiks izpildīti noteikti nosacījumi, taču, pateicoties komisāru apdomībai, viņi galu galā tika atgriezti pie paklausības. Viņi bija arī tie, kas lūdza tēvus atlikt protesta iesniegšanu par kolēģijai nodarītajiem aizvainojumiem, ņemot vērā pašreizējos tautas nemierus, kā arī tādēļ, ka viņiem nebija nekādu īpašu norādījumu no Viņa Majestātes. Ar mazākām grūtībām sagaidījām nākamo gadu, jo katoļiem ir jauns aizstāvis, proti, cienījamais Otto Šenkings, otrais Livonijas bīskaps Kristū.

Gads 1589.

1589. gada sākumā atgriezās viņā godība Stabrovska kungs, kurš, kā jau teicām iepriekš, bija devies pie Viņa Karaliskās Majestātes mūsu vārdā. Viņš apgalvoja, ka ir iesniedzis lietu par kolēģijai nodarītajām netaisnībām karalistes vispārējā seimā un ka karalistes dižciltīgie ir ļoti sašutuši par rīdzinieku nekaunību un izsaka cerību, ka viņu neapdomība drīz tiks pilnībā apvaldīta. Tomēr tas neietekmēja pilsētu: gluži pretēji, vai nu vecajām sūdzībām pievienojās jaunas, vai arī turpinājās jau sen sākušās sacelšanās. Viens no turīgajiem iedzīvotājiem mūsu muižā Celārijā bija izracis ūdens grāvi, tādējādi nodarot ievērojamus postījumus šai muižai: viņš aizbloķēja ceļu un pāreju strādniekiem, kas devās uz muižu vai no muižas prom. Kad mūsu pārvaldnieki bija nolīdzinājuši grāvi, viņš ar pilsētas klusu piekrišanu izraka citu, daudz dziļāku. Turklāt Rāte

nosūtīja vēstnešus uz cietoksni, un liedza tēviem iejaukties vara kalēja Frīdriha darbībā, kas veidoja notekcaurules Blūmentāles īpašumā, jo abi Daugavas krasti, kā viņi apgalvoja, atrodas pilsētas jurisdikcijā. Tēvi, neskatoties uz saviem protestiem, neko nevarēja panākt un bija spiesti visu paciest, līdz pats Dievs iestājās par viņiem un līdz nemieru ierosinātāji, namnieki Gīze un Brinkens, bija sodīti ar nāvi, iekrītot savu nodomu slazdā. Tā kā visu nemieru cēlonis bija pilsoņu naidis pret Rāti, un Rāte atbalstīja karaļi (lai gan slepeni), bet pilsoņus ar Gīzi priekšgalā atbalstīja mācītāji un vienkāršās tautas pūlis, kā arī visi ķecerī, rezultātā Villings¹⁴⁴ un Tastijs¹⁴⁵ – labākie no rātskungiņiem tika sodīti ar nāvi; citi devās brīvprātīgā trimdā; pārējie, kas palika pilsētā, bija spiesti paciest tautas un namnieku apspiešanu. Tas ilgi nevarēja turpināties, un, kad Rāte lūdza palīdzību, ar karavīru vienību ieradās cienījamais kungs Georgs Farensbahs¹⁴⁶, Vendenas kapteinis, izcili drosmīgs vīrs. Visa pilsēta tolaik vicināja ieročus, un stāvoklis visur šķita bīstams, taču Farensbahs ar saviem [karavīriem] ieņēma pilsētas laukumu un turēja visus paklausībā. Galvenais birģermeistars Oto Mepens, kas nekārtību dēļ bija pametis pilsētu, no Doles pils nosūtīja vēstules pilsētai, kurās ieteica: ja pilsoņi vēlas saglabāt sevi un nākotnē baudīt savas privilēģijas, ir jāiesloga sacelšanās kūdītājus un republikas iznīcinātājus namniekus Gīzi un Brinkenu. Tas bija grūti, bet vispārējā miera un pilsētas drošības dēļ pilnīgi nepieciešami. Pa to laiku pilsētnieki nomierinājās, un Farensbahs, izbaudot mielastu dzīrēs, apmierināts atstāja pilsētu. Tikmēr arī Viņa Majestāte nepalika bezdarbībā: viņš nosūtīja vecākos komisārus ar plašākajām pilnvarām — iztiesāt kolēģijas lietu, sodīt dumpiniekus un atgriezt izraidītos. Tie bija cienījamais kungs, Lietuvas Lielkņazistes kanclers, un cienījamais svētītais kungs, Krakovas kastelāns, kas ar lielu svītu ieradās Rīgā un 21. augustā nakšņoja mūsu īpašumā Blūmentālē. Nākamajā dienā kopā ar viņiem Rīgā ieradās arī Livonijas hetmans¹⁴⁷ ar ievērojamu karaspēka vienību. Uzklaušījuši rīdzinieku paskaidrojumus, viņi, neskatoties uz pilsētas pretošanos, piesprieda Gīzijam spīdzināšanu uz rata, bet pēc tam viņu, Brinkenu un vēl divus pilsētniekus kā dumpju rosinātājus notiesāja uz nāvi pilsētas laukumā. Daudziem viņi piesprieda naudas sodus, bet izsūtītos atgriezās. Pēc tam cienījamais kungs Sapeha pielika lielas pūles, lai atjaunotu kolēģiju; tomēr, tā kā viens no komisāriem un hetmans bija aplipināti ar ķecerību, viņi uz daudz ko pievēra acis un labvēlīgi

¹⁴⁴ Gothards Velings (vācu: Dr. Gotthard Welling, 1546/1548—1586) bija Rīgas rātskungs, birģermeistars un sindiķs. Nogalināts Kalendāra nemieros.

¹⁴⁵ Pilsētas rakstvedis Johans Tasts

¹⁴⁶ Georgius Farensbach.

¹⁴⁷ Domāts Sapieha.

izturējās pret pilsētniekiem, tāpēc lieta tika nodota izskatīšanai karalim un seimam. Trešajā septembrī, kad komisāri jau gatavojās aizbraukt, tika saņemts karaļa rīkojums, kurā pavēlēts rīdziniekiem atjaunot kolēģiju un pieņemt Gregora kalendāru. Kad tie stingri atteicās, komisāri iesniedza protestu pret acīmredzamo rīdzinieku nepaklausību; protestu iesniedza arī bīskaps — par atņemto baznīcu; protestu, kolēģijas vārdā, iesniedza arī tēvs provinciālis (kas tieši šajās dienās bija ieradies Rīgā) par nodarītajām netaisnībām. To visu parakstīja komisāri, un nākamajā dienā viņi devās atpakaļ pie Viņa Majestātes.

Oktobrī Viņa Majestāte karalis Sigismunds, apmeklējis savu tēvu, Viņa Majestāti Zviedrijas karali, Rēvelē, vēlējās atgriezties karalistē caur Livoniju. Kad viņš tuvojās Rīgai, Viņa Majestāte atteicās ieiet dumpīgajā pilsētā, lai gan pilsoņi to ļoti vēlējās un šī iemesla dēļ bija uzcēlušī triumfa arkas un visu, kas varētu veicināt svinīgu uzņemšanu. Nākamajā dienā Viņa Eminence Viļņas gubernators un maršals tika nosūtīti uz pilsētu Viņa Majestātes vārdā, lai paziņotu, ka Viņa Karaliskā Majestāte nav iegājusi pilsētā, jo pilsoņi nav izpildījuši Viņa Majestātes pavēli un nav atdevuši baznīcu pēc komisāru pavēles; viņiem¹⁴⁸ arī bija jāpieprasa, lai bez turpmāka iegansa tiktu atdotas baznīcas, piedraudot ar lielu naudas sodu un Viņa Majestātes nepatiku. Rīdzinieki, kā jau bija ieraduši, tērēja laiku dažādās sarunās un kavēšanās; taču viņi teica, ka atbildi Viņa Majestātei sniegs pēc pusdienām. Noteiktajā laikā ieradās rātskungs Nikolajs Ekijš kopā ar pilsētas sindiku Hilhenu¹⁴⁹ un pilsētas galveno mācītāju Oderborniju¹⁵⁰, kurš pirmais uzstājās ar runu karaļa priekšā, un visa viņa runa balstījās uz vienu domu: “Mēs krītam pie Jūsu Majestātes kājām – mēs, mūsu sievas un bērni, lūdzam žēlastību; būt žēlsirdīgiem ir karaļu liktenis.” Tas izraisīja smieklus visos sanākušajos. Un, kad karalistes apakškanclers Baranovska¹⁵¹ kungs atkārtoti aicināja viņu atstāt šos vārdus un ķerties pie lietas, viņš netika sadzirdēts. Beidzot birģermeistars, pievēršoties lietas būtībai, apgalvoja vispirms, ka pilsēta ir saglabājusi uzticību, taisnību un paklausību Viņa Majestātei: ka, viņam ierodoties, pilsētas vārti bija atvērti, ka nodoklis, kas pienācās Viņa Majestātei, vienmēr ticis pilnībā samaksāts un ka visbeidzot pilsētas atslēgas tiek mestas pie viņa kājām; un tāpēc viņš lūdz, lai Viņa Majestāte neatņem pilsētniekiem viņu baznīcas un ticību. Vicekanclers ar pārsteidzošu prasmi atspēkoja katru punktu un piebilda: “Tomēr tas neliecina par taisnīgumu; Viņa Majestāte pieprasa atpakaļ nevis pilsētnieku, bet gan

¹⁴⁸ Tallinā.

¹⁴⁹ Hylchenio.

¹⁵⁰ Oderbornio.

¹⁵¹ Baranowski.

katoļu baznīcas; un ja[pilsoņi] atsakās atdot to, kas nepieder viņiem, tas ir noziegums pret taisnīgumu. Viņa majestāte vēlas, lai baznīcas tiktu atdotas, ja viņi grib apliecināt taisnīgumu.” Viņi lūdza atlikt [atbildes sniegšanu] un saņēma [to], bet, atgriežoties, viņi vēlreiz lūdza atlikšanu līdz nākamajai dienai. Vicekanclers atbildēja: “Viņa majestāte dod atlikšanu, bet, ja esat nolēmuši baznīcas atdot — atgriezieties; ja ne — velti tērējat laiku, vilcinot lietu.” Tā, bez rezultātiem, viņi izklīda. Nākamajā dienā birģermeistari atgriezās ar kopienas pārstāvjiem un mācītājiem, lai lūgtu atļauju neatgriezt [baznīcas], bet viņi netika ielaisti pie karaļa, jo vicekanclers viņus apsūdzēja nepaklausībā Viņa Majestātei. Kad karalis saprata, ka velti kavējas pilsētā, viņš nozīmēja savu aizbraukšanu uz nākamo dienu. Pilsoņi solīja ierasties no rīta ar atbildi. No rīta Viņa Majestāte, gatavojoties ceļojumam, kopā ar rātskungiem pastaigājās pa vaļņiem un gaidīja atbildi līdz devītajai stundai. Pēc ilga laika birģermeistari beidzot atgriezās un sūdzējās par tautas nemieriem, solot, ka viņi nākamajā dienā nogādās atbildi uz Mītavu¹⁵² (kur karalim bija paredzējis doties). Karalis klusēja, saskaņā ar savu lēnprātīgo un žēlsirdīgo dabu, un, uzkāpis kuģī, šķērsoja Daugavu, pagriezdams pilsētai muguru, lai to neredzētu; kad rīdzinieki to ieraudzīja, viņi pārtrauca kurināt ugunskurus un citus sagatavošanās darbus, sarīkotus karaļa aizbraukšanai. Lai te lasītājs atzīmē pilsētas nepieredzēto pārdošību un karaļa neticamo lēnprātību, saskaroties ar tik pārdošu un nepaklausīgu viņa pavalstnieku rīcību. Kad karalis aizgāja, rīdzinieki sekoja viņam uz Mītavu; arī tēvs provinciālis ieradās tur, lai būtu klāt atbildes laikā, taču arī tur nekas netika panākts, izņemot to, ka viņi vienojās pieņemt priesteri, kurš pēc katoļu rīta noturētu karalim misi, ja viņš atkal ierastos Rīgā. Tikmēr Rīgas mācītāji noturēja publiskas lūgšanas, lai, kā viņi teica, pāvesta piekritēji, reiz no pilsētas padzīti, vairs neatgriežas atpakaļ. Pirms aizbraukšanas karalis ar labiem nodomiem pavēlēja rūpēties par mūsu [brāļiem] un nodeva vēstuli Rīgas cietokšņa komendantam, kurā viņš pavēlēja piešķirt tēviem ērtāku mājokli un brīvu cietokšņa baznīcas izmantošanu, par ko vairāk tiks runāts vēlāk. Tagad par šī gada notikumiem. Sieviete no Rīgas, kuras dēls vairākkārt bija meties ugunī, un nebija neviena, kam lūgt padomu vai palīdzību, beidzot vērsās pie tēviem; un, kad viņa no viņiem saņēma vaska jēru un pakāra to dēlam ap kaklu, viņš izveseļojās. Tēvs Vincerijs, kurš Adventa svētajā laikā ar vislielāko dedzību bija strādājis dvēseļu glābšanas misijā, pēc dievkalpojumu beigām, vakariņu laikā, tika nogādāts slimnīcā, kur pēkšņi zaudēja runas spējas un nākamajā dienā nomira – vai no apopleksijas, vai no ķeceru indes – nav zināms. Viņš bija ļoti pacietīgs vīrs, viens no pirmajiem, kas no biedrības ieradās Polijā, pirmais, kas ar lielām grūtībām

¹⁵² Jelgavu.

iemācījās lotaviešu valodu, pirmais, kas lika pamatus misijām Livonijā; viņš tika apglabāts Novamoļskas baznīcā, kur viņš veda daudzas dvēseles pie Dieva. Tomēr vēlāk, kad tika atjaunota kolēģija Rīgā, tā tika pārcelts uz pilsētu. Ķeceri izplatīja apmelojošas sprediķus par viņa nāvi, it kā viņu būtu nožņauguši spoki.

Gads 1590.

Viņa Majestāte, Polijas karalis, atstājot Livoniju un dodoties uz Žemaitiju, kādu laiku uzkavējās Šauļu muižā. No turienes, kad viņš jau bija nopietni nolēmis atgriezt baznīcu, viņš nosūtīja uz Rīgas pilsētu pavēli, pieprasot lai tiktu atdota Sv. Jēkaba baznīca, piedraudot ar 50 000 ungāru zelta forintu sodu un apsūdzību atklātā nepaklausībā. Tika nosūtītas arī pavēstes, saskaņā ar kurām, ja viņi nepakļausies karaliskajam rīkojumam, viņi tiks izsaukti pie Viņa Majestātes, lai atbildētu par izrādīto nepaklausību. Turklāt tika izdots rīkojums, ar kuru Viņa Majestāte pasludināja par atceltu un spēcā neesošu agrāk pieņemto aizliegumu Jēzus Biedrības darbībai un katoļu ticības praktizēšanai gan pilsētas mūros, gan ārpus tiem. Tas ļoti nomāca pilsētu un uz ilgu laiku turēja to neizlēmībā par to, kā atbildēt Viņa Majestātei. Visu dienu nosēdējuši rātsnamā kopā ar klātesošajiem mācītājiem un Viņa Augstību Farensbaha kungu, viņi tomēr nolēma atdot baznīcu. Par to tika paziņots cietokšņa komandantam, viņam arī tika atdotas atslēgas, tā viņš pārņēma abu baznīcu¹⁵³ ēku īpašumtiesības un nodeva tās kungam, godājamam Ertmanam Tolgsdorfam. Un pēc Dieva Providences, kā arī pēc Viņa īpašās labvēlības, ko Biedrība pieredzēja nemieros, notika tā, ka kolēģijas lieta galu galā tika nodota izskatīšanai seimā. Tas bija labākais iznākums, jo neparedzēja vardarbību [...].

Trūkst gads 1591.

Gads 1592.

Kad Biedrība tika atjaunota, daudzi bija lielā apjukumā, it īpaši tie, kuri bija pieraduši ar izsmieklu sacīt, ka drīzāk pilsētas torņi lidotu gaisā, nekā Biedrība atgrieztos. Visi pretinieki klusēja, ieraugot, ka ap klosteri valda miers un ka šajā gadā tēvi pirmo reizi veiksmīgi ieņēmuši savas telpas. Janvāra sākumā ieradās tēvs Georgijs fon der Ave¹⁵⁴, jaunais kolēģija rektors. Lai

¹⁵³ Sv. Jēkaba un Sv. Marijas Magdalēnas baznīcas.

¹⁵⁴ Georgius von der Awe.

palielinātu mūsu skaitu, viņš panāca noviciāta māju pievienošanu Rīgas kolēģijai un pats kļuva par novīču uzraugu. Rīdzinieki ar lielu centību turpināja darbu, kas tika uzsākts kardināla Radzivila laikā — aizliegumu mūsu zemniekiem brūvēt alu, un ar spēku un ieročiem, nereti kaitējot kolēģijai. Rektors, lai likvidētu naida avotu un pārtrauktu vajāšanu, ar Viņa Svētības Oto Šenkinga, Vendenes bīskapa, starpniecību bija spiests noslēgt līgumu ar Rāti, saskaņā ar kuru mūsu padotiem tika aizliegts brūvēt alu, savukārt Rātei bija jānodod kolēģijai divas brīvas alus darītavas. Šis līgums pastāvēja līdz 1600. gadam un nesa zaudējumus kolēģijai.

Pie Sv. Jēkaba baznīcas atrodas Jaunavas Marijas kapela, atdalīta no baznīcas tikai ar sienu; rīdzinieki to bija pārvērtuši par laicīgu telpu, bet tā tika atjaunota sākotnējā veidolā un paredzēta Marijas kongregācijas sapulcēm un sludinājumiem lotavu tautai. Sv. Marijas Magdalēnas baznīca, senuma dēļ aptumšota, tika izrotāta ar jaunām gleznām un logiem, un kalpoja par vietu priekš novīču garīgajiem vingrinājumiem. Pilsētā tika gūti neticami daudz garīgo augļu. Kāda cienījama pilsētnieka dēls vairākus gadus sirga ar krampju slimību, un viņi veltī cerēja uz ārstiem. Viens no galvenajiem pilsētas ķeceriem mācītājiem ieteica viņu vest pie tēviem. Ierodoties, ar Dieva žēlastības palīdzību, un ar svētās eļļas svaidīšanu un svētā ūdens apslacīšanu, viņš ieguva atvieglojumu, sākotnēji ne pilnīgu, bet ievērojamu: lēkmes vairs nenotika tik bieži un nebija tik stipras. Kad viņš atnāca otro reizi un ķērās pie tiem pašiem svētajiem līdzekļiem, viņš tika pilnībā izārstēts. Cits tirgotājs deva rakstisku solījumu dēmonam un vairs nevarēja atbrīvoties no apsēstībām un pastāvīgajiem uzbrukumiem. Beidzot viņš ieradās kolēģijā, pastāstīja, ka mācītāji viņu ir pametuši un atstājuši, un lūdza mums sniegt palīdzību, cik vien iespējams. Tēvi pielietoja dažādus svētus rituālus, un, ar Dieva žēlastību viņš tika izglābts.

Trūkst 1593.–1594. Gads

Gads 1595.

Kad Viņa Karaliskā Majestāte iecēla savus komisārus tiesāt Livonijas muižniecību provinces lietās, un viņi ieradās Vendenē un deva pavēli atņemt baznīcu ķeceriem Lemiselē¹⁵⁵ (pilsēta netālu no Baltijas jūras krastiem). Uzdevums tika uzticēts cienījamajam kungam Staņislavam Kosam¹⁵⁶, un viņš veiksmīgi tika galā ar to, un ķeceri pat neuzdrošinājās iebilst. Drīz

¹⁵⁵ Limbaži.

¹⁵⁶ Stanislao Kos.

vien tēvi tur iesēja pirmās katoļu ticības sēklas un atgriezta šo tautu atpakaļ Baznīcas klēpī. Tomēr, tā kā pilsēta bija pārāk nomaļa, lai to bieži un ērti apmeklētu, pēc tēvu aizbraukšanas ienaidniekam tomēr izdevās tur iesiet nezāli¹⁵⁷. Pēc kāda laika, kad viens no mūsējiem atkal apmeklēja šo jauno vīna dārzu, viņš atklāja, ka visa vietējā muižniecība ir ķērusies pie ieročiem. Tēvs, pēc sava paraduma, iegāja baznīcā un sāka gatavot visu nepieciešamo Eiharistijai; viņam tūlīt sekoja bruņots ar bisēm un zobeniem pūlis. Viņi ielenca tēvu, kurš rotāja altāri, un mēģināja pārliecināt viņu aiziet, ja viņš nevēlas piedzīvot kaut ko sliktāku; un, kad tēvs, atsaucoties uz karaļa varu, atteicās, viņi pagriezta uz viņu bises. Tomēr mūsu tēvs palika nelokāms, izvēloties mirt, nevis atdot baznīcu ķeceriem un viņa dvēseles ellei. Tad viņi viņu satvēra un izstūma no baznīcas, aizslēdzot to durvis ar bultām, un devās prom, svinot gūto uzvaru. Tēvs protestēja pret vardarbību un to, ka viņi uzdrošinājās uzbrukt neapbruņotam priesterim, un pēc tam, sapulcinot katoļus citā vietā, viņš tos stiprināja. Ķeceri ar varu turēja baznīcu līdz pat Zviedrijas kara beigām; pēc tam baznīcu atkal ieņēma dižciltīgais kungs Johans Farensbahs, un līdz pat šai dienai tas atrodas katoļu rokās.

Gads 1596

Turpmākajos gados kolēģija baudīja mieru, izņemot to, ka rīdzinieki darīja visu iespējamo, lai atturētu pilsētniekus no mūsu baznīcas un mācības. Gadījās, ka viens no ievērojamākajiem Kurzemes muižniekiem, aplipināts ar luterāņu slimību, kungs Jānis fon Līdingshauzens Volfs¹⁵⁸, nodeva savus dēlus izglītošanai mūsu kolēģijai, jo trīs gadu laikā ķecerīgajās skolās viņi nebija guvuši nekādus panākumus ne zinātnē, ne tikumā. Tad mācītāji tam dedzīgi iebilda un darīja visu iespējamo, lai atrunātu viņu no šī nodoma, bet, neguvuši nekādus panākumus, caur pilsētas sindiku Hilhenu viņi ilgi diedelēja Kurzemes hercogu – luterāņu sektas sekotāju, līdz viņš piespieda tēvu sūtīt dēlus atpakaļ. Tēvs to darīja pret viņu un savu gribu, bet pēc atgriešanas viņi nekavējoties tika nosūtīti ārpus provinces uz citu mūsu kolēģiju. No turienes šie labie dēli atgriezās pilnībā piesātināti ar katoļu dievbijību; viņi pievērsa savus vecākus Baznīcas gaismai, kā arī daudzus radniekus un visus savus zemniekus, izvedot viņus no ķecerības tumsas. [...] Šie jaunie vīrieši bija pirmie muižniecības aprindās, kas kausēja ledu, un 1618. gadā par saviem līdzekļiem uzcēla pirmo baznīcu Kurzemē [...]. Viena meitene, pēc sava ķecerīgā saimnieka uzstājības, izsūdzēja grēkus mācītājam un paņēma dievgalda maizi; bet drīz vien, sirdsapziņas pārmetumu mocīta, viņa

¹⁵⁷ Metafora, domāta luterāņu konfesija.

¹⁵⁸ Joannes a Ludinghausen dictus Wolffius, Livonijas vācbaltiešu muižniecības pārstāvis.

to izspļāva no mutes, lai suņi to varētu apēst. Tad, aizbildinoties ar teļa meklēšanu, kuru, vienojoties ar ganiem, viņa atstāja mežā netālu no baznīcas, viņa, saimnieka nepamanīta, aizskrēja pie mūsu priesterā, izsūdzēja grēkus un pēc katoļu rituāliem pieņēma Eiharistiju, pēc tam atgriezās cietoksnī kopā ar teļu. Tā paša saimnieka meita, kuru vecāki pret savu gribu turēja ķecerībā, tik tikko atbrīvojusies no vecāku gādības, stājoties laulībā, atklāti pasludināja sevi par katoli, neskatoties uz vecāku un ķecerīgā vīra iebildumiem.

Gads 1597

Nākamajā gadā Biedrība saņēma īpašu uzslavu par veiksmīgu publiska strīda atrisināšanu starp bīskapu un kapitulu. Kopš bīskapijas dibināšanas starp bīskapiem un kapitulu bija radušās nopietnas domstarpības par kapitula īpašumu. Daudzi jau iepriekš bija mēģinājuši tos samierināt, taču bez panākumiem, līdz beidzot tēvs rektors Mihaels Otons Bekans¹⁵⁹, dodoties uz Volmāru šajā gadā, laimīgi atrisināja šo lietu, un, lai miers būtu ilgstošāks, Viņa Eminence bīskaps nodeva noteiktu īpašumu kapitulam un kanoniķiem. Pateicoties tam, bīskaps sāka vēl vairāk cienīt kolēģiju un tēvus, un, ierodoties Rīgā, viņš savas laipnības un īpašās noskaņas dēļ apmeklēja mūsu māju, un studenti viņu sagaidīja ar svinīgu uzrunu, savukārt viņš novēlēja viņiem visu to labāko. [...] Viens no brāļiem, kolēģijas ekonoms, no rīta, devies uz tirgu, atrada maku, kurā bija seši zelta gredzeni, vairāki dārgakmeņi un nedaudz naudas; maku bija pazaudējusi viena rīdziniece. Tēvs rektors piestiprināja paziņojumu pie baznīcas durvīm, ka atrastā manta glabājas kolēģijā; visa pilsēta sāka apspriest un slavēt tēvu godīgumu. Sieviete ieradās kopā ar trim pilsētniekiem, uzskaitīja pazaudēto un piedāvāja atradējam dāsnu atlīdzību. Viņi atteicās no tās un lūdza vienkārši paņemt atrasto lietu. Sieviete sāka slavēt mūsu tikumību un, pagriezusies pret saviem pavadoņiem, teica: “Starp mūsu mācītājiem nekas tāds nav sastopams; šie cilvēki ir patiesi labi un patiesi kristieši; no mācītāja, kurš to būtu atradis, es neko neatgūtu, bez šaubām, bez šaubām viss būtu gājis viņa sievas rotāšanai.”

Gads 1598.

Atgriežoties pie iepriekšminētā Viņa Eminences, viņa ievērojamā un nepārspējamā pieticība un pazemība šajās vietās pat ķeceriem šķita patiesi laba garīdznieka paraugs. Mūsu

¹⁵⁹ Mihael Ottonius Becanus.

baznīcā, ģērbies bīskapa tērpā, viņš mazgāja divpadsmit nabadzīgu cilvēku kājas,¹⁶⁰ kamēr ķeceri ar asarām acīs vēroja un apbrīvoja ceremonijas varenību. Augšāmcelšanās dienā viņš pats personīgi celebrēja visus dievkalpojumus ar jēgu un cieņu. Tērpts mitrā, viņš sludināja vācu valodā, stāvēdams baznīcas vidū, ķeceru pūļa ielenkts, viņi klausījās bīskapu ar tādu uzmanību un dievbijību, ka varētu padomāt, ka viņi vairs nav ķeceri, bet gan katoļi; un daudzi [no viņiem] jau nebija tālu no pestīšanas ceļa, jo no dažiem pilsētniekiem bija zināms, ka lielākā daļa viņu pieņemtū katoļu ticību ar izplestām rokām, ja vien cilvēka bailes un vajāšanas draudi viņus nebūtu atturējušas. Tomēr kāds dižciltīgais slepeni ieradās kolēģijā un ilgi un nopietni runāja par katoļu ticības pieņemšanu, solot atvest līdzī arī savu sievu. Neilgi pirms tam to pašu bija izdarījis kāds cits pilsētnieks. Vēl viens pats ieradās kolēģijā un uzdāvināja mums divus ļoti vērtīgus tērpus, ko reiz bija paņēmis no kādas baznīcas un ilgi glabājis savā mājā; viens no tiem bija no sarkana zīda, otrs no violeta, un abi, pēc senas tradīcijas, bija rotāti ar krustiem priekšā un aizmugurē. Daudzi studenti slepeni nāca pie mums, lūdzot privātas nodarbības, jo viņu skolotāji domā tikai par savu vēderu, nevis par studentiem. [...] Vienai sievietei dvēselē bija tik nesamierināms naidis pret tēviem, ka viņa teica, ka gaida dienu, kad mūsu [tēvus] padzīs no pilsētas tiesas izpildītāji. Un tad pēkšņi Dieva sods piemeklēja nelaimīgo sievieti: drīz vien viņai tika nocirsta galva par bērna slepkavību, turklāt tas notika netālu no mūsu kolēģijas. [...] Šeit nepieminēšu pastāvīgās misijas un to augļus, jo tie tika organizēti katru gadu un ar katru dienu nesa arvien lielākus panākumus, tāpēc viss, kas tika darīts Livonijā Dieva godam un Romas baznīcas stiprināšanai, ir jāattiecina uz Rīgas kolēģijas nopelniem, jo tajā laikā Livonijā bija maz citu priesteru un vispār nebija citu mūku. Tā tika kristīti zīdaiņi, mācīti cilvēki, cirsti koki – pagānu pielūgsmes vietas, noslēgtas laulības un, kas ir šīs provinces senākā tradīcija, apustuļi tika izvēlēti par aizbildņiem katram, kurš tos vēlējās. Jo vienkāršie ciema ļaudis, ieraugot priesteri, parasti skrien viņam pretī un lūdz piešķirt kādu apustuli; šo apustuli visi īpaši godā, svin viņa svētkus, piesauc viņu it visā kā aizstāvi, un neviens nekad neizvēlas apustuli pēc savas brīvas gribas vai nejauši, bet ar lielu dedzību godina to, kuru piešķir viņam mūsu priesteris. Vienkāršie ļaudis izrāda ievērojamu tieksmi pret katoļu ticību: viņi ienīst ķecerīgus mācītājus, pūļos skrien pie mūsu tēviem un, īpaši Vissvētākās Jaunavas Marijas svētkos, nes svētībai sāli, ūdeni, sīpolus, ķiplokus un vīraku vai lūdz mums jau svētītas lietas kā aizsardzību pret slimībām un burvestībām. [...] Tomēr tas viss notika miera laikā; nākamajā gadā sākās karš, kas jau no paša sākuma kļuva par šķērsli mūsu darbam.

¹⁶⁰ Ceremonija Lieldienu nedēļa, atgādinājums par to, ka Kristus mazgāja kājas saviem mācekļiem.

Gads 1599.

Tēvs provinciālis Frīdrihs Baršs¹⁶¹ uzskatīja par nepieciešamu pārbaudīt un atjaunot kolēģijas īpašumus un atsevišķu muižu robežas, lai kara dēļ tās netiktu pilnībā zaudētas. Uzdevums tika uzticēts diviem tēviem, kuri, pieaicināja vecākos zemniekus (viņiem ir īpaša autoritāte livoniešu vidū robežu noteikšanas jautājumos), ar lielām grūtībām viņi izgāja cauri muižu mežiem, birzīm un laukiem un atrada klostera dokumentos norādītās robežzīmes. [...] Cita starpā Parijas muižas apkārtnē dzīvoja kāds dižciltīgs vīrs, kuru tauta sauca par Vigandu¹⁶²; viņa senči, iznīcinājuši robežakmeni, piesavinājušies ievērojamu zemes daļu, kas šķērsoja klostera īpašumus, kas izraisīja lielu un ilgstošu strīdu ar klosteri, kā šis jautājums tika atrisināts 1615. gadā Viņa Majestātes klātbūtnē, pastāstīsim vēlāk. Līdzīgas lietas notika arī citās muižās. Tikmēr visur jau izplatījās baumas par karu, un Polijas armija gaidīja pastiprinājumus netālu no Rīgas. No Parijas muižas, kā ierasts, kolēģijai tika piegādātas pārdošanai 12 tonnas sveķu, un tas kalpoja par iegastu nopietniem apmelojumiem no rīdzinieku puses. Viņi visur izplatīja baumas, ka tēvi ir iesaistījušies sazvērestībā ar Polijas armiju: poļiem jāuzbrūk pilsētai no ārpuses, bet tēviem tā jāaizdedzina no iekšpuses ar sveķiem. Nonāca līdz tam, ka ne tikai vienkāršie ļaudis, bet pat visnozīmīgākās personas pievienojās šiem maldiem, uzskatot, ka kolēģija ir pilna ar karavīriem un ieročiem. Lai izbeigtu šīs izdomas, tēvs rektors nekavējoties pavēlēja sveķus aizvākt. Mītavas cietoksnī notika arī svinīgas debates starp kolēģijas rektoru tēvu Mihaelu Bekanu un Kurzemes mācītāju vadītāju Paulu Oderbornu; tas notika pēc cienījamās dāmas Annas Ketleres un viņas mātes, Kurzemes hercogienes, iniciatīvas, kura tādējādi vēlējās pievērst viņu katolicismam. Tas ilga četras dienas Kurzemes varenāko muižnieku klātbūtnē un par lielu godu katoļiem. Tā kā tas tika publicēts, nav nepieciešams par to runāt sīkāk.

Gadi 1600. un 1601.

Livonijas karš, lai gan pilnībā nepārtrauca mūsu darba veiksmīgo gaitu, tomēr to ievērojami apgrūtināja. Par tā izcelšanos, cēloņiem un gaitu šeit nav nepieciešams stāstīt. Jāmin tikai tas, kas varēja dot tēviem iespēju varonīgiem tikumības darbiem vai kas notika Polijas nometnē, kur divi mūsējie gandrīz nepārtraukti rūpējās par dvēseļu pestīšanu, tas viss ir jāsaglabā atmiņā. Notikumi bija briesmīgi, tik briesmīgi, ka pēcteči tiem diez vai noticēs, bet ar Dieva

¹⁶¹ Friderico Barscio.

¹⁶² Wigandt.

taisnīgo spriedumu, ko izraisīja grēki, tika pieļauts, ka livoniešus, kurus Maskavijas posts nebija labojis, beidzot sagrāva zviedri. Jo, kad gandrīz visa muižniecība spītīgi palika ķecerībā un ilgais miers nesa pārpilnību, notika tas, kas parasti notiek šādos gadījumos: pilnīgā brīvībā un maizes pārpilnībā, kā reiz Sodomā¹⁶³, viņi dzīvoja epikūriešu dzīvi, ļoti līdzīgu Sodomas dzīvei. Būtu pārāk gari visu uzskaitīt: viņi pārmaiņus rīkoja dzīres, kas ilga nevis dienas, bet mēnešus; daudzi visu gadu gāja no vienām dzīrēm uz otrām, ar tādu izlaidību un greznību, ka viens otram lika dzert ne no kausiem, bet no mucām; greznība apģērbā, divkaujas ar asinsizliešanu, nabago apspiešana, sodomija¹⁶⁴ bija godā; nekādas izpratnes par godu, nekādas dievbijības – tāpēc nav pārsteidzoši, ka pār viņiem krita tik taisnīgas Dieva dusmas. [...]Pagājušajā gadā, kad viņi dažos jautājumos nepanāca vienošanos ar karaļa komisāriem, viņi novērsās no Polijas kroņa un muižniecības un vērsās pie Kārļa, Sēdermanlandes hercoga¹⁶⁵, Viņa Majestātes karaļa Sigismunda III tēvoča, ar priekšlikumu ierasties Livonijā, apsolut viņam nodot varu pār provinci un faktisku valdījumu tajā. Kārlis nekavējoties ar lielu armiju, negaidīti poļiem, iebruka Livonijā, ieņēma cietokšņus, izvietoja garnizonus un īsā laikā pārņēma visu provinci. Tēvi, savā starpā apspriedušies, pārcēla noviciātu uz Polocku, bet baznīcas piederumus uz Viļņu, un samazināja [ordenim] piederšo locekļu skaitu tā, lai kolēģijā paliktu tikai paši nepieciešamākie.

Kamēr viss tas notika Rīgā, Tērbata jau bija ienaidnieka rokās. [...] Rīga, kā pierobežas pilsēta, vēl kādu laiku palika brīva no ienaidnieka uzbrukumiem, un tāpēc, kad uzturēties ārpus pilsētas vairs nebija iespējams, tēvu centieni tika vērsti uz pašu pilsētu — un ne bez skaidras Dieva žēlastības un dvēseļu augļiem. Tā Pūpolsvētdienā cienījamais kungs Gothards Johans Tīzenhauzs¹⁶⁶, kas cēlies no senākās un dižciltīgākās Livonijas dzimtas, Sales un Nabenas īpašnieks, trīs cietokšņu kapteinis, kurš dedzīgi aizstāvēja ķecerību, kurā pats bija dzimis, pavisam negaidīti, atsūtīja žēlsirdības dāvanu kolēģijai un uzaicināja pie sevis rektoru, tēvu Mihailu Bekanu, pulcējot arī draugus un radniekus ķecerus uz mielastu. Jāpiebilst, ka tevi jau bija veikuši sarunas ar viņu, kā ar mācītu un izglītotu cilvēku, bet bez panākumiem, izņemot to, ka, kā vēlāk izrādījās, atgriešanās sēklas jau bija iesētas. Ēdienreizes laikā viņš, vēršoties pie tēva, publiski paziņoja, ka ir katolis un turpmāk vēlas dzīvot un mirt Romas katoļu baznīcā. Tas pārsteidza visus

¹⁶³ Atsauce uz Bībeles Sodomu un Gomoru, kuras piemeklēja Dieva sods par grēkiem.

¹⁶⁴ Homoseksuālas attiecības.

¹⁶⁵ Kārlis IX jeb Sēdermanlandes hercogs Kārlis, bija Zviedrijas reģents no 1599. līdz 1604. gadam, vēlāk Zviedrijas karalis no 1604. līdz 1611. gadam.

¹⁶⁶ Gothardus Joannes Tysenhausen.

viesus, īpaši Kurzemes kancleru, Gotarda kunga tēvoci, kurš, cenšoties viņu atrunāt un ieteica viņam vispirms aprunātos ar luterāņu sektas mācītiem vīriem, solot nosūtīt divus izcilus mācītājus. [...] Bet, kad norunātajā dienā mācītāji tā arī neieradās, viņš devās uz Rīgu, kur astoņu dienu garumā gatavojās ar garīgiem vingrinājumiem, izsūdzēja grēkus un tika atgriezts Baznīcā. [...] Šajā laikā ienaidnieks sāk plosīties visā Livonijā, ieņemot cietokšņus un pilis bez jebkādas pretestības, izņemot Daugavgrīvu un Rīgu. Viņš jau bija sasniedzis Kokenhauzenu un, ieņēmis pilsētu martā, nespēja ieņemt cietoksni, kurā bija patvērušies daži cilvēki, bet viņi bija pilni drosmes un stingrības, nolēmuši labāk paciest grūtības, nekā atvērt vārtus ienaidniekam. Tad Livoniju pārņēma liels satraukums, bija pienākusi liela nelaime: ienaidnieks nesodīti visu izpostīja ar uguni un zobenu. [...] Tad Livoniju piemeklēja neiedomājams bads. Meži, ceļi un pamestās mājas visur bija piepildītas ar cilvēku līķiem: nebija pat neviena, kas varētu apglabāt nelaimīgos, viņus aprija vilki un meža zvēri. Visi izdzīvojušie, kā pie pēdējās patvēruma vietas, steidzās uz Rīgu; ielas bija pilnas bada novārgušu cilvēkiem: viņi nāca kā miroņi, bieži krita zemē un izlaida garu. Rāte viņiem piešķīra noteiktu maizes normu, no kuras katru dienu vārīja zupu nabagiem, taču, kad viņi pēc daudzu dienu pilnīga bada to saēdās, mira vēl briesmīgāk — un tik lielā skaitā, ka pietrūka gan vietas, gan cilvēku, kas viņus apglabātu. Tikai vienā kalnā pie Sv. Jura baznīcas vienā bedrē tika samesti vienpadsmit tūkstoši cilvēku; citās kapsētās šis skaits bija vēl lielāks. Kad jau suņi un kaķi bija apēsti, citi raka līķus no kapiem, citi ņēma zagļus no karātavām, laupītājus no krustiem, lai tos apēstu. [...] Pie Lemiseles bija tik liels līķu skaits, ka, ja katram būtu jārok atsevišķs kops, nepietiktu ne dienu, ne roku, lai viņus apglabātu. Tāpēc lielās bedrēs pa divi, trīs simtiem mirušo reizē, bez skaita un kārtības, tika nodoti zemei. [...]

Gads 1602.

Pēc karaļa aizbraukšanas uz Poliju kanclers ieņēma Volmāru, ieslēdza važās Kārli, Kārļa dēlu, un viņš palika gūstā līdz 1613. gadam. Pēc tam tika atgriezti arī citi cietokšņi, daļēji ar ieročiem, daļēji brīvprātīgi padodoties. Tomēr armija, nogurusi no aukstuma un pārtikas trūkuma (jo pat ar uguni vairs nebija iespējams neko izspiest no zemniekiem), uzsākusi savā starpā sazvērestību pret virspavēlniekiem, sāka viņiem draudēt, ka viņi pametīs dienestu un atgriezīsies Lietuvā ar pilniem karogiem. Šis jautājums ļoti satrauca karalistes dižciltīgos, kancleru un komisārus, un nekādi solījumi nespēja atturēt karavīrus no viņu nodoma. Tad atklājās mūsu tēva

Pētera Kulesija¹⁶⁷ lielā dedzība un autoritāte. Saprotot notiekošo, viņš ar zvaniņa palīdzību sasauca nometnes vecākos pie telts, kur notika dievkalpojumi, un sludināja viņiem ar tādu dedzību un runas spēku, ka visi bija pārsteigti. Un to, ko karaliskie komisāri nespēja panākt ar dāsnajiem solījumiem, paveica tēvs – visi vienā balsī izsaucās, ka paliks nevis virspavēlnieku pavēles dēļ, bet gan gara spēka, ko devis viens priesteris. Pateicoties vienam sprediķim tika noturēta paklausībā desmit tūkstoš vīru lielā armiju, un šis priesteris, tāpat kā Biedrība, izpelnījās lielu cieņu no dižciltīgajiem un republikas. Vēlāk, pēc Viņa Karaliskās Majestātes aicinājuma, kanclers, cienījamais Žolkevskis¹⁶⁸ kungs, atstāja armiju, atstājot vadību cienījamajam kungam Janam Karolam Hodkevičam¹⁶⁹, kurš neskatoties uz neskaitāmām grūtībām un neticamām pūlēm atkaroja no ienaidnieka atlikušos cietokšņus un pēc tam visu Livoniju.

Gads 1603.

Šis ir bēdu laiks – bads, mēris un citas nelaimes – turpinājās ilgi un varēja skart arī mūsu namu, ja vien nebūtu bijusi palīdzība ar dievbijīgu ļaužu ziedojumiem. Viena matrona ziedoja 100 florīnus, cita, mirstot, visu savu kustamo īpašumu atdeva Sv. Jēkaba baznīcai. Cēlais kungs Jānis Sirnejs¹⁷⁰, artilērijas priekšnieks, kurš gāja bojā pie Fellinas¹⁷¹ mūriem no lielgabala šāviena, novēlēja mūsu baznīcai, kurā viņš vēlējās tikt apglabāts, 200 florīnus. Divi [tēvi] veselu gadu pavadīja nepārtrauktās misijās: viens pilnībā veltīja sevi bada, mēra un kara nogurdinātajiem lotaviem, uzklausa tūkstošiem mirstošo grēksūdzes, rūpējās gan par viņu fizisko, gan garīgo pestīšanu. Cits, atrodoties nometnē, izrādīja izcilas žēlsirdības zīmes: bieži vien, lielgabala ložu krusas laikā, viņš steidzās pie mirstošajiem, kas gulēja uz zemes, lai pēdējā brīdī viņiem palīdzētu – riskējot ar dzīvību. Bija nepieciešams klāt gultas slimajiem, nest ēdienu, lūgt žēlastības dāvanas trūcīgajiem, apglabāt mirušos cik apstākļi atļāva; neviens jautājums par ievainoto vai slimo aprūpi netika atstāts bez ievērības. [...] Tas viss izraisīja visu kārtu cilvēku mīlestību un labvēlību pret Biedrību, bet militārajiem vadītājiem un kņaziem bija īpaši liela pieķeršanās mums, tā ka neviena lieta, kas skāra dvēseles pestīšanu, netika nolemta bez mūsu tēva padoma. Reiz, kad kļuva zināms, ka tuvojas ienaidnieks, lai gan bija jārikojas nekavējoties, neviens negribēja kāpt zirgā vai ņemt

¹⁶⁷ Petrus Kulesius.

¹⁶⁸ Zoltkiewski.

¹⁶⁹ Joannes Carolus Chodkiewiczus, Lietuvas Lielkņazistes lielhetmanis no 1605. līdz 1621. gadam.

¹⁷⁰ Joannes Sirnei.

¹⁷¹ Vilandes pils.

rokās ieročus, kamēr nebija runājis ar priesteri. Tika noslēgts sava veida zvērests – neiet pret ienaidnieku, kamēr visi nebūs stiprināti ar grēksūdzi un Eiharistijas sakramentu. Un tas notika ar lūgšanas spēku: priesteris tikko bija pabeidzis dievkalpojumu, kad karavīri, nometies ceļos un noliecot galvas pie zemes, pieņemot svētību, kaujas signālam atskanot, uzlēca zirgos, piesauca Jēzus un Marijas vārdus un bija pirmie, neskatoties uz ienaidnieka skaitlisko pārsvaru, kas izlauzās cauri viņa rindām un deva triecienu. Ceļš bija vaļā, daudzi ienaidnieki tika ievainoti, [daži] tika nogalināti, bēgošie tika vajāti astoņpadsmit vācu jūdžu garumā, un daudzus gūstekņus atveda saistītus uz nometni. Šī diena būtu bijusi pēdējā karā, ja ne Rēvele, vareni nocietināta pilsēta, kur ienaidnieks bija patvēries [...]. Pēc karstās kaujas mūsu karavīri nejuta aukstumu (un tas toreiz bija īpaši spēcīgs), ne izsalkumu, ne slāpes, ne pat vājumu: viņi visu uzvaru piedēvēja tikai Dievam un mūsu priesterim, caur kuru viņi tika šķīstīti. Un, viņi zvērēja, ka nekad vairs neiesaistīsies kaujā ar neattīrītu sirdsapziņu. [...] Šajā laikā mājā ieradās jauns rektors – tēvs Andreass Buzavs¹⁷² no Kališas; Rāte viņu uzņēma pēc tradīcijas, pasniedzot dāvanas. Lieldienu brīvdienās Kurzemes hercogu māsa, visgaišākā kņaza Albrehta Radzivila atraitne¹⁷³, bijušā maršala sieva, nosūtīja uz kolēģiju ziņnesi 26 vācu jūdžu attālumā ar lūgumu pēc priesterā. Šī dievbijīgā sieviete, lai gan turēja pie sevis divus priesterus, neatklāja savas dvēseles noslēpumus nevienam citam kā tikai mūsu [tēviem]. Priesteris, ieradies pašā ķecerīgās vides centrā, kur vairāk nekā 50 gadus nebija notikusi neviena katoļu dievkalpojums, viņš atklāti svinēja Lieldienas. Viņš uzklauzīja grēksūdzes un deva Svēto Komūniju dāmai, kā arī visām viņas sieviešu galmam un visai viņas svītai ķeceru klātbūtnē, pie lielas ļaužu sanāksšanas un sajūsmas par notikuma cildenumu.

Gads 1604.

Kad vēl turpinājās Livonijas karš un tā posts, no milzīgajiem ļaužu pulkiem, ar kuriem reiz bija bagāta Livonija, gandrīz neviens nebija palicis dzīvs. Pilsētas bija nopostītas, muižas nodedzinātas, pilsētas liesmās aprītas, un daudzu jūdžu garumā nebija sastopama neviena cilvēka. Tikai cietokšņu drupās dzīvoja tikai daži cilvēki, un pat viņi pastāvīgi cieta no karavīru sirojumiem. Mūsējie tika uzņemti gluži kā kādi zemes dievi: viņu klātbūtne ne vien stiprināja garu, bet arī atbrīvoja no smagākā kara jūga. Šai laikā visa palika zeme neapstrādāta: nebija sējumu, nebija ražas — visur valdīja bailes un nežēlīgā nāves seja. [...] Lai gan godājamais kungs Jans

¹⁷² Andreas Busau.

¹⁷³ Anna Kettera.

Karols Hodkevičs, Viņa Karaliskās Majestātes komisārs Livonijā un visa karaspēka virspavēlnieks, un viņa dzīvesbiedre agrāk bija maz labvēlīgi noskaņoti pret mūsu Biedrību, tagad viņu attieksme tik ļoti bija mainījusies, ka viņi nemitīgi lūdza, lai mūsējie vienmēr būtu viņiem līdzās. [...] Pats augstais virspavēlnieks, vēlēdamies turpināt Livonijas karu, pirms došanās ceļā dižciltīgo personu pavadībā apmeklēja mūsu kolēģiju, lai atvadītos un uzticētu sevi un savu karaspēku mūsu tēvu lūgšanām. [...] Un vēlāk kļuva zināms, ka tieši tajā laikā, kad šīs lūgšanas tika noturētas, lietuviešu karaspēks guva uzvaru kaujā, satriecot ievērojamu ienaidnieka spēku. Par pateicības zīmi godājamais uzvarētājs Hodkevičs uz Rīgu sūtīja dāvanā Sv. Jēkaba baznīcai dārgas priesteru drānas ar piederumiem, kā arī sudraba diegā izšūtu altāra priekšautu. [...]

Gads 1605.

Sēdermanlandes Kārlis nosūtīja uz Livoniju Mansfeldu¹⁷⁴ ar milzīgu karaspēku, un šoreiz viņš pavēlēja [...] doties tieši uz provinces galvaspilsētu Rīgu.. Līdz ar to šķita, ka Livonijas karš sāk no jauna uzņemt spēku: apbruņojies ar 14 000 vīru, Mansfelds izsēdās Daugavgrīvā, un, atstājot cietoksni, kā viņam bija pavēlēts, izvietoja karaspēku pie grāvja, tautā saukta par Mīlgrābenu¹⁷⁵. Ienaidnieks brīvi siroja apkārt, visu iznīcinādams ar uguni un zobenu. Pilsētā valdīja apjukums, jo ienaidnieka tuvošanās bija negaidīta, un Rīgai nebija pietiekami daudz savu algotņu. [...]. Mūsu baznīcā tika noteikta četrdesmit stundu ilga lūgšana, kā arī privātas lūgšanas, brīvprātīgi gavēņi un pat sevis šaustīšana [...]. Mansfelds pie pilsētas nosūtīja divus sūtņus ar vēstulēm un taurētājiem. Pienākuši klāt, viņi ar cieņu un daudziem ceļos kritieniem rādīja vēstules pilsoņiem, kas vēroja no mūra sienām. Taču dižciltīgie uz mūriem sauca, ka šie viltīgie jādzen prom — jo viņi atnākuši valdzināt pilsētu ar solījumiem un runām. Kāds pat izšāva un, kā runāja, nogalināja divus, trešais aizbēga. Mansfelds ārkārtīgi sašutis, it kā rīdzinieki būtu pārkāpuši kara likumus, drīz vien pavēlēja nodedzināt Sv. Gertrūdes baznīcu, kā arī citas ēkas ārpus mūriem. Vienīgi Sv. Jura patversmi viņš atstāja neskartu un nabagiem pat izdalīja žēlastības dāvanas — cerēdams tādējādi iegūt debesu labvēlību nākamajam uzbrukumam. Tad viņš nolēma vēlreiz pārbaudīt rīdzinieku apņēmību un nosūtīja citus sūtņus ar vēstulēm, pārliecinādams pilsētniekus padomāt par stāvokli Polijā: armija tur ir vāja, karalis tālu, osta jau ir zaudēta, zviedru spēki ir milzīgi. Viņš solīja pilsētai plašas privilēģijas, apkārtnes pilis līdz pat Kokenhauzenai un citus

¹⁷⁴ Joahims Frīdrihs fon Mansfelds, bija vācu grāfs un Zviedrijas armijas ģenerālis.

¹⁷⁵ Mīlgrāvis.

labumus. Rīdzinieki atbildēja, lai Mansfelds saudzē pats sevi un savus sūtņus — Rīgai ir valdnieks, Polijas karalis, un viņa nevēlas krist nodevībā. Lai iet prom un vairs neatgriežas ar šādām runām. Kad cerība uz mierīgu padošanos izzuda, Mansfelds mēģināja vairākus vājus uzbrukumus, bet vienmēr tika atsists. Desmitajā dienā pirms oktobra kalendriem¹⁷⁶ pats Karls ieradās ar atlikušo karaspēku, lai vēl pēdējo reizi izmēģinātu laimi: viņš ielenca pilsētu, nostiprināja noietni un sagatavoja aplenkuma lielgabalus. [...] Taču tad viņš uzzināja, ka no Livonijas dziļumiem tuvojas Jans Karols Hodkevičs ar lietuviešu karaspēku. Šī negaidītā ierašanās pilnīgi mainīja Sēdermanlanda nodomus — viņš pārtrauca aplenkumu un devās pretī lietuvim. [...] Divās vācu jūdzēs no pilsētas atradās vieta, ko sauca par Kirholmu, kur apmēram pirms četriem simtiem gadu, uzceļot tur uz salas baznīcu, Meinhards bija iesējis pirmos kristīgās ticības sekus. Tieši tur pirmie kristieši, guvuši uzvaru kaujā ar pagāniem, pakļāva visu Livoniju saldajam ticības jūgam. Šeit lietuvieši izveido noietni, izvēlas kaujas vietu un ar cerību gaida ienaidnieku un uzvaru. Sēdermanlandes Kārlis, pārliecināts par savu skaitlisko pārkumu, dodas uz priekšu un domā ne tik daudz par kauju, cik par uzvaru. Dienu iepriekš viņš sarīko mielastu Blūmentāles kolēģijas muižā, iepriekš sadala laupījumu starp militārajiem vadītājiem, dzied triumfa dziesmas līdz uzvarai un nākamajā dienā tuvojas kaujas laukam un ieņem augstieni. Kad abas armijas satikās, abas puses pārņēma ārkārtēja dedzība — dažas vēlējās uzvarēt, citas — cīnīties. Kad abas armijas bija nostājušās ierindā, lūk! – Gaišais Kurzemes hercogs Frīdrihs Ketlers ar 300 smagi bruņotiem jātniekiem šķērso Daugavu, lai sniegtu palīdzību lietuviešiem. To redzot, Hodkevičs papildījās ar cerību, ka viņu vada dievišķība. Tas notika 27. septembrī — Polijas svētā aizbildņa Sv. Staņislava dienā. Hodkevičs iedvesmoja savus sekotājus cīnīties par Dieva godu, Baznīcas slavu, karali, Lietuvas tautu, tēvzemi, dzīvību, ticību un nemirstību. Viņi bija tik kareivīgi, ka nebūtu palaiduši garām iespēju pirmajiem mesties kaujā, ja vien viņus nebūtu kavējis virspavēlnieka pavēle un ienaidnieka ieņemtā kalna augstums. Sēdermanlands, vilcinoties uzbrukt tik nelielam spēkam un nolemj atstāt pretiniekam teritoriju atkāpšanai. Ap pulksten deviņiem no rīta, kad bijām ilgi stāvējuši, mūsu vīri imitēja atkāpšanos, ienaidnieks ar skaļiem saucieniem metās pakaļ un atstāja kalnu. Drīz, apgriežoties, mūsu lietuvieši atjaunoja ierindu, sastopas ar ienaidnieka karogiem, ar lielāku drosmi un mazākiem spēkiem, viņi metas acīmredzamā nāvē, no visurienes neskan nekas cits kā Jēzus un Marijas vārdi, dažu stundu kaujā krita deviņi tūkstoši ienaidnieku, pārējie tika nogalināti bēgot. Pats Sēdermanlands, ar grūtībām izglābies, atkāpās pie

kuģiem. Tā bija atmiņā paliekoša, patiesi brīnumaina uzvara, un piedēvēta tikai Dievam: jo lietuviešu karaspēks sastāvēja tikai no 3300 vīriem, turpretī Zviedrijas no 14 000. No mūsu puses krita 50, ievainoti bija 40. Pēc divām dienām Hodkevičs kā uzvarētājs iegāja Rīgas pilī ar gūstekņiem un laupījumu, un tad mūsu baznīcā kopā ar labākajiem karavīriem svinīgi nodziedāja Ambrozija himnu kā pateicību. 18. oktobrī dižciltīgie, kas kaujā bija krituši, ar lielu svinību tika guldīti mūsu baznīcā, skanot taures skaņām un bungām un klātesot pašam virspavēlniekam. [...]

Gads 1606.

Lielu centību tēvi izrādīja zemnieku tikumu labošanā, kas Livonijas kara laikā bija kļuvuši mežonīgi. Jo, kad bada laikā viņi bija pieraduši baroties ar cilvēku miesu, tad arī tagad, kaut gan bija pieejama arī cita pārtika, nespēja no tā atteikties. Daži, pēc zvēru ieraduma paslēpušies alās un neizbraucamos biezokņos, un nevēlējās atgriezties cilvēku sabiedrībā: šķita, ka tā ir tauta bez likuma un bez Dieva. Mūsu priesteris, devies uz mežainajām Livonijas vietām gandrīz pie pašām Maskavijas robežām, atrada tautu mežonīgu un bez jebkādas kultūras. Viņu paražas bija tādas: viņi pielūdza kokus, jo īpaši ozolu un liepu, pirmo sauca par vīrišķo, otro par sievišķo. Viņi pielūdza dažādus dievus: debesu, zemes, zivju, zvēru, lauku, dārzu, zirgu, vēršu dievus; katram no tiem atsevišķi lūdza, atkarībā no vajadzības. Pārējo [mēs] uzzinājām no kāda sirmgalvja, kas stāstīja par savu [cilvēku] tikumiem: kā upuri, kā viņš teica, viņi nes maizi čūskas formā ar atvērtu rīkli un lokanu asti vai arī noteiktā laikā noliek zem ozola divas olas; viņi kurina ugunsgrūkus un, apejot tos, ļaujas dejām un jautrībai. Attiecībā uz apbedījumiem un mirušo dvēselēm viņi ievēro šādu kārtību: vienu maizes klaiņu guldīšanas laikā liek pie galvas, tas esot pret badu [viņšaulē], bet otru ieliek rokā, lai piedāvātu Cerberam, kas stāv debesu vārtos; tāpat divas monētas – kā samaksu Haronam¹⁷⁷. Ziemas laikā viņi uz kapa liek ratus ar malku, lai mirušais varētu sasildīties. Visu dvēseļu dienā viņi rīko dzīres, sauc dvēseles vārdā, vispirms tās pārmāca par to, ka visa gada laikā nav sargājušas no zvēru kodumiem, zibens un pērkona, tad aicina pie mielasta, un, kad uzskata, ka tās ir pāēdušas, met ēdienus ugunī, māju izslauka ar slotām, sienas cērt ar cirvjiem, tādējādi izdzenot dvēseles. Pēc tam paši sēžas pie galda un mēlojas pēc pagānu tradīcijas. Tā stāstīja sirmgalvis. Kad priesteris viņus apsūdzēja elkdievībā, viņi atbildēja, ka citādi nevarot darīt, jo to ir mantojuši no tēviem, bet citas ticības nepazīst, un 70 gadu laikā tikai trīs reizes esot redzējuši vīrus melnās drānās (domādami priesterus). Priesteris sirmgalvi labi pamācīja un ar

¹⁷⁷ Grieķu mitoloģijā ir mirušo dvēseļu pārvedējs pār Stiksu upi.

sakramentiem šķīstīja, pēc tam iecēla viņu par vecāko un apsolīja, ka atgriezīsies un mācīs visus kristīgajai ticībai. [...]

Gads 1607.

Kad pa Livoniju vairs nebija iespējams pārvietoties, tika sarīkota misija Žemaitijā, kas šīs tautas vidū nesa lielus augļus. [...] Ar rīdziniekiem tika saglabāts miers, un viņi šķīta ļoti labvēlīgi noskaņoti pret mūsu ļaudīm, jo īpaši pilsoņi, kas labprāt, kad vien bija iespējams, ar mums satikās. [...] Kāds slimis virs priekšpilsētā, kuru apmeklēja mūsu tēvs, tūlīt, atteicies no luterāņu maldiem, un izsūdzēja grēkus; viņu mocīja elles nešķīstie gari rūcošu cūku izskatā, kas nākamajā naktī ar tādu niknumu iebruka viņa mazajā mājīnā no ārpusēs, ka šķīta, ka tie to apgāzīs no pašiem pamatiem; slimais, piekalts pie gultas, daudzkārt piesaukdams svētāko Jēzus vārdu un pārmetot krusta zīmi, nākamajā dienā pēc atkārtotas grēksūdzes un apslacīšanas ar svēto ūdeni tika atbrīvots no šiem uzbrukumiem. Daudzus šajā gadā piemeklēja rēgi; pieminēšu tikai vienu gadījumu, reizē brīnumainu un nožēlojamu, kas mocīja kādu dižciltīgo. Kad viņš pastaigājās pie savām mājām upes krastā, kāds putns ar vispatīkamāko dziedājumu tik ļoti apbūra viņa ausi, ka aizvilināja viņu mazliet tālāk no mājām; tad viņš daudzkārt dzirdēja balsis: “Apžēlojies, apžēlojies!” Bailēs pārņemts, viņš ātri atgriežas mājās; putns dzenas pakal bēglim un, ielidojot istabā pa atvērtajiem logiem, dzied dažādos veidos: “Apžēlojieties”, atkal un atkal atkārtojot “Apžēlojieties”. Putnam sekoja spoks, kas pieņēma vecas sievietes veidolu un nedeva vīrietim mieru. Viņš sūta ratus uz Rīgu pēc mūsu priesterā; pa to laiku dižciltīgā istabu piepilda rēgi — lāči, vilki, krupji, čūskas, kas visur skraida, metas kaklā un rīklē nabaga cilvēkam, draud ar nāvi. Pulcējas visa ģimene, un, uz ceļiem nometušies, tie lūdzas Dievu, dzied litānijas, ar nepacietību gaida priesteri. Nelaime jau ilga sesto dienu, dižciltīgais nespēja baudīt ne ēdienu, ne miegu. Tad trīs putni atkal sāka dziedāt un sauca sevi sievietes vārdos, solot viņam atbrīvošanu, ja viņš dos žēlastības dāvanas. Noteiktajā vietā noliktā nauda pazuda, spoki pieprasīja vēl, viņiem to iedeva, bet viņi nepazuda. Beidzot atbrauca priesteris, svētīja māju ar svēto ūdeni, uzlika krustā sistā Kristus tēlu, pakāra cietēja kaklā no svētītā vaska darinātu jēru kā arī svēto relikvijas, pavēleja visiem mājniekiem izsūdzēt grēkus. Kad priesteris uzklausa grēksūdzes, rēgi kļiedza, ka viņi noplēsīšot tēvam ādu no galvas, ja viņš neaiziešot. Kad grēksūdzes bija pabeigtas, dižciltīgais sāka justies labāk, stiprināja ķermeni, ilgā bada iznīcinātu, apgūlās gultā un, pēc tik daudziem nomoda naktīm iegrimā saldā miegā. No rīta pamodies, viņš atkal tika satriekts ar tiem pašiem uzbrukumiem kā iepriekš; pēc priesterā

ieteikuma viņš gatavojās otrajai grēksūdzei, un, to pabeidzis, Kristus Svētās Miesas stiprināts, viņš tika atbrīvots no visiem turpmākajiem uzbrukumiem.

Gads 1608.

Kad Polijā plosījās dažu muižnieku dumpīgā sazvērestība pret karali, visslavenākais kungs Karls Hodkevičs bija spiests pamest Livoniju ar garnizona armiju un steigties palīgā Viņa Majestātei. Tikmēr ienaidnieks, saņemot izdevīgu iespēju, ielauzās visā Livonijā un ieņēma Daugavgrīvu (tas ir viens no Livonijas galvenajiem cietokšņiem), kas iepriekš bieži bija aplenkts, bet nekad netika ieņemts, bet tagad palika bez armijas. Tad tēviem ienaidnieka dēļ bija jāatturas no misijām, bet tika noorganizēta viena – mazāk bīstama – uz Rozitenes¹⁷⁸ un Lucinas¹⁷⁹ mežu plašumiem, kur vairākus mēnešus viņi apmeklējot šos mežonīgos ļaudis, kas pieraduši pie maģijas un mežiem, mācīja viņiem svēto mācību. Tika atrasts vecs zemnieks, kurš septiņdesmit gadus bez pienācīgas formas bija kristījis neskaitāmus zīdaiņus, sakot: “Saņemiet Tēvu un Dēlu un Svēto Garu.” Tas tika labots, un daudzi tika novērsti no pagānu māņticības.

Gads 1609.

Viņa augstība Hodkevičs kopā ar karaspēku atgriezās Livonijā, par lielu prieku tiem, kas ik dienas cieta no ienaidnieka bultām un sirojumiem. Viņš īpaši vēlējās atņemt ienaidniekam divus galvenos cietokšņus – Pērnavu un Daugavgrīvu, un, saprotot, ka tam nepieciešama ne tik daudz cilvēku spēks kā Dieva palīdzība, lūdza, lai mūsu baznīcā tiktu celebrēti dievkalpojumi un publiskas lūgšanas, kas turpinātos visa aplenkuma laikā. Pats viņš ar karaspēku devās aplenkt Daugavgrīvu. [...] Viņi cīnījās ar lielu niknumu, līdz zviedri, zaudējuši daļu sava karaspēka, aizbēga, tā ienaidniekam tika atņemta pārtika, un atgūts cietoksnis, kas bija pilnībā apgādāts ar visu nepieciešamo militāro aprīkojumu. Bija pamanīts, ka tieši tajā brīdī, kad notika kauja, daudzi sīrsnīgi lūdzās mūsu baznīcā, tostarp pati viņa augstības kundze, karavadoņa sieva, kas bija izstiepusies krusta formā uz grīdas. [...] Pēc uzvaras komandieris ar galvenajiem centurioniem devās uz Rīgu un Sv. Jēkaba baznīcā svinīgi pateicās Dieva labestībai, izpildot solījumu, ko bija devis Dievam pirms kaujas; viņš pasniedza Sv. Jēkaba [baznīcai] kazulu, antipendiju, no dārga zīda austu pluviālu ar zeltu, kā arī dažādu pārtiku. [...] Mūsu priesteris vienmēr bija kopā ar

¹⁷⁸ Rēzeknes

¹⁷⁹ Ludzas

armiju, nometnē viņš organizēja publiskas lūgšanas un 40 stundu ilgas lūgšanas, viņš sniedza pestīšanas [sakramentus] mirstošajiem, palīdzību ievainotajiem, iestiprināja garu, lai visi drosmīgi cīnītos par Dieva godu. [...] Rīgā, pašā Ziemassvētku naktī, kad notika rīta lūgšanas, milzīgs ķeceru pūlis, kā parasti, pulcējās, lai vērotu katoļu ceremonijas. Tā kā viņi atcerējās iepriekšējās nekārtības, kas notika tieši šajā naktī, viņus atturēja bailes un zināma dievbijība, lai nepieļautu līdzīgu notikumu. Tomēr viens cilvēks, drosmīgāks par citiem, cilvēks niecīgas un zemas izcelsmes, sāka izsmiet mūsu svētās darbības, kliegt, taisīt grimases, kūdit citus sev līdzīgus uz smiekliem un muļķībām un ar ārkārtīgu nekaunību traucēt kārtību baznīcā. [...] Kad viņš, vesels un neskarts, atgriezās mājās, vēl izsakot dažus izsmieklus par mūsu rituāliem, ķērās pie līnu tīrīšanas, un tad pēkšņi viņa rokas pēc tam mēle kļuva nejūtīgas, un ar atvērtu muti (kā viņš to darīja baznīcā), kakls izlicās, viņš nespēja izteikt nevienu vārdu; beidzot, kļūstot melns, viņš atdeva [Dievam] savu nelaimīgo dvēseli. Ķeceri to piedēvēja vai nu jezuītu burvestībām, vai epilepsijai, bet saprātīgākie to atzina par Dieva sodu.

Gads 1610.

Miers ar rīdziniekiem, kuru iepriekšējos gados izdevās saglabāt, tika izjaukts kāda mācītāja dēļ: tas bija iedomīgs un runātīgs jauneklis vārdā Hermanis Samsons¹⁸⁰. Viņš (dzimis, starp citu, no neizglītotiem vecākiem), lai iegūtu zināmu autoritāti pūļa acīs, pasludināja karu jezuītiem — gan sprediķos, gan sarakstītajās grāmatās. [...] Sprediķī viņš paziņoja: “Līdz šim pilsētai nebija neviena, kas spētu aizbāzt tās pretinieku (domātu tēvu) mutes, bet es būšu Svēto Rakstu Herkules, jezuītu iznīcinātājs, pāvesta piekritēju posts.” [...] Ar saviem sprediķiem viņš uzkurināja pūļa un pilsētas naidu pret mums, tā ka vienkāršā tauta sāka mūs drošāk apsaukt pilsētas laukumā un izsmieklīgi saukt noteiktā vārdā - Hermanis. Pirms dažiem gadiem pilsētā dienēja beļģu karavīrs vārdā Hermans; viņš, ar lūgšanām panāca, ka viņu uzņēma ordenī par koadjutoru. Īsā laikā viņš guva ievērojamus panākumus garīgajā dzīvē un reliģiskajā tikumībā. Reiz, kad viņš kopā ar mūsu brāli gāja cauri pilsētai, sargi pie vārtiem, ieraudzījuši savu bijušo līdzbiedru, sacīja: «Sveiks, Herman, kā tu esi izmainījies!» To tūlīt pārņēma sanākušais pūlis, un kopš tā laika ne tikai mūsējos, bet ikvienu katoli, viņi ar izsmieklam sauca par Hermani — un tas mums deva bagātīgas iespējas vingrināties pacietībā.[...]

¹⁸⁰ Hermannus Samsonius.

Samsons nikni mūs apmeloja, uzbrūkot ar sarakstītām grāmatām un sprediķiem, bet personīgi nekad neuzdrīkstējās pie mums ierasties, līdz 1616. gadā Karaliskā Majestāte viņam aizliedza turpināt sprediķošanu un rakstīšanu; tomēr pat tad viņš nespēja atturēties no šī rīkojuma pārkāpšanas. Šis augstprātīgais vīrs daudzos pilsoņos izraisīja lielu naidu pret mums, tāpēc viņi draudēja mūs ar otro izraidīšanu, it kā mēs būtu uzņemti ar varu un pretēji pilsētas privilēģijām. Pārējie misiju augļi bija tādi paši kā iepriekšējos gados. Īpašs bija šāds gadījums: kāda sieviete, kas visu mūžu bija slēpusi grēku, Kunga Piedzimšanas dienā, saņemot Svēto Hostiju, nespēja to norīt. Izbijusies no šī brīnuma, viņa metās pie priesteru kājām, atzinās grēkus un saņēma atlaišanu.

Gads 1611.

Tā kā Livonijas baznīca bija vājināta un sagrauta dažādu nelaimju dēļ, lai to atjaunotu, tēvi bija lūguši bīskapam, lai viņš izsauktu uz Livoniju apustulisko nunciju, kas bija tālu no šejienes vai lūgtu viņam deleģētas pilnvaras. Tad pie mums tika nosūtīts cienījamais kungs Jānis Marija Belits¹⁸¹, Polijas karaļa apustuliskā nuncijs lietu auditoris. Kad viņš sapulcināja Livonijas garīdzniecību, viņš kopā ar bīskapu mūsu baznīcā noturēja diecēzes sinodi. Viņš nokārtoja kapitula lietas, pārbaudīja un atjaunoja baznīcas kārtību, publicēja Tridentas koncila lēmumus, kas Livonijā vēl nebija pieņemti, un visu saveda kārtībā. Visos šajos jautājumos viņš vēlējās mūsu klātbūtni un padomus, kā arī noteica, ka Livonijas priesteriem eksāmeni ir jākārtu kolēģijā [...] Bīskaps, lai varētu izpildīt sinodes lēmumus un labāk rūpēties par dvēseļu glābšanu, pēc apspriešanās ar kapitulu, piešķīra mūsu ļaudīm pastāvīgai dzīvošanai māju Vendenē ar zemi, kuru musējie apdzīvos tikai sākot ar 1614. gadu, kā turpmāk tiks sacīts.

Tagad par misiju augļiem. Trīs dižciltīgi vīri, pametuši ķeceru nometni, ievērojami vairoja Livonijas baznīcu, jo arī visiem viņu pavalstniekiem tika atvērtas durvis uz patiesības gaismu. To pašu darīja arī kādas pils pārvaldnieks, kurš, ieraudzījis atgriezto tēvu, sekoja viņa piemēram un, izrādot cieņu mūsu priesterim, atveda visus savus pavalstniekus līdz uz baznīcu. Ar Rāti tika uzturēts miers, izņemot to, ka bija aizliegts apmeklēt cietumu, kur katoļu karavīrs, notiesāts uz nāvi par slepkavību, lūdza iespēju izsūdzēt grēkus tēviem. Beidzot pie viņa pienāca luterāņu mācītājs, un, kad viņš izņēma maizi, tā pazuda no viņa rokām tā, ka ilgi nevarēja saprast, kur viņš to bija nolīcis.

¹⁸¹ Joannes Maria Belittus.

Gads 1612.

Rīdzinieki sāka izrādīt mums arvien lielāku naidīgumu it visā un sagādāt kolēģijai jaunas nepatikšanas. Par iemeslu tam kļuva sala Daugavas gultnē, ļoti izdevīga zivju ķeršanai. Tā sala, kas atrodas pie mūsu Blūmentāles muižas, kopš neatminamiem laikiem piederēja klosterim, bet rīdzinieki dažus gadus iepriekš simboliski un varmācīgi to piesavinājās sev, tāpat kā citus baznīcas īpašumus. Tad tēvs rektors, uzrādīdams juridiskus dokumentus, kolēģijas vārdā vērsās pie Rātes: vai nu atdot salu kolēģijai, vai arī atturēties no tās izmantošanas, kamēr Viņa Majestātes nozīmētie komisāri neizskatīs lietu un nepieņems karalisko lēmumu. Pa to laiku tika nopratināti liecinieki, kuru atmiņa sniedzās vēl mūķeņu laikos, – visi kā viens sacīja, ka rīdziniekiem nav nekādu tiesību uz šo salu. Lieta galu galā tika nodota karalim. Tomēr četru gadu gaitā lēmums par to netika pieņemts uzmācīgo un apnicīgo rīdzinieku lūgumu un melīgo sūdzību dēļ, – šīs prāvas dēļ par salu mums bija jāpacieš daudz naida izpausmju. Tā kā rīdzinieki neatteicās no salas lietošanas un zvejošanas uz tās līdz karaliskajam lēmumam, pēc cietokšņa komandanta un citu muižnieku norādījuma viņu tīkli tika izņemti. Uz to, vēloties atriebties par aizvainojumu, viņi iebruka mūsu zemē ar ieročiem, piekāva mūsu padotos, atņēma tīklus mūsu zvejniekiem. Visbeidzot 1617. gadā komisāri, kurus atsūtīja Viņa Karaliskā Augstība, apskatījuši apkārtni un nopratinājuši lieciniekus, nolēma, ka, tā kā sala ir izveidojusies uz mūsu zemes, kas vienmēr atradusies jaunavu¹⁸² valdījumā, tā pilnībā tiek piespriesta kolēģijai, kā mēs to pateiksim attiecīgā vietā. Tautas niknums, ko bijām izsaukuši, nāca pār tēviem bernardīniešiem, kuri atbraukuši no Žemaitijas, no Karlštates¹⁸³ (prastā valodā sauktas par Kretingu), klostera lietās. Kad viņi ienāca pilsētā, tos sagaidīja ar akmeņiem un mēsliem, un viņi tik tikko dzīvi nokļuva līdz kolēģijai.

Pārējais gads, lai arī pagāja nemierā un tiesas prāvās, nebija bez augļiem dvēseļu glābšanai: 4000 atzinās savos grēkos, no kuriem daži arī tika izrauti no ķecerības važām. Kāda sešdesmit gadus veca sieviete, kas jau no šūpuļa bija audzināta ķecerībā, kad gulēja slima un uzzināja, ka mūsu priesteris iet garām, bet nebija neviena, kas viņu pasauktu, viņa pati, uzcēlusies no gultas, skaļi sauca priesteri, cik vien spēja, un, metās viņam pie kājām, atzinās, īpaši rūgti ar asarām žēlojoties, ka tik ilgi bija klausījies ķeceros. Cits, astoņdesmit gadus vecs, bija tik ļoti nocietinājies maldīgos uzskatos, ka apgalvoja, ka labāk pametīs dzīvi nekā savus uzskatus; bet

¹⁸² Mūķenu.

¹⁸³ Pilsēta Bavārijā.

šogad, beidzot mainīja savas domas, viņš pieņēma katoļu ticību ar tādu sirsnīgu nožēlu, ka tajā viegli varēja atpazīt Visaugstākā rokas iejaukšanos.

Un to viņš neuzskatīja par pietiekamu, lai atlīdzinātu Dievam; viņš vēlējās dalīties ar savu brāli šajā laimē; tāpēc, uzkāpis zirgā priestera priekšā, viņš devās pie sava brāļa un, visu nakti ar viņu sarunājoties, panāca, ka viņš nokrata no sevis savu ķecerību un samierinās ar Baznīcu. Šo divu piemēram sekoja četri citi vecajie, kuri šādā veidā atbrīvoja savas dvēseles no maldiem. Citi, atliekot grēku nožēlu, piedzīvoja Dieva sodu: viens, kurš sešus gadus bija vajājis priesteri, kurš viņu bija mudinājis [pievērsties] labajam, beidzot deva solījumu atzīties, apliecinot to ar rokaspiedienu; bet, [tā kā] viņš izrādīja nolaidību sava solījuma pildīšanā, tā pati roka, ar kuru viņš bija devis savu vārdu, tika paralizēta; nobijies no tik pēkšņa notikuma, viņš pavēlēja izsaukt priesteri un, atpazīstot Dieva sodu, ar lielu nožēlu nomazgāja savus grēkus. Kāda astoņdesmit gadus veca sieviete, kas bija pievērsusies katoļu ticībai, daudzu muižnieku klātbūtnē stāstīja, ka, kad ķecerība sāka pārņemt Livoniju, viņa redzējusi pliku vīrieti staigājam pa Livoniju, kurš īpaši pārmetis vāciešiem kā kūdītājiem, apgalvojot, ka ķecerība nav nekas cits kā tīrākā musināšana un dvēseļu nīdēšana. Viņš arī Hāpsalas prelātam paredzēja, ka katoļu ticība kādu laiku tiks bezdievīgo mīdīta kājām, bet pēc astoņdesmit gadiem tā tiks atjaunota savā godībā. Šo vīrieti ne tikai ķeceri izsmēja, bet pat ieslodzīja, lai viņu apklusinātu; tomēr nākamajā dienā viņš parādījās laukumā atbrīvots, rēvelieši viņu notiesāja uz nāvi, bet aiznākamajā dienā viņš atkal stāvēja laukumā, sakot to pašu, un beidzot tika sagriezts gabalos un tad atkal parādījās dzīvs - lai pat šādā veidā cilvēki saprastu, ka šis pamudinājums ir sūtīts no Dieva. Un paredzējums nebija veltīgs, jo to, cik ļoti katoļu ticība kopš tā laika ir izplatījusies Livonijā, parāda lotavu tauta, kas gandrīz pilnībā pievērsusies ticībai.